

Studiengang Logopädie
Bachelorarbeit

Hürden meistern – SPRINT Sprachförderung für mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen.

Eine qualitative Analyse auf pragmatisch-kommunikativer Ebene.

Eingereicht von: Beate Schlittler

Begleitperson: Karoline Sammann

Zweite Fachperson: Bea Abegg

Datum der Abgabe: 05.02.2025

Abstract

Sprache und Kommunikation sind essenziell für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, insbesondere im Kontext der kommunikativen Partizipation. In der zunehmenden Mehrsprachigkeit der Gesellschaft haben besonders Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (SES) ein höheres Risiko in der kommunikativen Teilhabe eingeschränkt zu sein. Das Förderkonzept SPRINT ist zur Sprachförderung auf pragmatisch-kommunikativer Ebene für mehrsprachige Kinder entwickelt worden, berücksichtigt jedoch bislang nicht explizit Kinder mit SES.

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie SPRINT dazu beitragen kann, die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten mehrsprachiger Kinder mit SES zu fördern. Mittels einer qualitativen Forschungsmethode werden Interviews mit Lehr- und Fachpersonen durchgeführt, die mit SPRINT vertraut sind. Die erhobenen Daten werden durch eine qualitative Inhaltsanalyse ausgewertet und die Erkenntnisse mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden dargestellt.

Die Ergebnisse aus den Befragungen und theoretischen Bezügen legen dar, dass SPRINT durch Anpassungen in Umsetzung und Gestaltung auf die Bedürfnisse von Kindern mit SES eingehen kann. Fachpersonen sollten dazu über vertiefte Kenntnisse zu Pragmatik und Mehrsprachigkeit bei SES verfügen. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung einer gezielten Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen bei SES, begleitet von ritualisierten Abläufen, visuellen Hilfsmitteln und dem Einsatz von Kommunikationsmitteln. Weitere Aspekte umfassen die Berücksichtigung von Rahmenbedingungen wie Altersbegrenzung, Förderbeginn und Ressourcen der Institutionen. Das Wissen über die Ausrichtung und Funktion einer bewegungsorientierten Sprachförderung und Therapie sind ebenso ein wichtiger Bestandteil. Praktische Hinweise für die Arbeit mit Kindern mit SES können im SPRINT digital ergänzt werden.

Die Arbeit zeigt auf, wie differenzierte Förderansätze und eine fundierte Fachkompetenz der Lehr- und Fachpersonen die kommunikative Teilhabe mehrsprachiger Kinder mit SES gezielt verbessern können.

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich bei meiner Bachelorarbeit im ganzen Prozess auf unterschiedliche Weise unterstützt haben.

Mein Dank gebührt zuerst Prof. Karoline Sammann, die mich begleitet hat und mir bei meinen Fragen zur Seite stand. Für die hilfreichen Anregungen, die interessanten Austausche und die konstruktive Kritik bei der Erstellung dieser Arbeit möchte ich mich herzlich bedanken.

Besonders bedanken möchte ich mich bei den Lehrpersonen und der Logopädin, die sich mit grossem Engagement und Enthusiasmus für die Interviews zur Verfügung stellten. Mit ihrer Informationsbereitschaft und ihren interessanten Beiträgen und Antworten auf meine Fragen, haben sie diese Arbeit unterstützt.

Nicht zuletzt gilt ein herzlicher Dank meinem Partner, meiner Familie und den Kollegen:innen aus dem Studium, die mich während des Prozesses begleitet und mich sowohl emotional als auch im Gedankenaustausch unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Einführung.....	1
1.2	Beschreibung der Ausgangslage	2
1.3	Zielsetzung und Forschungsfrage	2
1.4	Vorgehen und Aufbau der Arbeit.....	3
2	Theoretische Grundlagen	4
2.1	Sprache und Kommunikation.....	4
2.2	Pragmatik – Gebrauch der Sprache	5
2.2.1	Pragmatik in Bezug auf ICF.....	6
2.2.2	Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen.....	8
2.2.3	Nonverbale und paraverbale Ebene der Pragmatik.....	10
2.3	Sprachentwicklungsstörungen (SES).....	10
2.3.1	Bedeutung SES	10
2.3.2	SES bei Mehrsprachigkeit und Zweitspracherwerb	11
2.3.3	SES in der Pragmatik bei mehrsprachigen Kindern.....	13
2.4	Kommunikative Partizipation.....	14
3	SPRINT: bewegungsorientierte Sprachförderung	16
3.1	Begrifflichkeiten Sprachförderung vs. Sprachtherapie.....	16
3.2	Förderkonzept SPRINT	17
3.2.1	Zielgruppe.....	18
3.2.2	Durchführung	18
3.2.3	Forschungsstand SPRINT und Forschungsprojekt KOMPAS	19
4	Forschungsmethodik	21
4.1	Wahl und Begründung der Forschungsmethode.....	21
4.2	Datenerhebung in der qualitativen Forschung.....	22
4.2.1	Leitfadeninterviews.....	22
4.2.2	Stichprobe	23
4.2.3	Durchführung der Interviews.....	23
4.3	Datenaufbereitung.....	24
4.4	Datenauswertung.....	24
4.4.1	Qualitative Inhaltsanalyse: Systematische Auswertung von Leitfadeninterviews.....	24
4.4.2	Datenanalyse anhand QDA Software.....	25
4.4.3	Entwicklung Kategoriensystem	25
4.4.4	Codierprozess und induktive Kategorienbildung	27
4.4.5	Thematische Zusammenfassung und Dokumentation	29

5	Ergebnisse	31
5.1	Interpretation der Ergebnisse	31
5.2	Ergebnisse der qualitativen Analyse der Kategorien	31
5.2.1	Theoriebezug Pragmatik	32
5.2.2	Teilhabe in der Kommunikation	33
5.2.3	Mehrsprachigkeit und SES: Sprachverhalten und Erkennung	34
5.2.4	Sprachförderung vs Sprachtherapie: Abgrenzung und Synergien	35
5.2.5	SPRINT – Rahmenbedingungen	36
5.2.6	SPRINT – Inhaltliche Gestaltung	38
5.2.7	SPRINT – Lernprozesse	40
5.2.8	SPRINT digital	41
6	Diskussion	42
6.1	Gemeinsamkeiten	42
6.2	Unterschiede	43
6.3	Beantwortung der Forschungsfrage	45
7	Kritische Reflexion	45
8	Fazit und Ausblick	47
	Literaturverzeichnis	48
	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	51
	Selbstverständlichkeitserklärung	52
	Anhangsverzeichnis	53
	Anhang 1 – Vorabinformationen für Interviews	53
	Anhang 1.1 Anfrage Interviews	53
	Anhang 1.2 Ablauf und Leitfragen an Teilnehmer	54
	Anhang 1.3 Übersicht SPRINT	55
	Anhang 1.4 Einwilligung Aufzeichnung und Datennutzung	56
	Anhang 2 – Leitfaden Interviews	57
	Anhang 3 – Erhebung personenbezogener Daten	60
	Anhang 4 – Transkriptionsregeln	61
	Anhang 5 – Transkribierte Interviews aus MAXQDA	62
	Anhang 5.1 Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1	62
	Anhang 5.2 Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2	71
	Anhang 5.3 Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3	81
	Anhang 5.4 Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4	86
	Anhang 6 – Kategorienhandbuch mit Codierregeln	90
	Anhang 7 – Codierungen zusammengefasst	97
	Anhang 8 – Codierbeispiel aus MAXQDA	114

Abkürzungsverzeichnis

ASS	Autismus-Spektrum-Störung
ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitäts-Störung
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
DE	Hochdeutsch als Sprache
DLV	Deutscheschweizer Logopädinnen- und Logopädenverband
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
HK	Hauptkategorie
ICF	International Classification of Functioning, Disability und Health / Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit
KG	Kindergarten
KiTa	Kindertagesstätte
KLP	Klassenlehrperson
KOMPAS	Förderung der kommunikativen Kompetenz von mehrsprachigen Kindergartenkindern mit DaZ
LOGO	Logopädin Interview
LP	Lehrperson/Lehrpersonen
PMT	Psychomotoriktherapie
SES	Sprachentwicklungsstörung
SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SK	Subkategorie
WHO	World Health Organisation

Die vorliegende Arbeit richtet sich nach der «Wegleitung zur Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (Ausgabe September 2021, Stand 2024) der HfH. Gemäss dem Leitfaden «Gender und Diversity in der Kommunikation» wird mit der Doppelpunktschreibweise gegendert. Im empirischen Teil der Arbeit wird in Bezug der Probanden die weibliche Form beispielsweise der Logopädin gebraucht, da sich die untersuchte Stichprobe ausschliesslich aus weiblichen Personen zusammensetzt.

1 Einleitung

1.1 Einführung

Sprache und Kommunikation – zwei bedeutende Faktoren in Bezug auf Teilhabe am Leben, beim Erlernen einer Sprache und der Fähigkeit sich zu verständigen. Nicht nur erwachsene Menschen, vor allem Kinder möchten sich mitteilen können, ihre Bedürfnisse ausdrücken und von ihrem Alltag erzählen. Kinder lernen Sprache, um sich mitzuteilen (Zollinger, 2024). Was ist, wenn Kinder mehrsprachig aufwachsen und zusätzlich die Sprachentwicklung beeinträchtigt ist? Wie teilen Sie sich mit?

Die Mehrsprachigkeit nimmt in unserer Gesellschaft immer mehr an Bedeutung zu. Es gibt nur noch wenige homogene Gesellschaften, denn sie werden immer vielfältiger. Dies betrifft die Lebensart wie auch die Sprachen, die sie sprechen (Scharff Rethfeldt, 2023). In der Schweiz ist es mittlerweile alltäglich, dass Kinder mit mehrsprachigem Hintergrund in den Kindergarten eintreten. Einige sind mit der Umgebungssprache Deutsch noch nicht vertraut und benötigen im Kindergartenalltag Unterstützung in Form von Unterricht in Deutsch als Zweitsprache (DaZ) und integrierter Sprachförderung.

Das Sprachförderkonzept SPRINT wurde mit dem Ziel der Förderung der kommunikativen Partizipation von mehrsprachigen Kindergartenkindern entwickelt und steht im Fokus dieser Bachelorarbeit. In meinem Studium zur Logopädin habe ich im Rahmen des Forschungsprojektes KOMPAS das Förderkonzept SPRINT kennengelernt und selbst mit Kindern im Kindergarten durchgeführt.

Mehrsprachige Kinder mit geringen Deutschkenntnissen werden in der Kommunikation häufig ausgeschlossen, weil sie selbst nicht verstanden werden oder andere nicht verstehen (Sammann et al., 2022). Eine zusätzliche Sprachentwicklungsstörung (SES) wirkt sich darüber hinaus auf die Kommunikation aus und schränkt die Teilhabe noch stärker ein (Achhammer et. al, 2020). Diese Kinder benötigen eine Sprachtherapie. Jedoch gibt es heutzutage lange Wartelisten für logopädische Abklärungen und Therapieplätze. Die Sprachförderung könnte präventiv auf pragmatisch-kommunikativer Ebene bereits im Spracherwerb ansetzen und die Kinder mit SES fördern.

1.2 Beschreibung der Ausgangslage

Durch meine Mitwirkung beim Forschungsprojekt KOMPAS im Herbst/Winter 2023/24 habe ich eigene Erfahrungen mit dem theoriebasierten Förderkonzept SPRINT gemacht. Dabei sind mir an der Sprachförderung teilnehmende mehrsprachige Kinder mit SES aufgefallen, die vor allem in der Umsetzung Schwierigkeiten aufwiesen. Die teilnehmenden Kinder verfügten über unterschiedliche sprachliche Kompetenzen. Das Förderkonzept hat das Ziel, die kommunikative Partizipation mit alltags- und bewegungsorientierten Sprachhandlungen von mehrsprachigen Kindern zu fördern (Sammann et al., 2022). Die ausgewählten handlungsorientierten Spielsituationen konnten die meisten Kinder gut umsetzen, erste Fortschritte waren bereits innerhalb der Förderung sichtbar. Im Rahmen dieser Durchführung von SPRINT ist anzumerken, dass ein strukturiertes Programm (Sammann & Ledergerber, 2023) für die Vergleichbarkeit der Untersuchungsgruppen innerhalb des Forschungsprojekts vorgegeben war. Die Kinder, die Auffälligkeiten in ihrer Sprachentwicklung zeigten, konnten teilweise die vorgegebenen Spiele in der Gruppe nicht umsetzen. Gründe dafür könnten ein verlangsamter und/oder verzögerter Spracherwerb sowie weitere Faktoren einer SES bei Mehrsprachigkeit sein, wie beispielsweise das Sprachverständnis oder der Wortabruf (Scharff Rethfeld, 2023). Dennoch wurden diese Kinder in den Spieleinheiten der Förderung zur Kommunikation ermutigt, konnten ihre Bedürfnisse einbringen und bekamen eine Kommunikationskultur sowie die Umgebungssprache Deutsch vermittelt.

Diese Bachelorarbeit möchte Ansätze aufzeigen, wie diese mehrsprachigen Kinder mit SES an dem Förderkonzept teilnehmen können und eine geeignete Umsetzung und Gestaltung von SPRINT dies unterstützen kann.

1.3 Zielsetzung und Forschungsfrage

In der vorliegenden Arbeit wird inhaltlich untersucht, wie SPRINT die mehrsprachigen Kinder mit einer SES fördern könnte. Für Lehr- und Fachpersonen, die die bewegungsorientierte Sprachförderung in ihrem Berufsalltag einsetzen, können die Erkenntnisse dieser Bachelorarbeit hilfreich sein. Die erarbeiteten Ergebnisse können bei der Entscheidung helfen, wie ein mehrsprachiges Kind, das Auffälligkeiten in der

Sprachentwicklung zeigt oder bereits eine Diagnose erhalten hat, mit SPRINT auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene gefördert werden kann. Dabei sollen die nachstehenden Faktoren zu den Erkenntnissen führen:

- Wissen über die Theorie
- Erkennen von Mehrsprachigkeit bei SES
- SPRINT Rahmenbedingungen und inhaltliche Gestaltung bei SES

Die Erkenntnisse sollen, falls hilfreich für die Praxis im Berufsalltag der Lehr- und Fachpersonen, im SPRINT digital erfasst und sichtbar gemacht werden.

Aufgrund der oben beschriebenen Ausgangslage ergibt sich die folgende zentrale Fragestellung:

Forschungsfrage: «Wie könnte das Förderkonzept SPRINT mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in der Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten fördern?»

1.4 Vorgehen und Aufbau der Arbeit

Diese Bachelorarbeit wird mit einer empirischen qualitativen Forschungsmethode erarbeitet. In einem mündlichen halbstrukturierten Leitfadeninterview werden Lehr- und Fachpersonen, die mit dem Förderkonzept SPRINT und dessen Thematik vertraut sind, nach ihren Erfahrungen und Meinungen befragt.

Der Theorieteil in Kapitel 2 beinhaltet zentrale Themen in Bezug auf die Forschungsfrage: Pragmatik, SES bei Mehrsprachigkeit sowie kommunikative Partizipation. In Kapitel 3 wird das theoriebasierte Förderkonzept SPRINT vorgestellt, das den Schwerpunkt der Arbeit bildet. Ausserdem wird der aktuelle Forschungsstand dargelegt. Die Begrifflichkeiten Sprachförderung und Sprachtherapie werden ebenfalls erläutert. Zu allen Themen wird entsprechende Fachliteratur recherchiert und herangezogen.

Im empirischen Teil liegt der Schwerpunkt auf der Forschungsmethode, die sowohl die Durchführung als auch die Analyse der Leitfadeninterviews umfasst. Ziel ist es, die Erfahrungen, praktischen Einblicke und Einschätzungen der Befragten zu erfassen und diese im Rahmen der Auswertung detailliert zu untersuchen. Die Darstellung der

zusammengefassten Ergebnisse basiert auf der qualitativen Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022). Im Rahmen einer anschliessenden Diskussion werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Lösungsansätze thematisiert. Abschliessend wird die Arbeit durch eine kritische Reflexion und einem Fazit abgerundet, das einen Ausblick auf das Förderkonzept SPRINT bei mehrsprachigen Kindern mit SES gibt.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Sprache und Kommunikation

Sprache wird von uns allen in verschiedenen Kontexten eingesetzt. Menschen möchten einander verstehen, sich selbst äussern können und miteinander in Kontakt kommen und Gespräche führen.

Sprache ist ein Wissenssystem sowie ein Inventar von Elementen und Regeln (Kannengiesser, 2019). Mit der Sprache verfügen Menschen über ein Symbolsystem um Gedanken, Gefühle und Handlungsabsichten zum Ausdruck zu bringen. Alle Kulturen verfügen über spezifische Lautsprachen, die aus einer begrenzten Anzahl an Phonemen bestehen und ein eigenes System beinhalten (Achhammer et al., 2020). Die Laute werden nach bestimmten Regeln zu Morphemen, Wörtern, Phrasen und Sätzen kombiniert und bilden zusammen ein Sprachsystem. Die sprachlichen Ebenen erfolgen in den Bereichen der Phonetik und Phonologie (Lautlehre), Morphologie und Syntax (Wort- und Satzbau), Semantik (sprachliche Bedeutung) und Pragmatik (Sprachverwendung). Neben der Lautsprache beeinflussen jedoch weitere Faktoren das Verständnis und den Gebrauch von Sprache. Hinzu kommt die kulturelle Vielfalt, die den Sprachgebrauch stark prägt und das Verständnis erschweren kann (Achhammer, 2016).

Sprache ist von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil der kindlichen Entwicklung. Die Fähigkeit, Personen und Dinge miteinander zu verknüpfen, ist entscheidend, um Sprache als Kommunikationsmittel zu nutzen (Zollinger, 2024). Diese grundlegende Verknüpfung wird bereits im frühen Spracherwerb erlernt.

Im Laufe des Spracherwerbs lernen Kinder Sprachliches und Nichtsprachliches zu verstehen und zu verwenden. Gemäss Zollinger entdeckt ein Kind gegen Ende des zweiten

Lebensjahres, dass Wörter etwas bewirken und sie somit von Anderen verstanden werden und auch, dass es selbst die Wörter der Anderen verstehen kann (Zollinger, 2024). Diese aktive Auseinandersetzung zwischen der Sprachproduktion und dem Sprachverständnis führt zum entscheidenden Schritt: Die repräsentative und kommunikative Bedeutung der Sprache wird entdeckt.

Die menschliche Sprache wird für die Kommunikation benötigt. Hierzu tragen neben den sprachlichen Zeichen weitere Teilaspekte wie die Kenntnis nonverbaler und paraverbalen Zeichen (Mimik, Gestik, Prosodie), Aspekte der Sensomotorik, soziales und kulturelles Wissen sowie Kognition bei (Achhammer et. al, 2020). Kommunikation kann in unterschiedlichen Formen auftreten und erfüllt dabei verschiedene Funktionen. Die Formen unterscheiden sich durch die Art der Zeichen, den Raum, in dem die Kommunikation stattfindet, die Dialogrichtung, die Anzahl der Dialogpartner, den Grad der Inszenierung, das Kommunikationsmedium sowie die zeitliche und räumliche Distanz (ebd.). Innerhalb einer Sprachgemeinschaft können Kommunikationsregeln unterschiedlich auftreten und in Verbindung mit Mehrsprachigkeit noch mehr variieren. Durch verschiedene Kulturstandards entstehen spezifische Besonderheiten, die veränderte Kommunikationsgewohnheiten hervorrufen können (Scharff Rethfeld, 2023). Dabei kann es sich um andere Höflichkeitsformen und den Einsatz von Blickkontakt handeln. Eine gelingende Kommunikation ist wesentlich abhängig von den pragmatischen Kompetenzen (Achhammer et al., 2020).

2.2 Pragmatik – Gebrauch der Sprache

Pragmatik kann als die Lehre der kontextabhängigen Sprachverwendung zum Zweck der Kommunikation definiert werden. Neben der Phonologie, der Morphologie, der Syntax und der Semantik gehört die Pragmatik zu den Kerngebieten der Sprachwissenschaft (Achhammer et al., 2020). Die Fähigkeit, Sprache zu verwenden, ist ein einzigartiges Merkmal und unterscheidet sich von Mensch zu Mensch und wird gebraucht, um eigene Absichten und Gefühle mitteilen zu können. «Die Pragmatik rückt die Beziehungen zwischen der Sprache, den Sprachnutzern und dem Kontext in den Betrachtungsfokus, sie ist somit situations- und kontextabhängig» (ebd.).

Die Pragmatik stellt den funktionalen Aspekt von Sprache in den Mittelpunkt und untersucht, wie Menschen Sprache verwenden, um miteinander zu kommunizieren, und welche Faktoren den Sprachgebrauch beeinflussen. Dazu zählen die Intentionen, das Wissen und die Gedanken der Gesprächspartner sowie nonverbale Signale wie Mimik und Gestik. Häufig erschliessen sich die Inhalte von Äusserungen erst durch den Kontext, in dem sie stattfinden. Die Mehrdeutigkeit von Äusserungen kann oft erst durch einen umfassenden Kontext oder zusätzliche Informationen geklärt werden. Deiktische Ausdrücke (z. B. hier, jetzt, ich) erhalten ihre Bedeutung erst durch den Kontext, denn ohne diesen bleibt unklar, worauf sie sich beziehen (Achhammer et al., 2020). Der Kontext spielt in der Pragmatik somit eine wichtige Rolle. Dieser wird in der Literatur in verschiedenen Modellen unterschiedlich aufgeteilt. Achhammer selbst unterteilt in ihrem integrativen Modell der Pragmatik (vgl. Abb. 1, S. 7) den Kontext in einen Kognitiven Kontext, Sprachkontext sowie Sozial-/Sachkontext. Der Sprachkontext umfasst die vorangegangene und die nachfolgende Äusserung. Als sprachliche Dimensionen der Pragmatik gelten beispielsweise Sprechakte, Deixis und Referenz, Turn Taking und Präsuppositionen (Meibauer, 2013). Neben den sprachlichen Dimensionen teilen Achhammer et al. (2020) die Aspekte noch in die Bereiche nonverbale (Mimik und Gestik) und paraverbale (Ausdrucksweise) Dimension sowie in Basiskompetenzen ein. Den Basiskompetenzen werden die Theory of Mind, exekutive Funktionen und Emotionen (Kognitiver Kontext) zugeteilt. Zudem werden im Modell die Ebenen Aktivität und Partizipation der Internationalen Klassifikation von Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF) ergänzt.

2.2.1 Pragmatik in Bezug auf ICF

In Bezug auf die ICF wird im Zusammenhang dieser Arbeit nur auf die Teilbereiche Aktivität und Partizipation eingegangen. Die WHO hat mit der ICF die Bedeutung von Partizipation im Zusammenhang mit dem Verständnis von Behinderung und Benachteiligung fokussiert (WHO, 2017).

Nach ICF beinhaltet die Ebene der Aktivität die bewusste sinnliche Wahrnehmung, das Lernen und die Anwendung von Wissen. Dazu gehören das Zuhören, das Denken und die Aufmerksamkeit sowie Fähigkeiten, die für das Handeln als Sender und Empfänger erforderlich sind. Der Bereich Partizipation umfasst interpersonelle Interaktionen und

Beziehungen, in denen es um einen respektvollen Umgang im Rahmen sprachlicher Äusserungen (Sprechakte) und im Einsatz von Höflichkeitsformen geht. Bezogen auf die beiden Teilbereiche der ICF werden im folgenden integrativen Modell der Pragmatik von Achhammer unter der Ebene Aktivität die Elemente des Kognitiven Kontextes sowie auch des Sprachkontextes eingeordnet. Die Ebene Partizipation beinhaltet den Sozial- und Sachkontext.

Abbildung 1: Integratives Modell der Pragmatik (nach Achhammer, 2016, S. 44)

Kompetentes pragmatisch-kommunikatives Sprachhandeln beinhaltet unterschiedliche Teilfähigkeiten und Kompetenzen, welche nicht nur sprachliche, sondern ebenso soziale, kognitive, kulturelle und emotionale Aspekte beinhalten (Achhammer et al., 2020). Gemäss Achhammer gelingt erst in der Wechselbeziehung aller Teilkomponenten und deren zusammenwirkender Aspekte eine angemessene Kommunikation (Achhammer, 2016). Der Begriff Pragmatik kann unter anderem mit dem Wort «handeln» übersetzt werden. Sprachliche Handlungen sind ein Teil der pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten, die sich im Kindesalter zusammen mit Kommunikationsformen- und regeln entwickeln.

2.2.2 Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Kompetenzen

Unter pragmatischen Kompetenzen sind Fähigkeiten zu verstehen, die sprachliche Handlungen vollziehen sowie der Aufrechterhaltung und dem Gelingen von Kommunikation dienen (Kannengiesser, 2019). Zu den pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten zählen gemäss Sallat und Spreer folgende Inhalte:

- sozialangemessene Kommunikation (Begrüßungsformeln, Gesprächsroutinen, Beachtung der sozialen Stellung des Kommunikationspartners, Höflichkeit)
- gelingende Kommunikation, unabhängig von der Anzahl der Kommunikationspartner (Monolog, Dialog, Diskussion) sowie der Vertrautheit mit den Kommunikationspartnern
- Berücksichtigung des Vorwissens des Gesprächspartners zum Gesprächsthema bei der eigenen Äusserung (Präsupposition)
- Verstehen von impliziten Inhalten (Implikaturen, Metaphern)
- Strukturieren von Inhalten (Informationsstruktur, Kohärenz, Kohäsion, Erzählfähigkeit)
- Beachtung kultureller Konventionen (Blickkontakt, Lautstärke, Mimik, Gestik)
- Realisation von Sprecherwechsel / Sprechakten (Turn Taking, Erkennen Übergaberelevanter Stellen, Einhalten von Gesprächs-/Diskursregeln, Zuhörerverhalten)
- Themenbezug (Wortwahl, ggf. Fachwortschatz, Perspektivübernahme) und Reparatur der eigenen Äusserung bei Missverstehen des Gesprächspartners.

(Sallat & Spreer, 2017)

Diese Fähigkeiten auf pragmatisch-kommunikativer Ebene entwickeln sich bereits im frühen Spracherwerb und zusammen mit weiteren sprachlichen Bereichen der Phonetik, Phonologie, Semantik, Syntax, Morphologie und des Lexikons. Die folgende Abbildung 2 (S. 9) zeigt bedeutende Stufen in der kindlichen Entwicklung bezogen auf die sprachlichen Aspekte in der Pragmatik. In den ersten Lebensjahren nimmt die Fähigkeit zu, durch die Interaktion mit anderen Implikaturen zu verarbeiten. Daher spielt die Interaktion zwischen einem Kind und dessen Umwelt eine zentrale Rolle in der Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen.

Sprachliche Dimensionen der Pragmatik	0–3 Jahre	4–6 Jahre (Kindergarten)	Ab 6 Jahre (Schulalter)
Sprechakte	Aufforderungen, Hilfe		
Implikaturen	relevante Kontextinformationen einbeziehen	Bewusstsein für Unterinformiertheit	Verständnis für Implikaturen und Ambiguitäten
Dialog/Turn-Taking	erste dialogische Struktur über Bezugspersonen	einfaches Turn-Taking mittels Pausen, Blicken, Prosodie	kompetentes Turn-Taking, auch am Telefon
Reparaturen	unspezifisches Nachfragen	Modifizieren der eigenen Äußerung	gezielte Reparaturen
Höflichkeit	erste Anpassung an Kommunikationspartner	indirekte Aufforderungen gegenüber Erwachsenen	kulturell angepasste Höflichkeitsformen
Ironie			beginnendes Verständnis von Ironie
Humor	inkongruente Aktionen mit Objekten	Sprachspiele/Wortwitz: Reime, Nonsense-Wörter	Freude an Mehrdeutigkeiten, Erzählen von Witzen mit Pointen
Metapher			Verstehen der nichtwörtlichen Bedeutung
Kohärenz	Beschreiben von Ereignissen	Beginn Erzählfähigkeit, Aneinanderreihungen	Erwerb der Geschichtengrammatik
Kohäsion	erste Nebensätze, Additive Konnektive	Verwendung von Pronomen, Anzeigen neuer Information	vielfältige Kohäsion: kausale, temporale, adversale Konnektive
Präsupposition		erstes Anpassen an Gesprächspartner	kompetente Anpassung an Gesprächspartner

Abbildung 2: Zusammenfassende Darstellung wesentlicher Entwicklungsschritte im Bereich sprachliche Dimension der Pragmatik (nach Achhammer 2016, S. 55)

Bereits schon vorher, also in den ersten Lebenswochen, beginnt die Dialogführung in der Interaktion zwischen Mutter und Säugling (Achhammer, 2016). Der sogenannte Sprecherwechsel, auch «Turn Taking» genannt, beginnt und eine erste dialogische Struktur entsteht in der Lallphase und wird in den kindlichen Äusserungen fortgeführt. Dabei lernen die Kinder die Sprechpausen wahrzunehmen und zu wissen, wann sie mit Sprechen an der Reihe sind. Diese Struktur des Sprecherwechsels wird im Laufe der Entwicklung von den Kindern übernommen. Sprechakte sind in Handlungen eingebunden und meistens folgt auf einen Sprechakt ein weiterer wie bei Frage und Antwort, oder Begrüßungen. Indirekte Sprechakte werden oft im Sinne der Höflichkeit verwendet (ebd). Höflichkeit ist auch von den Besonderheiten und Anforderungen der jeweiligen Kultur abhängig (Kulturspezifität). Typische Höflichkeitsformen sind beispielsweise «*bitte und danke sagen*» und «*sich begrüßen*». Bereits im frühen Kindesalter erlernen Kinder, sich mit Gesten wie Winken zu begrüßen und zu verabschieden. Die korrekte Anwendung von Höflichkeitsformen erfolgt jedoch zu einem späteren Zeitpunkt im Spracherwerb, da sie vom Verständnis sozialer Rollen abhängt (ebd).

2.2.3 Nonverbale und paraverbale Ebene der Pragmatik

Zum nonverbalen Ausdruck zählt die Mimik und Gestik sowie der Blickkontakt und die Körperhaltung. Mit diesen können Aussagen präzisiert und Gefühle vermittelt werden. Achhammer sagt: «Die Bedeutung ist dabei kontextabhängig und variiert je nach gesellschaftlicher Situation und kulturellem Hintergrund» (Achhammer et. al, 2020, S. 38). An der Mimik eines Gesprächspartners können Emotionen erkannt werden. Auch die Körperhaltung kann emotionales Empfinden ausdrücken und eine Unsicherheit oder Selbstsicherheit darstellen. Der Blickkontakt hat eine bedeutende Rolle, denn über diesen wird eine soziale Interaktion hergestellt (ebd.). Mit dem Blickverhalten wird eine Distanz oder Nähe zu fremden und vertrauten Personen signalisiert. Bei der Verwendung von Gestik wird durch Zeigen (deiktisch) die Aufmerksamkeit gezielt auf etwas gelenkt. «Die Fähigkeit, die vom Kommunikationspartner eingesetzten non- und paraverbalen Ausdrucksmittel zu dekodieren und dieselben zielgerichtet produktiv zu verwenden, ist für die gelingende Kommunikation von entscheidender Bedeutung» (Sallat & Spreer, 2017, S. 237).

Der paraverbale Ausdruck beinhaltet die Prosodie, die bereits vorgeburtlich in der Entwicklung verankert ist. Der Einsatz prosodischer Parameter für kommunikative Zwecke wird früh eingesetzt und die Fähigkeiten entwickeln sich in Produktion und Rezeption im Alter von vier bis sechs Jahren weiter (Achhammer et al. 2020). In der sprachlichen Entwicklung spielen sowohl im Bereich der Produktion als auch bei der Rezeption verschiedene Aspekte eine wichtige Rolle. Das Zusammenspiel aller Komponenten führt jedoch nicht immer zu einem natürlichen Verlauf der Sprachentwicklung.

2.3 Sprachentwicklungsstörungen (SES)

2.3.1 Bedeutung SES

Die SES gehört zu den häufigsten Entwicklungsstörungen im Kindesalter, die in der frühen Kindheit bereits auftritt. Die durchschnittliche Prävalenzrate liegt bei 7,6 % der betroffenen Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter (Scharff Rethfeld, 2023). Als Kriterium einer SES wird das Bestehen sprachlicher Auffälligkeiten über das fünfte Lebensjahr hinaus sowie eine zeitlichen Abweichung von der typischen Sprachentwicklung

aufgeführt (Kannengieser, 2019). Ergänzend betont Scharff Rethfeld, dass SES die soziale Kommunikation, das Lernen im Alltag sowie die schulischen Lernvoraussetzungen funktional beeinträchtigen können, ohne dass diese unmittelbar auf eine biomedizinische Ursache zurückzuführen sind (Scharff Rethfeld, 2023). Eine SES tritt stets in allen zu erlernenden Sprachen auf und kann somit ein- und mehrsprachige Kinder betreffen. «Der Sprachentwicklungsverlauf (nicht nur) bei Mehrsprachigkeit variiert stark und eine SES hat weder eine eindeutige Ursache noch ein einheitliches Störungsbild» (Scharff Rethfeld, 2023, S. 260). Die Sprachentwicklung kann sich auf einer oder mehreren oder auch auf allen sprachlich-kommunikativen Ebenen sowie in der Kommunikation zeigen. Ein weites Spektrum an Auffälligkeiten, darunter Defizite in der Aufmerksamkeit, Beeinträchtigungen im sozialen Bereich sowie Verhaltens- und emotionale Störungen, kann mit einer SES in Verbindung stehen (ebd). SES, ADHS und ASS teilen vergleichbare ätiologische Ursachen und können miteinander in Zusammenhang stehen.

In der Literatur wird SES teilweise in eine primäre und sekundäre SES unterteilt und von einer Sprachentwicklungsverzögerung unterschieden. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf die Unterscheidungen verzichtet, da diese in der Forschungsfrage nicht differenziert aufgeführt sind und eine genauere Ausführung zu komplex wäre.

2.3.2 SES bei Mehrsprachigkeit und Zweitspracherwerb

Die Mehrsprachigkeit nimmt in unserem Alltag immer mehr an Bedeutung zu, da immer mehr Menschen mehr als eine Sprache sprechen. In der Fachliteratur gibt es zahlreiche Definitionen von Mehrsprachigkeit. In Bezug auf diese Bachelorarbeit wird Mehrsprachigkeit nicht isoliert behandelt, sondern im Kontext bei Kindern mit SES, da dies für die Fragestellung relevant ist. Scharff Rethfeld bezieht sich bei der kindlichen Mehrsprachigkeit auf die folgende Definition:

«Unter der sehr heterogenen Gruppe der bilingual bzw. mehrsprachig aufwachsenden Kinder sind all jene Kinder zu verstehen, die mehr als eine Sprache verwenden, und zwar – und dies ist insbesondere aus sprachtherapeutischer Sicht von Bedeutung – unabhängig von ihrer Sprachkompetenz» (Scharff Rethfeld, 2023, S. 17).

Mehrsprachige Kinder können mehrere Sprachen gleichzeitig oder nacheinander in ihrer Sprachentwicklung erlernen. Eine SES bei Mehrsprachigkeit betrifft immer sämtliche Sprachen und ist somit nicht mit der Erlernung einer Zweitsprache in Verbindung zu bringen (Scharff Rethfeld, 2023). Es kann vorkommen, dass mehrsprachige Kinder in nur einer Sprache auffällig sind, dann liegt aber keine SES vor. Mit der Zweitsprache Deutsch ist nicht die Familiensprache des Kindes gemeint sondern die Aneignung einer zweiten Sprache, der sogenannten Umgebungssprache. In den meisten Fällen sprechen die Kinder zu Hause zuerst die erlernte Familiensprache. Mit dem Eintritt in die Spielgruppe/KiTa oder spätestens im Kindergarten kommen die Kinder in Kontakt mit der Umgebungssprache Deutsch. Beim Zweitspracherwerb wird davon ausgegangen, dass die grundlegenden pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen zunächst im familiären Kontext und in der Erstsprache erworben werden (ebd.). Diese Kompetenzen stehen dann grundsätzlich für die Kommunikation in der Bildungseinrichtung zur Verfügung. Dagegen werden spezifische Sprachhandlungsmuster, die für die Kommunikation in der Einrichtung relevant sind, in der Zweitsprache erlernt und können auf die Erstsprache übertragen werden. Die kulturspezifischen Unterschiede bei Sprachhandlungen, wie sich bedanken, begrüßen und Höflichkeit, sind dabei zu beachten (Sammann et al., 2022). Mehrsprachige Kinder mit SES benötigen, auch abhängig von ihrem Herkunftsland und den kulturellen Unterschieden, beim Erlernen einer neuen Sprache gezielte und individuelle Unterstützung. Im Vergleich dazu erwerben bilinguale von einer SES betroffene Kinder beide Sprachen deutlich langsamer (Håkansson et al., 2003, zitiert nach Scharff Rethfeld, 2023). Häufig weisen sie einen eingeschränkten Wortschatz auf und zeigen Schwierigkeiten beim Wortabruf (ebd.). In der folgenden Abbildung wird der Unterschied zwischen ein- und mehrsprachigen Kindern bezogen auf SES nochmals verdeutlicht.

Abbildung 3: Logopädische Perspektive auf Sprachentwicklungsstörungen bei einsprachigen vs. mehrsprachigen Kindern (nach Scharff Rethfeld, 2023 S. 280)

Gemäss dem Sprachförderkonzept SPRINT (vgl. Kap. 3) ist Mehrsprachigkeit aber auch eine Ressource, die für die Umgebungssprache genutzt werden sollte. Im SPRINT Förderkonzept knüpfen Spielsequenzen an die kommunikativen Erfahrungen der Kinder an. Die Kinder können sich in mehrsprachigen Liedern und Spielen (vgl. Kap. 3.2.) mit Regeln ihrer Erstsprache einbringen und Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen (Sammann et al., 2022).

2.3.3 SES in der Pragmatik bei mehrsprachigen Kindern

Pragmatische Störungen können in der Entwicklung einzeln auftreten, aber auch im Zusammenhang einer SES. Kinder mit SES können vorrangig pragmatische Auffälligkeiten zeigen oder pragmatische Störungen können als Sekundärproblematik erscheinen und im Verlauf der Sprachentwicklung zu einer Störung führen (Achhammer et al., 2020). Eine SES betrifft die verschiedenen Modalitäten des Sprachgebrauchs und wirkt sich somit auf die Kommunikation aus. Kinder mit SES können sich oftmals verbal nicht gut ausdrücken und mitteilen. Die Kontaktaufnahme zu Peers und Bezugspersonen fällt ihnen nicht leicht und die soziale Entwicklung kann dadurch beeinträchtigt sein. Bei mehrsprachigen Kindern mit SES wurde die Verwendung kommunikativer Strategien während des Zweitspracherwerbs festgestellt. Diese Kinder verwenden Floskeln und Bejahungen im Gespräch oder um die Kommunikation aufrecht zu erhalten (Kannengieser, 2019). Mögliche Gründe dafür könnten in Defiziten aufgrund der Mehrsprachigkeit im Wortschatz und einem eingeschränkten Sprachverständnis liegen (Scharff Rethfeld, 2023). Im Bereich der non-verbalen Dimension der Pragmatik (vgl. Kap. 2.2.3) fällt es den Kindern mit SES vielmals schwer einen Blickkontakt herzustellen und zu halten, der essenziell für den Aufbau einer sozialen Interaktion ist. Dies zeigt sich auch als Symptom bei Kindern mit pragmatisch-kommunikativen Störungen (Achhammer, 2016). Zudem werden Auffälligkeiten im Verständnis und in der Erzeugung von Emotionen sowohl bei SES als auch bei ASS beschrieben (Achhammer et al., 2020).

Hingegen können sich kompensatorisch auch besondere Stärken auf kommunikativ-pragmatischer Ebene entwickeln (Kannengieser, 2019, S. 302). Diese Stärken treten durch den Einsatz von non- und paraverbalen Kommunikationsmitteln, in der Verständnissicherung durch häufiges Nachfragen sowie in Korrekturen und Wiederholungen auf. Pragmatisch-kommunikative Störungen, von denen auch Kindern mit SES betroffen sein

können, zeigen sich gemäss der Klassifikation der ICF sowohl auf der Ebene der sprachlichen Aktivität als auch auf der Ebene der Partizipation (vgl. Kap. 2.2.1). Kinder mit einer SES tragen ein höheres Risiko, in ihrer kommunikativen Teilhabe im Alltag eingeschränkt zu sein, was zu einem kommunikativen Rückzug führen kann (Kannengiesser, 2019). Deshalb ist es wichtig, ihre kommunikativen Kompetenzen gezielt zu fördern, um sie darin zu stärken. Zudem spielt die Förderung der Pragmatik «bei einer SES in mehrfacher Hinsicht eine bedeutende Rolle und kann pragmatische Folgestörungen verhindern und durch ein Kommunikationsmanagement die SES kompensieren» (Kannengieser, 2019, S. 308).

Im folgenden Kapitel werden die Voraussetzungen für eine gelingende Teilhabe thematisiert. Die kommunikative Partizipation wird an dieser Stelle erwähnt, da diese in Zusammenhang mit den Themen der theoretischen Kapitel steht und zugleich sich auf das nachfolgende Förderkonzept SPRINT bezieht.

2.4 Kommunikative Partizipation

«Kommunikative Partizipation ist als Schlüsselmerkmal gelingender Teilhabe und Integration, der sozial-emotionalen Entwicklung, sowie der Lebensqualität zu verstehen» (Cunningham et al., 2017).

Kommunikative Partizipation ist entscheidend für die gelingende Teilhabe von Kindern in Sozial- und Bildungskontexten (Sammann et al., 2022). Sie bezieht sich auf die Fähigkeit, aktiv an Kommunikationsprozessen teilzunehmen, wie etwa den Blickkontakt zu suchen, den Sprecherwechsel zu vollziehen oder sich in bestimmten Kontexten adäquat zu verhalten. Diese basalen kommunikativen Fähigkeiten sind Voraussetzung für das alltägliche Handeln und das soziale Miteinander. Viele Kinder, insbesondere solche aus mehrsprachigen Familien, haben jedoch Schwierigkeiten, diese grundlegenden kommunikativen Kompetenzen zu entwickeln. Dies kann dazu führen, dass sie im Alltag nicht ausreichend zurechtkommen, was zu Bildungsbenachteiligungen führen kann (Sammann, 2024).

Bereits vorliegende Studien belegen Unterschiede in der kommunikativen Partizipation zwischen Kindern mit und ohne SES und zeigen eine deutlich geringere kommunikative

Beteiligung von Kindern mit SES im Vergleich zu normal entwickelten (Lipp et al., 2024). Die Studie von Opitz und Neumann (2019) zeigt zusätzlich auf, dass Kinder mit SES auch aufgrund eines eingeschränkten Sprachverständnisses eine geringere kommunikative Partizipation aufweisen. Dies bestätigt die Annahme, dass die Fähigkeit zur Kommunikation eng mit der Sprachkompetenz verknüpft ist und sich im Alltag und in der Bildung widerspiegeln kann (Opitz & Neumann, 2019). Auch die WHO hebt in der ICF die Bedeutung der Partizipation im Kontext von Behinderung und Benachteiligung hervor. Partizipation wird als ein Konstrukt verstanden, das die Art und Weise sowie das Ausmass beschreibt, in dem Individuen in Lebenssituationen eingebunden sind (WHO, 2017). Im Hinblick auf die Kommunikation bezieht sich Partizipation auf die Aktivitäten (vgl. Kap. 2.2.1), die notwendig sind, um Kommunikationsprozesse im alltäglichen Leben zu realisieren.

Trotz der Erkenntnisse der Bedeutung der kommunikativen Partizipation in bestehenden Studien gibt es bislang wenige Studien über Kinder mit SES. Eine geringere Partizipation deutet einerseits auf die Notwendigkeit von Sprachtherapie hin, andererseits auf die Relevanz eines sprachförderlichen Verhaltens der Lehrpersonen (Sammann et al., 2022). Neben sprachlichen Kompetenzen sollen auch die Ressourcen der Kinder berücksichtigt werden, um eine Teilhabe zu ermöglichen (Lipp et al., 2024).

Für mehrsprachige Kinder ist kommunikative Partizipation besonders bedeutend, da sie in der Regel eine neue Sprache erst noch erlernen müssen. Aus diesem Grund sind sie häufig noch nicht in der Lage, sich in ihrer Zweitsprache präzise auszudrücken. Das Bedürfnis, sich mitzuteilen und mit anderen zu interagieren, ist ein zentraler Aspekt der sozialen Teilhabe (Sallat & Spreer, 2017). Die Partizipation fördert nicht nur die soziale Integration, sondern auch den Zweitspracherwerb, da Kinder durch aktive Kommunikation die Möglichkeit erhalten, ihre sprachlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln.

Die Förderung der kommunikativen Partizipation von Kindern mit SES kann insbesondere durch die Stärkung der kommunikativen Kompetenzen und durch ein förderliches Interaktionsverhalten der Fach- und Lehrpersonen unterstützt werden. Darüber hinaus sind passend gestaltete Spiel- und Lernsituationen wichtig, die allen Kindern eine gelingende Teilhabe ermöglichen (Sammann et al., 2022). Für die praktische Umsetzung von Sprachförderung gibt es bereits verschiedene Empfehlungen, darunter das Förderkonzept SPRINT (vgl. Kap. 3). Eine erfolgreiche Sprachförderung stärkt nicht nur die

Sprachkompetenz der Kinder, sondern ermöglicht auch eine aktive und gleichberechtigte Teilnahme an gesellschaftlichen Prozessen. Die Effektivität von Sprachförderung und Sprachtherapie wird daran gemessen, ob sie zur Verbesserung der kommunikativen Partizipation und damit zur Förderung der Teilhabe von Kindern beiträgt (Sammann et al., 2023).

Das SPRINT Förderkonzept steht im Fokus der Forschungsfrage, insbesondere hinsichtlich der Sprachförderung bei Kindern mit SES. Die detaillierte Darstellung von SPRINT erfolgt im nachfolgenden Kapitel.

3 SPRINT: bewegungsorientierte Sprachförderung

SPRINT – das theoriebasierte Förderkonzept zur bewegungsorientierten Sprachförderung zur Verbesserung der kommunikativen Partizipation.

Zunächst folgt eine Erläuterung der Begriffe Sprachförderung und Sprachtherapie, da diese für das Verständnis des Förderkonzeptes SPRINT sowie für die Auswertung der Ergebnisse und die anschließende Diskussion von Bedeutung sind.

3.1 Begrifflichkeiten Sprachförderung vs. Sprachtherapie

Die Sprachförderung ist zu unterscheiden von einer Sprachtherapie.

Eine Sprachförderung kann ein Angebot für alle Kinder sein und soll den Spracherwerb unterstützen (DLV, 2015). Sprachförderprogramme und -angebote können dafür eingesetzt werden. Die Sprachförderung ist keine Therapie und soll auch nicht als Ersatz fungieren. Bei einer Sprachförderung wird keine Diagnostik vorausgesetzt. Die Förderung wird im Alltag des Kindes integriert und findet in Interaktion mit Bezugspersonen und dem Umfeld statt.

Sprachtherapien hingegen sind individuell auf die Störungsbilder und den Förderbedarf der einzelnen Kinder zugeschnitten. «Eine Sprachtherapie kann weder durch eine pädagogische Förderung ersetzt, noch sollte sie als Ersatz für eine pädagogische Förderung verstanden werden» (Scharff Rethfeldt, 2023, S. 324). Die Therapie richtet sich an Kinder mit SES und sollte ausschliesslich von einer logopädischen Fachperson umgesetzt

werden. Eine logopädische Therapie ist bei Kindern mit SES förderlich und wird aufgrund einer ausführlichen differenzierten Diagnostik durchgeführt. Die Therapie wird anhand von modellgeleiteten Therapiekonzepten individuell gestaltet und Therapieziele werden festgelegt. Das Setting findet meistens als Einzeltherapie in den Räumlichkeiten der Logopädie statt. Fachleute sollten zur Aufklärung über den Unterschied von Förderung und Therapie beitragen, damit der Zugang zur logopädischen Therapie für betroffene Kinder nicht erschwert wird und die Sprachförderung auf Basis der neuesten wissenschaftlichen Studien stattfindet (DLV, 2015). Sowohl in der Sprachförderung als auch in der Sprachtherapie sollte die durchführende Person auf das eigene Sprachverhalten achten, da dies eine entscheidende Rolle für den Erfolg vor allem in der Sprachförderung spielen kann (Sammann et al., 2022).

In Bezug auf die Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern und SES äussert Scharff Rethfeld: «[...] sprachgesunde mehrsprachige Kinder profitieren in starkem Masse von einer Sprachförderung [...]. Bei Kindern mit SES reicht Sprachförderung jedoch nicht aus» (Scharff Rethfeld, 2023, S. 324).

3.2 Förderkonzept SPRINT

Das Förderkonzept SPRINT wurde entwickelt, um mehrsprachige Kinder zur Kommunikation zu bewegen. Die Teilhabe an der Kommunikation steht im Fokus und soll mit der Förderung im Kindergarten sowie auch in Familie und Freizeit zur Verbesserung beitragen (Sammann & Ledergerber, 2023). Durch vielfältige Spielangebote im SPRINT Förderkonzept werden die pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der Zweitsprache Deutsch gefördert. Die Kompetenzen werden im Spiel und in alltagsnahen Handlungen an die Kinder vermittelt. SPRINT Digital bietet für Lehr- und Fachpersonen online eine grosse Auswahl an Spielideen an, ergänzt durch theoretische Erläuterungen. Für alle Förderebenen stehen über 200 mögliche Spielsituationen in drei verschiedenen Modalitäten zur Verfügung. Die Spielangebote können als non-verbale, paraverbale und verbale Übungen ausgewählt werden. Mit dem digitalen Angebot haben Lehrperson:innen und Therapeut:innen Zugriff auf flexibel einsetzbare, theoretisch fundierte und thematisch strukturierte Fördermaterialien. Diese sollen zudem zur bewegungs- und spielorientierten Gestaltung integrierter Sprachförderung im Kindergarten motivieren (ebd).

3.2.1 Zielgruppe

Mehrsprachige Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren werden alltagsbezogen und bewegungsorientiert mit SPRINT gefördert. Das Konzept wurde für mehrsprachige Kinder entwickelt, deren Zweitsprache Deutsch ist. Die Kinder sprechen zu Hause eine andere Sprache (Familiensprache) als Deutsch und die meisten verfügen beim Eintritt in den Kindergarten nur über geringe bis keine Deutschkenntnisse (Sammann et al., 2022). Dadurch sind diese Kinder an der Kommunikation mit Peers eingeschränkt oder werden in Situationen ausgeschlossen, in denen sie sich nicht äussern können. Der Zugang zu der neu zu erlernenden Sprache wird von Lehrpersonen im Kindergartenalltag spielerisch eingebunden und die Kinder erhalten Unterstützung durch den DaZ-Unterricht. Die Mehrsprachigkeit gewinnt auch im Kindergartenalltag zunehmend an Relevanz (vgl. Kap 2.2.2). Für mehrsprachige Kinder, die keine Fortschritte machen, stellt sich die Frage, ob diese explizite Sprachförderung oder auch Sprachtherapie brauchen (ebd.). Die Sprachförderung soll diese Kinder präventiv unterstützen und eine Chance auf Bildung und Teilhabe durch die Kommunikation ermöglichen.

3.2.2 Durchführung

Das Förderkonzept SPRINT kann von Lehrpersonen im Kindergarten und Fachpersonen wie Logopäd:innen, Schulischen Heilpädagog:innen oder Psychomotorik-Therapeut:innen eingesetzt werden. Dabei soll auf die kommunikativen Kompetenzen und Bedürfnisse der Kinder eingegangen und passende Spiel- und Bewegungsangebote für diese ausgewählt werden. Die theoretischen Hintergründe der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen (Kap. 2.2.2) sind bedeutsam und sollten im Vorfeld eigenständig erarbeitet werden. Ein vertieftes Vorwissen ist erforderlich, um die Sprachförderung effektiv umzusetzen. SPRINT bietet dazu einen Einführungskurs an und vermittelt theoretische Inhalte zum Förderkonzept. Die mehrsprachigen Kinder sollen zum Sprechen ermutigt werden und die Freude am Kommunizieren entdecken.

Die durchführende Fachkraft sollte darum ein gutes Sprachvorbild sein und die Sprache zielgerecht einsetzen können. Dazu gehören korrekte Sprachäusserungen und das Stellen von offenen Fragen, die die Kinder zum Sprechen anregen (Sammann et al., 2022). Die Sprachförderung basiert auf zentralen Leitideen, die als Orientierung für die

praktische Umsetzung dienen. Die Kinder sollen die Sprache und deren Gebrauch positiv erfahren und die wichtige Bedeutung in Kommunikationssituationen erleben. Die Themen orientieren sich am Alltag und an der Lebenswelt der Kinder.

Spiel-Beispiel SPRINT Förderung:

Die Kinder stellen sich vor, dass sie einen Ausflug mit der Klasse machen und im Bus sitzen. Im Voraus können Fahrkarten für die Busfahrt gekauft und diese dann wiederum im Bus kontrolliert werden. Dabei können sprachliche Handlungen zu Bitten und Danken und pragmatische Kompetenzen wie Turn Taking und Höflichkeit im Kontext eingesetzt und geübt werden (ebd.).

Der Einsatz einer Handpuppe wirkt auf Kinder häufig besonders sprachanregend und kann zusätzlich in die Durchführung eingebunden werden (ebd.). In Bezug auf das oben aufgeführte Beispiel könnte die Handpuppe mit dem Bus mitfahren, aber auch die Rolle des Fahrkartenverkäufers oder Kontrolleurs übernehmen.

Die Inhalte sollen flexibel eingesetzt werden, die sprachlichen Dimensionen der Pragmatik (Kap. 2.2.3) einbeziehen, sowie bezogen auf den Entwicklungsstand des Kindes variieren. Sprachhandlungen, die mit Bewegung und Spiel verknüpft sind, bilden wesentliche Elemente für die Gestaltung der Sprachförderung (ebd). Die Sprachförderung kann in einer Kleingruppe stattfinden oder integrativ im Kindergarten. Die Spielangebote sind auf das Setting der Kleingruppe und nicht der Einzelförderung ausgerichtet und die Interaktion mit anderen Kindern steht im Fokus. Das Förderkonzept und der Erwerb der pragmatisch-kommunikativen Kompetenz in der Zweitsprache sollen die kommunikative Teilhabe im institutionellen Kontext gewährleisten (ebd).

3.2.3 Forschungsstand SPRINT und Forschungsprojekt KOMPAS

Die im Rahmen des folgenden Forschungsprojekts durchgeführten Studien zeigen, dass die Förderung mit SPRINT geeignet ist, die kommunikative Teilhabe der mehrsprachigen Kinder zu verbessern. Das Forschungsprojekt KOMPAS steht für die Förderung kommunikativer Kompetenzen bei mehrsprachigen Kindergartenkindern mit DaZ und untersucht deren Auswirkungen. Bis heute gibt es nur wenig deutschsprachige Studien zur kommunikativen Partizipation von mehrsprachigen Kindergartenkindern mit DaZ (Sammann et al., 2023). Die Studien KomPaS-1 und KomPaS-2 der Hochschule für

Heilpädagogik Zürich (HfH) sollen klären, ob die gezielte Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten anhand des SPRINT-Programms die kommunikative Partizipation dieser Kinder im Alltag verbessern kann (Sammann et al., 2022).

KomPaS-1-Studie: Sprachgruppenvergleich

Diese erste Studie wurde zwischen Mai 2021 und März 2023 durchgeführt und untersuchte die kommunikative Partizipation mehrsprachiger Kinder mit DaZ im Vergleich zu einsprachig deutschsprachigen Kindern und solchen mit SES. Frühere Studien zeigen, dass Kinder mit SES häufig weniger aktiv an Kommunikationsanlässen teilnehmen (ebd.). Bisher gab es jedoch kaum Erkenntnisse zur kommunikativen Teilhabe mehrsprachiger Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren mit DaZ. In der Untersuchung wurde das Förderkonzept SPRINT genutzt, um die pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten dieser Kinder gezielt zu stärken. Die Studie ergab, dass Kinder mit DaZ sowie ein- und mehrsprachige Kinder mit SES im Kindergartenalltag Einschränkungen in ihrer kommunikativen Teilhabe zeigen. Die nicht vollständig randomisierte Zuteilung der Kinder zu den Fördergruppen grenzt die Studie ein, da vorrangig Kinder mit höherem Förderbedarf berücksichtigt wurden. Erste Teilergebnisse des Forschungsprojekts KOMPAS zeigen positive Effekte: «Nach einer Förderung mit SPRINT verbesserte sich die kommunikative Partizipation der Kinder mit DaZ signifikant» (ebd.).

KomPaS-2-Studie: Wirksamkeit Förderkonzept SPRINT

Die zweite Studie überprüft im Zeitraum von Juni 2023 bis Juni 2025 die Wirksamkeit von SPRINT mithilfe eines randomisierten Kontrollgruppen-Designs. Die zufällige Zuteilung der Kinder besteht aus jeweils einer Experimental- und Kontrollgruppe. Während der Datenerhebung wurden 80 Kindergartenkinder vor und nach der Förderung mit SPRINT mit der Linguistischen Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache (LiSe-DaZ) getestet. Die Ergebnisse dieser Studie werden erst im Winter 2024/25 veröffentlicht und können nicht in diese Arbeit miteinfließen.

Neuigkeiten miniSPRINT

Seit Sommer 2024 wird das Förderkonzept für jüngere Kinder im Alter von zwei bis vier Jahren erweitert und miniSPRINT neu entwickelt. Neben der digitalen Spielauswahl steht die Weiterbildung von Kita- und Spielgruppen-Fachpersonen im Bereich der Sprachförderung im Fokus. An dieser Stelle wird nicht weiter darauf eingegangen, da es für diese Arbeit nicht relevant ist.

4 Forschungsmethodik

4.1 Wahl und Begründung der Forschungsmethode

Das zentrale Anliegen dieser Bachelorarbeit bezieht sich darauf, möglichst detaillierte Experteneinschätzungen aus dem alltäglichen Kontext zum Förderkonzept SPRINT bei Kindern mit SES zu bekommen. Dabei handelt es sich um eine empirische Arbeit und für die gewählte Forschungsfrage eignet sich eine qualitative Datenerhebungsmethode, um tiefgründige Daten für eine Analyse und Auswertung zu erhalten.

«Qualitative Forschung hat eine starke Orientierung am Alltagsgeschehen und/oder am Alltagswissen der Untersuchten. [...] Daten werden in ihrem natürlichen Kontext erhoben und Aussagen im Kontext einer längeren Antwort oder Erzählung, des Interviewverlaufs insgesamt [...] analysiert» (Flick et al., 2015, S.23).

Die qualitative Forschung konzentriert sich auf die Erarbeitung tiefgehender Erkenntnisse, anstatt grosse Datenmengen zu erheben und statistisch auszuwerten, wie es in der quantitativen Forschung der Fall ist. «Wesentliche Kennzeichen sind dabei die Gegenstandsangemessenheit von Methoden und Theorien, die Berücksichtigung und Analyse unterschiedlicher Perspektiven sowie der Reflexion des Forschers über die Forschung als Teil der Erkenntnis» (Flick, 2021, S. 26). In der qualitativen Forschung können Daten durch Befragungsverfahren erhoben und verbales Material interpretiert werden. Somit wird im Rahmen dieser empirischen Forschung die qualitative Methode der Befragung in Form eines teilstrukturierten Leitfadeninterviews gewählt. Bei dieser mündlichen Befragungsform können vorformulierte Fragen das Gespräch leiten und die Gesprächsführung zu einer erfolgreichen Befragung führen. Die befragten Personen sollen auf Basis ihres Alltagsgeschehens sowie ihrer langjährigen Erfahrung fundierte Aussagen treffen und im Hinblick auf die Forschungsfrage als Experten in der Thematik gelten. Die Aussagen der Befragten können wiederholt oder durch Nachfragen präzisiert werden, um sicherzustellen, dass diese korrekt verstanden wurden (Kohler, 2022). Die Gesprächsgestaltung ist jedoch offen und nicht festgelegt. Für die Auswertung eignet sich die qualitative Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker (2022), da diese eine

detaillierte Analyse des erhobenen Materials anhand von Kategorien und Codierungen ermöglicht. Aus diesen Gründen wird ein qualitatives Forschungsdesign gewählt und die Methode der qualitativen Forschung als geeignet gesehen.

4.2 Datenerhebung in der qualitativen Forschung

4.2.1 Leitfadeninterviews

Die Datenerhebung erfolgt mittels teilstandardisierter Leitfadeninterviews. Vor der Durchführung der Interviews wurde ein schriftlicher Leitfaden (vgl. Anhang 2) erstellt. Der Leitfaden beginnt mit einer Einführung in das Thema und leitet über zu persönlichen Einstiegsfragen. Die Leitfragen werden theoriegeleitet aus der Forschungsfrage entwickelt und basieren zudem auf den praktischen Erfahrungen der Verfasserin im thematischen Kontext dieser Arbeit. Die Fragen werden offen formuliert, um Raum für individuelle Antworten zu lassen. Diese Fragen dienen als Orientierungshilfe während der Interviews, unterstützen eine strukturierte Gesprächsführung und ermöglichen durch gezielte Nachfragen eine vertiefte Auseinandersetzung mit den Themen (Kohler, 2022). Dazu werden deduktiv Kategorien gebildet, die sich am theoretischen Bezugsrahmen orientieren und später für die Datenauswertung (Kap. 4.4) relevant sind.

Die folgenden Kategorien wurden bereits im Vorfeld definiert:

- Theoretisches Wissen über Pragmatik
- Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen fördern
- Mehrsprachigkeit bei SeS
- Sprachförderung und Sprachtherapie
- SPRINT Umsetzung und Gestaltung
- SPRINT digital – Bedarfsorientierung

Für die Vorbereitung erhielten die teilnehmenden Personen per E-Mail die möglichen Leitfragen sowie eine kurze, zusammenfassende Information als Auffrischung zum Thema SPRINT (vgl. Anhang 1.2/1.3). Einerseits äusserten die Teilnehmenden vorab den Wunsch, sich vorbereiten zu können, andererseits ist die Vorbereitung sinnvoll für das Verständnis der Fragestellungen. Vor der Befragung der Lehr- und Fachpersonen wurde

eine Kommilitonin der HfH für ein Pilotinterview angefragt. Dabei wurde der vorbereitete Leitfaden angewendet, um den Ablauf durchzugehen. Dank dieses Testlaufes konnte der Leitfaden für die Interviews vorab überarbeitet und einzelne Fragen modifiziert werden, während der inhaltliche Kern des Leitfadens unverändert blieb.

4.2.2 Stichprobe

Die ausgewählten Lehr- und Fachpersonen begleiten die Kinder vor und nach der SPRINT-Förderung im Kindergartenalltag und verfügen über eine langjährige Erfahrung in den jeweiligen Positionen. Aus diesem Grund sind sie vor Beginn der Datenerhebung mittels einer schriftlichen Anfrage (vgl. Anhang 1.1) angefragt worden. Zusätzliche Expertise gewinnen die Befragten durch den Umgang mit mehrsprachigen Kindern mit SES, die sie im Berufsalltag im Kindergarten betreuen. Zudem wird an deren Institution, an denen sie beschäftigt sind, bereits das Förderkonzept SPRINT eingesetzt. Für diese Stichprobe werden insgesamt vier Lehr- und Fachpersonen befragt.

4.2.3 Durchführung der Interviews

Die mündlichen Leitfadeninterviews werden in einer Räumlichkeit im Kindergarten am jeweiligen Arbeitsort der Interviewteilnehmer:innen durchgeführt. Die Interviews sind zwischen 35-45 Minuten lang und werden auf mobilen Geräten mit dem Einverständnis der Befragten (vgl. Anhang 1.4) als Audiodatei aufgezeichnet. Zum Interview gehörende allgemeine Daten wie Datum, Ort, Zeitdauer des Interviews sowie personenbezogene Daten der Proband:innen werden in einem Dokumentationsbogen festgehalten (vgl. Anhang 3). Die Interviews finden auf Schweizerdeutsch statt, da dies im Gespräch für die ausgewählten Gesprächspartner:innen mit Schweizerdeutsch als Muttersprache natürlicher ist. Der Interviewerin und Verfasserin dieser Arbeit ist bewusst, dass die Daten nach der Aufnahme auf Hochdeutsch übersetzt werden müssen.

4.3 Datenaufbereitung

In der qualitativen Forschung werden Interviews in schriftlicher Form analysiert. Das verbale Material aus den Audioaufnahmen muss daher transkribiert werden (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Interviews sind jeweils in einem Worddokument schriftlich festgehalten. Die Interviewdaten werden von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch übersetzt und verschriftlich sowie grammatikalisch angepasst. Der Grund ist die formelle, sprachliche Ansicht der Bachelorarbeit, die auf Hochdeutsch für die Mehrheit leichter verständlich ist. Der Verfasserin ist bewusst, dass die Übersetzung von Schweizerdeutsch die Aussagen nicht optimal verschriftlichen lässt, jedoch wurde darauf geachtet, dass der Kontext der Äusserungen bestehen bleibt. Die transkribierten Interviews sind im Anhang 5 ersichtlich.

4.4 Datenauswertung

4.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse: Systematische Auswertung von Leitfadeninterviews

Das vorhandene Material aus den Leitfadeninterviews lässt sich anhand der Kategorienbildung und Codierprozesse präzise auswerten. «Immer dann, wenn es gilt qualitatives Material in systematischer Weise und mit Hilfe von Kategorien auszuwerten ist die qualitative Inhaltsanalyse eine ausgezeichnet geeignete Methode» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 42). Die gesammelten Daten werden nach der qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse angelehnt an die Phasen (Abb. 4) nach Kuckartz und Rädiker (2022) ausgewertet.

Abbildung 4: Ablauf einer qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse in 7 Phasen
(nach Kuckartz & Rädiker 2022, S.132f)

4.4.2 Datenanalyse anhand QDA Software

Die erhobenen Daten werden nach der Transkription mit der Software MAXQDA, Version 2024, analysiert. Diese Software ist speziell für die qualitative Datenanalyse konzipiert und ermöglicht ein übersichtliches Verwalten der transkribierten Interviewdaten, sowie ein systematisches Auswerten (MAXQDA, 2024). Gemäss Kuckartz und Rädiker gehört zu einer systematischen Analyse der Einsatz von QDA-Software (Kuckartz & Rädiker, 2024). Die einzelnen Aussagen (Interviewfragen und Antworten) werden pro Interview mit MAXQDA in Absätze unterteilt und für eine bessere Orientierung mit Nummern gekennzeichnet. Für die Analyse der Daten, auch über ein computerunterstütztes Programm, ist die Erstellung von Kategorien und einer zugehörigen Codierung notwendig (Kuckartz & Rädiker, 2022). Im ersten Schritt wird das transkribierte Textmaterial untersucht und wichtige Textstellen markiert (Phase 1) sowie dazu Bemerkungen in Form von Memos notiert.

4.4.3 Entwicklung Kategoriensystem

Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte, für die Forschungsfrage bedeutsame Material codiert wird (Kuckartz & Rädiker, 2022). Die Kategoriensysteme der qualitativen Inhaltsanalyse sind zumeist hierarchisch aufgebaut

und bieten durch eine Strukturierung eine klare Gliederung. Alle Kategorien zusammengefasst bilden das Kategoriensystem und werden in über- und untergeordnete Ebenen wie Haupt- und Subkategorien eingeteilt (ebd.). In dieser Arbeit wird ein Kategorienhandbuch erstellt (vgl. Anhang 6), das vorerst aus abgeleiteten Kategorien in Hinblick zur Forschungsfrage, den Fragen im Leitfadeninterview und der Theorie besteht. Diese deduktiven Kategorien sind bereits bei der Datenerhebung (vgl. Kap. 4.2.1) vor der Analyse des Datenmaterials definiert worden (Phase 2). «Für die Hauptkategorien gilt, dass sie häufig mehr oder weniger direkt aus den Forschungsfragen abgeleitet werden können und die damit verbundenen Themen bereits bei der Erhebung von Daten leitend waren» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 133).

Im nächsten Schritt folgt die Bildung von Kategorien am Material, weshalb auch von einer deduktiv-induktiver Kategorienbildung gesprochen werden kann (ebd.). Durch die Kategorien wird das Material auf den Inhalt untersucht und kategorisiert, zudem können induktiv neue Kategorien aus dem Material gebildet werden. Die Wahl dieser Methode erlaubt es, offen auf relevante und unerwartete Aussagen und Inhalte aus den Daten zu reagieren, die während der Analyse auftreten. Jeder Kategorie wird eine Definition und ein Ankerbeispiel zugeordnet und eine farbliche Markierung hinterlegt (vgl. Tab. 1), die auch bei der Codierung in der Software und in der Zusammenfassung wiederzufinden ist, um die Orientierung zu erleichtern.

Tabelle 1: Beispiel aus Kategorienhandbuch mit Codierung und Ankerbeispiel und farblicher Kennzeichnung (eigene Darstellung)

Hauptkategorien	Subkategorien	Definition / Codes	Ankerbeispiel aus Interview
1. Wissen über Pragmatik	1.1 Theorie erweitern und vertiefen	Aussagen zu Wissen über Theorie, Fachwissen von Lehrpersonen	Bsp.: (...) wenn ich mit Leuten spreche, die es umsetzen, darf ich nicht zu fest in die Tiefe gehen. Haben Sie eher gleich Angst. «Oh was ist denn das?». Sie sind froh, wenn sie wie ein Rezept haben, um Pragmatik zu fördern. Spannend wäre aber darüber zu reden und ein bisschen tiefer zu gehen oder auch in die Theorie. «Was ist denn das genau und warum machen wir das und wieso ist das sinnvoll für mehrsprachige Kinder?». (Leitfadeninterview LOGO Transkript 1, Pos. 63)

4.4.4 Codierprozess und induktive Kategorienbildung

Die Codierung des Datenmaterials erfolgt mithilfe der QDA Software MAXQDA. Jedes der Interviews wird Zeile für Zeile bearbeitet. Im sogenannten ersten Codierprozess (Phase 3) werden die festgelegten Codes im Kategorienhandbuch definiert und den passenden Kategorien zugeordnet.

Für diese Analyse werden die Sinneinheiten gemäss Kuckartz und Rädiker codiert: «[...] insbesondere bei der Arbeit mit QDA-Software, ist es zu empfehlen, jeweils Sinneinheiten zu codieren, d.h. vollständige Aussagen, die bei der späteren Analyse auch ausserhalb des Kontextes noch verständlich sind» (Kuckartz & Rädiker, 2022, S. 92). Die vollständigen Aussagen können mehrere Sätze und Absätze beinhalten und sich zu einer konkreten Kategorie zuordnen lassen. Die Frage der Interviewerin wird nur mitcodiert, wenn diese zum Verständnis der Sinneinheit beitragen soll. Abweichende und nicht sinntragende Aussagen, die weder bedeutend für diese Forschung noch einer Kategorie zuzuordnen sind, werden nicht codiert. Die Codierregeln werden mit dem Kategorienhandbuch schriftlich festgehalten (vgl. Anhang 6 /S. 90). Da ein Textabschnitt oder ein Satz mehrere Themen enthalten kann, ist folglich die Codierung mit mehreren Haupt- und Subkategorien am gleichen Textabschnitt (vgl. Anhang 8) möglich (Kuckartz & Rädiker, 2022).

In Phase 4 werden die induktiven Kategorien gebildet. Dieser Prozess der Kategorienbildung am Material erfordert ein hohes Mass an Sorgfalt, da eine theoretische Sensibilität gegeben sein sollte (Mayring, 2022). Kuckartz und Rädiker betonen zudem, dass es sich um einen aktiven Konstruktionsprozess handelt, der Kreativität voraussetzt (Kuckartz & Rädiker, 2022).

Während des dargelegten Prozesses bildeten sich induktiven Kategorien, die für die Nachvollziehbarkeit im Folgenden beschrieben werden.

Aufklärung bewegungsorientierte Sprachförderung: Die bewegungsorientierte Förderung wurde zunächst der Kategorie „SPRINT Gestaltung“ zugeordnet. Jedoch stellte sich heraus, dass der Schwerpunkt weniger auf dem Inhalt der Bewegung selbst liegt, sondern vielmehr auf dem Bedarf an Aufklärung über die Rolle der Bewegung in der Sprachförderung. Aus diesem Grund wurde diese Subkategorie neu der Hauptkategorie 4 als Subkategorie 4.1 untergeordnet.

Zeitpunkt und Alter: Im Rahmen der Umsetzung von SPRINT wurden explizit Aussagen zu Alter und Zeitpunkt (SK 5.1) der Förderung gemacht und dies wurde daraufhin differenziert zur Auswahl und Anmeldung (SK 5.2) der Kinder angesehen.

Ressourcen im KG Alltag: Die Frage «wie» SPRINT fördern könnte führte zur Gegenfrage «wer». Die Frage nach Ressourcen der durchführenden Personen im Kindergartenalltag war so präsent, dass daraus die Subkategorie 5.5 entstanden ist.

SPRINT Lernprozesse durch Sicherheit: In mehreren Kategorien wurde der Begriff Sicherheit genannt und es kam zu Überschneidungen in anderen Subkategorien (Wiederholung, Kleingruppe, Material). Da die Sicherheit keiner anderen Hauptkategorie zugeordnet werden konnte, sind diese neuen Kategorien (HK 7) dazu entstanden.

Eigenes Sprachverhalten: Unter der Hauptkategorie SPRINT Gestaltung existierte bereits die Subkategorie Modalitäten mit der Ebene verbal. Aufgrund der mehrfachen Aussagen, die sich auf verbal im Sinne von sprachlicher Begleitung beziehen, wurde die Subkategorie 6.4 entsprechend gebildet.

Im Anschluss erfolgt in Phase 5 der zweite Codierprozess. «Dieser systematische Analyseschritt beinhaltet eine erneute Durchsicht des bereits codierten Materials» (Kuckartz & Rädiker, 2020, S. 142f). An den zweiten Codierprozess schliesst sich Phase 6 an, in der die Analyseform betrachtet und die Ergebnispräsentation vorbereitet wird.

Im Rahmen der internen Studiengüte wird an dieser Stelle die Übereinstimmung des Codierprozess erläutert. Eine Übereinstimmung zwischen zwei Codierenden bei der Anwendung eines Kategoriensystems stellt ein wichtiges Gütekriterium für die Analyse dar (Kuckartz & Rädiker, 2022). Da das Codieren ausschliesslich von der Verfasserin durchgeführt wurde, entfällt ein Vergleich zwischen mehreren Codierenden. Die Bildung der Kategorien am Material ist jedoch von der individuellen Kompetenz sowie von der aktiven Auseinandersetzung mit dem Material abhängig. Aus diesem Grund lässt sich für den Prozess der Konstruktion eines Kategoriensystems keine intersubjektive Übereinstimmung und damit keine Reliabilität annehmen. Bei der Zusammenarbeit mit anderen Codierenden würden sich vermutlich auch unterschiedliche Kategorien herausbilden (ebd).

4.4.5 Thematische Zusammenfassung und Dokumentation

Als hilfreiche Darstellung für eine Zusammenfassung der farblich codierten Kategorien und der Zuordnung zu den Interviews, wird aus MAXQDA die Visualisierung des «Summary Grid» (Tab. 2) zur Analyse genutzt. Zudem sind die Code-Häufigkeiten als Statistik aus MAXQDA veranschaulicht (vgl. Anhang 7), die eine gute Übersicht zur Vorbereitung der Ergebnisse bietet.

Tabelle 2: Visualisierung «Summary Grid» aus QDA-Software MAXQDA

	Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1	Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2	Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3	Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4
▼ Fachwissen Pragmatik				
• Theorie vertiefen	•			•
• Basis Spracherwerb	•	•		
▼ Prag Kom Kompetenzen				
> • Kommunikative Partizipation	•	•	•	•
• Gesprächskompetenz		•		
▼ • Mehrsprachigkeit bei SeS				
• Kommunikationsverhalten in der Zw		•	•	•
• SeS Erkennen			•	•
▼ • Therapie und/oder Förderung				
• Aufklärung bewegungsorientierte S	•	•	•	•
• Zusammenspiel Förderung & Thera	•	•	•	•
▼ • Förderkonzept Voraussetzungen für die				
• Zeitpunkt und Alterstruktur			•	•
• Auswahl und Anmeldung	•	•		
• Abgrenzung andere Störungsbilder	•	•	•	•
• Kleingruppe bei SeS	•	•	•	•
• Ressourcen für Anwendung im KG A	•	•	•	•
▼ • Gestaltung der Spielangebote bei SeS				
• Wiederholungen	•	•	•	
• Modalitäten Auswahl	•	•	•	•
• Eigenes Sprachverhalten	•		•	•
• Visualisierungen / Bilder	•	•	•	•
• Handpuppen	•		•	•
• Sicherheit		•	•	•
• SPRINT Digital - Ergänzungen zu SeS	•	•	•	•

(Quelle aus QDA Software MAXQDA, Version 2024)

Die gesamte Auswertung erfolgt in einem kontinuierlichen Prozess, bei dem das Material und die codierten Sinneinheiten im Hinblick auf die Kategorien wiederholend zu überprüfen sind. Dieser Vorgang wird so lange fortgeführt, bis keine neuen Erkenntnisse mehr aus dem Datenmaterial gewonnen werden und sich keine weiteren Kategorien mehr daraus bilden. Sobald dieser Punkt erzielt wird, gilt die Sättigung als erreicht. Die gleichcodierten Sinneinheiten werden in einem separaten Dokument in einer tabellarischen Übersicht zusammengefasst (vgl. Anhang 7/S. 98ff). Die Kategorien sind farblich in der ersten Spalte analog zum Kategorienhandbuch hinterlegt. Zu jeder Subkategorie sind übereinstimmende codierte Textstellen aus den Interviews ersichtlich und mit dem dazugehörigen Transkript gekennzeichnet (vgl. Tab. 3).

Tabelle 3: Ausschnitt aus codierte Zusammenfassungen (eigene Darstellung)

Hauptkategorien mit Subkategorien	Gleiche codierte Aussagen zu den einzelnen Subkategorien
<p>6. SPRINT Förderkonzept Gestaltung der Spielangebote bei SeS</p> <p>6.1 Tiefe statt Vielfalt: Fokus Wiederholungen</p>	<p>LOGO (...) Also ich denke, dass die Therapie-Kinder noch mehr Wiederholung brauchen, in allem! Also nicht nur in der Pragmatik, sondern auch im Sprachverständnis und Produktion. Es birgt die Gefahr, dass die anderen schneller oder schon beim nächsten Punkt sind. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 23) Mehr Wiederholungen. Das sagt die Lehrperson auch. Wenn sie nach Konzept geht und weitergehen müsste, macht sie das gleiche nochmals. Weil sie gemerkt hat, wie gut die Kinder darauf dann reagieren und sie brauchen es noch mehr. Dafür lasse ich etwas anderes weg. Ich habe das Gefühl, bei den Kindern mit SeS ist das sowieso gut, wenn sie viel Wiederholung haben und halt nochmal Flugzeug und nochmal Flugzeug und dafür nicht Bus, sondern einfach wie nicht noch viel mehr Varianten, sondern eher die gleichen Sachen wiederholen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 31-32) Es hat so viel im Angebot – ein Riesenangebot auch online, alles cool und lässig. Aber eigentlich wäre es für unsere Kinder besser, in die Tiefe zu gehen. Nochmal das gleiche anstelle «Jetzt fahren wir da hin, machen das neue da, reisen mit dem Bus und auf die Insel». Das ist für Kinder, die in der Vorstellung schon sehr weit sind und im Spracherwerb gut. Aber das ist das Problem bei der Sprachentwicklung bei Kindern mit SeS. Das Kind mit SeS weiss nicht, was eine Insel ist, wie reisen wir dort hin und was ist der Unterschied. Das ist lustvoll für uns und die normalen Kinder. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 37)</p> <p>LP1 (...) in der grossen Gruppe habe ich gemerkt, immer wenn ich das gleiche gemacht habe, immer wenn ich mit den gleichen Bildern gefragt habe, die gleiche Frage, da hat das Kind angefangen mit Erzählen vom Spielen oder von den Ferien oder Wochenende. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 40) Nochmal und nochmal und nochmal. Ich denke auch die Wiederholung von diesen Übungen hilft sehr fest. Immer wieder, wie das Begrüssen mit dazu hüpfen, bis sie es können. Wir hatten das ganze Jahr das Thema Frosch, und am Schluss haben das wirklich alle können auch die Kinder mit ISR (...). (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 76) Das, was immer wieder kommt bleibt auch langfristig - habe ich gemerkt. Also wir haben am Anfang auch immer viel das Gleiche geübt; zum Beispiel wer ist Mädchen, wer ist Junge. Am Anfang habe ich viel mit zeigen gemacht. Jetzt muss ich es wirklich nur noch sagen und alle wissen Sie machen es richtig, auch die schwachen Kinder. Wiederholung ist sicher das A und O. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 80)</p> <p>LP2 (...) Wenn man jedes Mal etwas Neues macht, sind sie wieder verwirrt. Man muss ihnen auch eine Chance geben, dass sie mal etwas können und etwas Neues dann dazu machen. Sonst gibt es wieder Frust, wenn sie merken, schon wieder etwas Neues. Und sie können eigentlich nie so richtig mitkommen. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 13)</p> <p>Zusammenfassung: Bei 3/4 rückt die von Wiederholungen bedeutend in den Fokus in der Sprachförderung für Kinder mit SeS. Diese Kinder profitieren erheblich davon, wenn Sprachinhalte und Übungen mehrmals wiederholt werden, anstatt stets neue Inhalte oder Variationen einzuführen. Gemäss den Lehrpersonen ist die «Wiederholung das A und O», sonst kann es bei Neuen Spielen schnell «zu Frust» führen.</p>

Die jeweiligen thematischen Zusammenfassungen basieren auf den Aussagen der Befragten zu den Kategorien, die relevant für die Ergebnisse sind (Kuckartz & Rädiker, 2020, S. 144ff). Die gesamten Daten der Auswertung sind dokumentiert und im Anhangsverzeichnis (vgl. Anhang 6-8) ersichtlich. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse gemäss Phase 7 verschriftlich und zusammengefasst dargestellt.

5 Ergebnisse

5.1 Interpretation der Ergebnisse

Die im Rahmen der Interviews getätigten Aussagen waren detailliert und aussagekräftig, denn die Teilnehmenden zeigten eine hohe Gesprächsbereitschaft und ein ausgeprägtes Interesse am Thema. Aufgrund der ausführlichen Aussagen ist es nicht möglich, alle Ergebnisse aufzuführen, da dies zu viel Raum einnehmen würde. Die wichtigsten Erkenntnisse werden aus den zusammengefassten Ergebnissen abgeleitet und in Bezug auf die Theorie interpretiert. Sämtliche zu den Haupt- oder Subkategorien passenden und relevanten Aussagen sind vollständig verzeichnet und können im Anhang 7 eingesehen werden. Aussagen, die keine Schlussfolgerungen im Hinblick auf die Forschungsfrage zulassen, werden nicht einbezogen und finden daher im Ergebnisbericht keine Berücksichtigung. Eine Stichprobe mit vier Personen ist eine vergleichsweise geringe Anzahl, wodurch einzelne Aussagen stärker gewichtet werden können als in einer grösseren Stichprobe. Zudem lassen sich die Ergebnisse nicht immer verallgemeinern und auf andere Lehr- und Fachpersonen übertragen.

Die Initialen in den Interviews sind wie folgt zu deuten:

LOGO: Logopädin mit SPRINT Erfahrung
DaZ: DaZ-Lehrperson mit SPRINT in der Institution
LP1/LP2: Lehrpersonen mit SPRINT in der Institution
I: Interviewerin und Verfasserin der Bachelorarbeit

Weitere Angaben zu den personenbezogenen Daten sind im Anhang 3 ersichtlich.

5.2 Ergebnisse der qualitativen Analyse der Kategorien

Für eine bessere Lesbarkeit wird Hauptkategorie jeweils mit HK abgekürzt. Die jeweilige Subkategorie wird mit SK und im Text mit der jeweiligen Nummerierung gekennzeichnet. Die folgenden Überschriften fassen das Thema der jeweiligen Kategorien für eine inhaltliche Orientierung zusammen. Die Abkürzungen 3/4 & 4/4 bezeichnet die Anzahl der Befragten: drei von vier der Befragten.

5.2.1 Theoriebezug Pragmatik

HK 1: Wissen über Pragmatik

- SK: 1.1 Theorie erweitern und vertiefen
1.2 Bedeutung Spracherwerb

Der Fokus der Forschungsfrage konzentriert sich zunächst auf das theoretische Fachwissen in der Pragmatik, da die Förderung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen im Förderkonzept SRPINT zentral sind. In den Interviews äussert sich vor allem die Logopädin zu dieser Kategorie, da das Fachwissen von dem der befragten Lehrpersonen abweicht. Unter SK 1.1 betont sie, dass das Fachwissen einer der zentralen Aspekte darstellt und eine tiefgründigere Betrachtung erfordert. Zudem wird darauf hingewiesen, dass LPs in der Praxis häufig nach unkomplizierten Lösungen suchen, um Pragmatik zu fördern, und dabei detaillierte theoretische Diskussionen vermeiden. Dabei wäre es wichtig, sich mit der Theorie der Pragmatik (Kap. 2.2) intensiver auseinanderzusetzen, um besser zu verstehen, warum diese für mehrsprachige Kinder und vor allem für Kinder mit SES förderlich ist. Der Spracherwerb ist untrennbar mit pragmatischen Kompetenzen verbunden, die eine wichtige Grundlage bilden (Achhammer, 2016).

Die Logopädin thematisiert die Basis des Spracherwerbs (SK 1.2), die für Nicht-Fachleute oft unbekannt ist. Dies spiegelt sich auch in der Aussage von LP1 wider, die anmerkt, dass Sprache «doch funktionieren müsste». Fachkräfte, die mit pragmatischen Konzepten arbeiten, benötigen ein tiefgehendes Verständnis über Pragmatik. Ein Beispiel wird genannt, bei dem eine DaZ-Lehrperson, die sorgfältig mit dem SPRINT arbeitet, als kompetent beschrieben wird. Der Unterschied zwischen einer gut informierten Fachkraft und jemandem, der nur oberflächliches Wissen hat und das Konzept ohne differenziertes Verständnis anwendet, wird deutlich gemacht. Es wird betont, dass es nicht nur um das «Überstülpen» von Konzepten auf Kinder geht (LOGO), sondern um eine fundierte und individuelle Anwendung der Pragmatik. Kannengieser thematisiert (Kap. 2.3.3), dass eine pragmatische Förderung zu einer Kompensation in der Kommunikation bei SES beitragen kann (Kannengieser, 2019).

Zusammenfassende Erkenntnisse: Die Lehr- und Fachpersonen sollten sich bewusst sein, dass ein vertieftes Fachwissen über Pragmatik und die Bereitschaft, die theoretischen Grundlagen zu erweitern, als entscheidend für den Erfolg der Sprachförderung

mit SPRINT angesehen wird. Ein Verständnis für diese grundlegenden Aspekte der Sprache kann den Erwerb und die Nutzung von Sprache erheblich fördern, besonders bei Kindern mit SES.

5.2.2 Teilhabe in der Kommunikation

HK 2: Pragmatisch-kommunikative Kompetenzen fördern

- SK: 2.1 Kommunikative Partizipation fördern bei SES
2.2 Gesprächskompetenz weiterentwickeln

Die Logopädin betont erneut die Wirkung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und dass diese für Kinder mit SES einen ebenso wichtigen Förderansatz darstellen. Die Entwicklung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen (vgl. Kap. 2.2.2) spielen bei der Förderung von Kindern mit SES eine wichtige Rolle, da diese zu einer gelingenden Kommunikation massgeblich beitragen (Kannengiesser, 2019). Alltagsnahe Kommunikationsübungen mit sich wiederholenden Aufforderungen («schau mir in die Augen, sag Hallo») werden von der LP1 genannt und sind notwendig, um grundlegende kommunikative Fähigkeiten zu festigen. Gemäss Achhammer fällt es Kindern mit SES oft schwer, einen Blickkontakt herzustellen (Kap. 2.3.3), der essenziell für den Aufbau einer sozialen Interaktion ist (Achhammer, 2016). Die Interaktion zwischen Kindern und deren Umwelt ist wiederum für die Entwicklung dieser Kompetenzen entscheidend. Kinder lernen Ausdrücke wie «bitte» und «danke» oft mechanisch, ohne deren Bedeutung oder Wirkung zu verstehen. SPRINT setzt hier an, indem die sozialen Funktionen von Sprache mit praktischer Anwendung gefördert werden. Kinder mit einer SES tragen ein höheres Risiko, in ihrer kommunikativen Teilhabe im Alltag eingeschränkt zu sein (Kannengieser, 2019). Zudem weisen Kinder mit SES eine geringere kommunikative Partizipation (Kap. 2.4) aufgrund eines eingeschränkten Sprachverständnisses auf (Opitz & Neumann, 2019). In einem Beispiel sagt LP1 aus, wie ein Kind, das anfänglich auf Konflikte mit Schreien reagierte, durch gezielte Förderung lernte, seine Bedürfnisse mit Sprache auszudrücken («Ich möchte das»). Im Kontext Gespräch (SK 2.2) beobachtet diese Lehrperson wiederholt, dass die Kinder sich mit der Förderung mehr öffnen und von sich aus Gespräche beginnen. Dies führte nicht nur zu einer verbesserten Kommunikation, sondern auch zu einer besseren sozialen Interaktion.

Zusammenfassende Erkenntnisse: Die Äusserungen darüber, dass mit der SPRINT Förderung nicht nur sprachliche, sondern auch soziale Fortschritte erzielt werden können, ist für mehrsprachige Kinder mit SES ein wichtiger Ansatz und führt zu einer besseren Integration und Partizipation der Kinder.

5.2.3 Mehrsprachigkeit und SES: Sprachverhalten und Erkennung

HK 3: Mehrsprachigkeit bei SES

SK: 3.1 Kommunikationsverhalten in der Zweitsprache DE

3.2 Erkennen von SES bei Mehrsprachigkeit

Mehrsprachige Kinder mit SES zeigen häufig im ersten Jahr nur eine minimale sprachliche Kommunikation in der Zweitsprache Deutsch und benötigen längere Zeit, um in einer neuen Umgebung (bspw. mit dem Kindergarteneintritt) anzukommen und sprachlich aktiv zu werden, so die Aussage von LP/DaZ. Dies erschwert eine frühe und klare Diagnose, insbesondere unmittelbar nach dem Kindergartenstart. Die DaZ-Lehrperson beobachtet im Kindergartenalltag, dass ein deutlicher Fortschritt erst im zweiten Jahr sichtbar wird, wenn die Kinder beginnen, ihre sprachlichen Fähigkeiten vermehrt zu nutzen. Somit ist es bei Eintritt in den Kindergarten für die LP und DaZ-Lehrperson verständlicherweise schwierig, eine SES bei Mehrsprachigkeit zu erkennen (SK 3.2). Scharff Rethfeld (2023) erwähnt, dass mehrsprachige Kinder mit SES beim Erlernen der Sprachen langsamer sind (vgl. Kap. 2.3.2/S. 11). Die Differenzierung zwischen einer SES und den Auswirkungen von Mehrsprachigkeit stellt eine grosse Herausforderung dar. Fachkräfte fühlen sich hierbei manchmal unsicher, insbesondere wenn spezifisches Fachwissen im Bereich der SES fehlt. Umso wichtiger ist die Auseinandersetzung mit dem Thema SES bei kulturell und linguistisch diversen Kindern mit den vielfältigen Bedingungen, unter denen die bilinguale Sprachentwicklung verlaufen kann (Scharff Rethfeld, 2023, S. 17).

Zusammenfassende Erkenntnisse: Diese Aspekte verdeutlichen die Herausforderungen, die mehrsprachige Kinder mit SES betreffen, da sie einen verzögerten Erwerb auch in der Zweitsprache Deutsch aufweisen. Die komplexe Thematik stellt einen hohen Anspruch an Lehrpersonen und erfordert eine gezielte Beobachtung und Zusammenarbeit mit Fachpersonen, um SES bei mehrsprachigen Kindern sicher zu erkennen. Dieses Erkenntnis bezieht sich ebenso auf SK 5.1, in der es um den Zeitpunkt der Förderung geht.

5.2.4 Sprachförderung vs Sprachtherapie: Abgrenzung und Synergien

HK 4: Sprachförderung und Therapie – Was ist was?

- SK: 4.1 Aufklärung über bewegungsorientierte Sprachförderung
4.2 Zusammenspiel – Fortschritte in der Förderung und Therapie

Die beiden Begriffe spielen eine zentrale Rolle (Kap. 3.1). Auch in der Literatur taucht diese Thematik auf: «Insbesondere im Zusammenhang mit Sprech-, Sprach- und Kommunikationsauffälligkeiten bei kulturell und linguistisch diversen Kindern wird häufig die Frage nach der adäquaten Massnahme gestellt: Förderung oder Therapie?» (Scharff Rethfeld, 2023, S. 323). Im Interviewleitfaden (vgl. Anhang 2) ist diese Kategorie «nur» als Zusatzfrage aufgeführt, umso spannender sind die Aussagen aller Beteiligten darüber. Bewegungsorientierte Ansätze wie SPRINT kombinieren bewegliche Aktivitäten mit Sprachförderung, was vielen Kindern zugutekommt (Sammann et al., 2022). Die Logopädin spricht jedoch von einem «Halbwissen» und einer grossen Unsicherheit in Bezug auf bewegungsorientierte Sprachförderung sowie die Unterscheidung von Förderung und Therapie. «Benötigten Jungs und korpulentere Kinder mehr Bewegung als ein Mädchen oder ein schlankes Kind?» Manche verwechseln bewegungsorientierte Sprachförderung mit «Turnen». Dies ist ein Anhaltspunkt dafür, dass ein Bedarf an Aufklärung besteht (SK 4.1) und wurde deshalb als induktive Kategorie (Kap. 4.4.4) hinzugefügt. Als mögliche Erklärung könnte beim Thema Bewegung bei vielen die Annahme bestehen, dass dies in einer Therapie oder Förderung keinen Platz hat und Bewegung dem Turnunterricht oder einem Bewegungsspiel zugeordnet wird. Aussagen im Interview zeigen, dass Kinder, insbesondere Jungen (LP2), Freude an der bewegungsorientierten Sprachförderung haben. Dennoch gibt es auch Kinder, die ungern aktiv werden, was Unsicherheiten bei Fachpersonen hervorrufen kann und weshalb überlegt wird, ob gezielte Bewegungstherapien (z. B. Psychomotorik) hilfreich sein könnten.

Es zeichnet sich eine Unklarheit darüber ab, was bewegungsorientierte Sprachförderung und Therapie jeweils umfassen. Die Kombination verschiedener Ansätze wie Logopädie, DaZ und SPRINT (SK 4.2) und die daraus resultierenden Fortschritte der mehrsprachigen Kinder mit SES wird als besonders förderlich wahrgenommen. Dennoch wird betont, dass SPRINT kein Ersatz für eine Therapie ist, da Therapien von Förderungen zu unterscheiden sind (Kap. 3.1) und spezifischer auf die individuellen Bedürfnisse einzelner Kinder eingehen. Scharff Rethfeld äussert sich dazu, dass «[...] bei Kindern mit SES eine

Sprachförderung jedoch nicht ausreicht» (Scharff Rethfeld, 2023, S. 324). Die Logopädin richtet den Blick darauf, dass SPRINT eine wertvolle Ergänzung darstellt, wenn Kinder aufgrund von Wartelisten nicht sofort in die Therapie aufgenommen werden können. Das Förderkonzept kann präventiv eine kontinuierliche Unterstützung auf einer anderen sprachlichen Ebene bieten, bevor eine spezifische Therapie beginnt. Während Therapien meistens allein mit einem Kind durchgeführt werden, bietet das Kombinieren von mehreren Ansätzen den Vorteil, dass die Kinder in einer kleinen Sprachförderungsgruppe und in der Interaktion mit Peers (vgl. SK 5.4) zusätzlich gefördert werden.

Zusammenfassende Erkenntnisse: Die bewegungsorientierte Sprachförderung bietet Vorteile, setzt jedoch ein Grundverständnis voraus und benötigt eine klare Abgrenzung von anderen Förder- und Therapieformen. Das Zusammenspiel von Sprachförderung und Sprachtherapie beinhaltet ein vielfältiges Potenzial für Kinder mit SES, erfordert aber eine sorgfältige Planung und Abstimmung, um den individuellen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.

5.2.5 SPRINT – Rahmenbedingungen

HK 5: Voraussetzungen für die Umsetzung bei SES

- SK: 5.1 Zeitpunkt und Altersstruktur als Rahmenbedingungen der Förderung
5.2 Kriterien zur Auswahl und Anmeldung der Kinder
5.3 Abgrenzung von anderen Störungsbildern
5.4 Setting Kleingruppenförderung bei SES
5.5 Ressourcen für Anwendung im Kindergartenalltag

Ab jetzt liegt der Fokus auf dem Förderkonzept mit wichtigen Aspekten für eine Umsetzung der Sprachförderung bezugnehmend auf SES. Die Aussagen der Lehrpersonen thematisieren sowohl die zeitliche Dimension (z. B. Förderbeginn ab Kindergarteneintritt im September oder Januar) als auch altersbedingte Aspekte (z. B. Kinder im dritten Kindergartenjahr) und betrachten diese als relevante Bedingungen für die Umsetzung bei mehrsprachigen Kindern (SK 5.1).

Die Logopädin weist vor allem auf klare Kriterien und transparente Entscheidungsprozesse für die Auswahl der Kinder (SK 5.2) hin und thematisiert das Risiko, dass stille Kinder oder solche mit spezifischen Bedürfnissen übersehen werden. Diese einzelnen

Aussagen der LOGO gewinnen an Relevanz und Gewichtung, da dies wichtige Aspekte sind und in Verbindung mit dem theoretischen Wissen stehen (vgl. Kap. 2.3).

Bei der Auswahl der Kinder sollten andere Störungsbilder (SK 5.3) berücksichtigt werden. Alle Befragten konnten aus Erfahrung berichten, dass Kinder mit spezifischen Diagnosen wie ASS (vgl. Kap 2.3.1) oder anderen Entwicklungsstörungen eine besondere Anforderung an die Förderung stellen. Als mögliche Erklärung gibt es dazu Aussagen, dass diese Kinder zu grosse Schwierigkeiten haben, sich auf die Situation einzulassen, und damit die gesamte Fördergruppe vernachlässigt wird. In der Literatur wird ein möglicher Zusammenhang zwischen ASS und einer SES aufgrund ähnlicher ätiologischer Hintergründe sowie vergleichbare Auffälligkeiten in Bezug auf Emotionen beschrieben (Scharff Rethfeld, 2023). Zudem haben die Kinder mit ASS Diagnose und ISR Status bereits ein grosses Fördersetting mit DaZ, Logo, PMT (LP1).

Die Förderung in Kleingruppen (SK 5.4) wird bei Kindern mit SES als besonders effektiv angesehen, da sie eine natürliche und motivierende Lernumgebung schafft (vgl. SK 7.1). Kinder können von der sozialen Interaktion mit Peers profitieren und fühlen sich in kleinen Gruppen sicherer, was insbesondere für mehrsprachige Kinder mit SES hilfreich ist. Kinder mit SES können sich verbal nicht immer gut ausdrücken und die Kontaktaufnahme zu Peers fällt somit schwer (Achhammer, 2016). Im Vergleich zu grösseren Gruppen oder der Einzeltherapie zeigt sich in Kleingruppen auch eine aktivere Teilnahme dieser Kinder.

Gemäss Logopädin könnten Kinder mit SES jedoch «sehr» davon profitieren, wenn die Spielangebote aus dem Förderkonzept in alltägliche Situationen im Kindergarten integriert werden (SK 5.5). Bei der Frage, wie SPRINT fördern kann, kommt im Interview von mehreren die Gegenfrage: «WER» führt das Programm durch («vor allem mit den SES Kindern»). Daraus folgt, dass die Ressourcen ein zentrales Thema sind, was wiederum Auswirkungen auf die Sprachförderung hat. Die Umsetzung von Förderprogrammen im Kindergartenalltag ist stark von den verfügbaren Ressourcen abhängig. Die LPs sehen zudem die Herausforderung, dass sie mit der gesamten Klasse keine ausreichend individualisierte Förderung anbieten können. Als mögliche Lösung wird die Integration von Kleingruppensequenzen genannt, idealerweise durch Klassenassistenzen oder Fachpersonen wie Logopäd:innen.

Zusammenfassende Erkenntnisse: Die genannten Aspekte zeigen, dass die Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern mit SES von verschiedenen Faktoren abhängt, darunter Förderbeginn, Altersbegrenzung und klare Auswahlkriterien. Besonders hervorgehoben wird die Bedeutung von Kleingruppenförderung, die eine motivierende Lernumgebung bietet und soziale Interaktion fördern kann. Kinder mit spezifischen Diagnosen wie ASS stellen zusätzliche Herausforderungen dar, da ihre Bedürfnisse oft besondere Anpassungen erfordern. Die Integration von Fördermassnahmen in den Kindergartenalltag gestaltet sich häufig schwierig aufgrund begrenzter Ressourcen der Lehr- und Fachpersonen und deren Institutionen. Die effektive Umsetzung erfordert jedoch ausreichend geschultes Personal und eine Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten jedes Kindergartens.

5.2.6 SPRINT – Inhaltliche Gestaltung

HK 6: Gestaltung der Spielangebote bei SES

- SK: 6.1 Tiefe statt Vielfalt: Fokus Wiederholungen
6.2 Gezielte Auswahl der Modalitäten
6.3 Eigenes Sprachverhalten
6.4 Einbindung visueller Hilfsmittel
6.5 Handpuppe als Kommunikationsmittel

Der Blick wandert nun zur Gestaltung der Sprachförderung, einer Kategorie von zentraler Bedeutung für die Beantwortung der Forschungsfrage.

Die SK 6.1 rückt hier besonders in den Fokus, denn für Kinder mit SES wird die Wichtigkeit der Wiederholung mehrfach genannt. Wiederholungen können helfen, pragmatische Fähigkeiten, das Sprachverständnis und die Sprachproduktion gezielt zu fördern (Kannengieser, 2019). Insbesondere Therapie-Kinder benötigen diesen Ansatz verstärkt, um auf Sprachinhalte besser reagieren zu können. Beispiele der LP1 zeigen, wie kontinuierliche Wiederholung das Verstehen und die Anwendung grundlegender Sprachkonzepte nachhaltig verbessern und das häufige «Begrüssen» Üben Wirkung zeigt.

Bei der Auswahl der Modalitäten (SK 6.2) weisen die Aussagen darauf hin, dass die Kombination verschiedener Modalitäten gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden muss, um eine effektive Förderung zu gewährleisten. Die nonverbalen und paraverbalen Modalitäten (Kap. 2.2.3) wie Blickkontakt und Körpersprache sind für eine gelingende Kommunikation wichtig (Sallat & Spreer, 2017). Der Einsatz von Blickkontakt

ist entscheidend, um eine soziale Interaktion zu initiieren (Achhammer et. al, 2020). Jedoch erfordert dies ein hohes Mass an Sensibilität und Fachwissen seitens der Fachkräfte. Die Einschätzung, ob ein Kind bereit ist, mit den Modalitäten wie non-verbal, paraverbal und verbal zu arbeiten, ist gemäss Logopädin entscheidend.

Beim eigenen Sprachverhalten weist das Förderkonzept SPRINT (vgl. Kap. 3.2.2) darauf hin, dass die durchführende Fachkraft ein gutes Sprachvorbild sein sollte. Gemäss Scharff Rethfeld ist das Sprachvorbild ein entscheidender Faktor für die Förderung der Sprachentwicklung. Vor allem bei Kindern mit Mehrsprachigkeit und SES sollte gegenüber den Kindern in der Interaktion eine Sprache verwendet werden, die die Bezugspersonen selbst gut beherrschen (Scharff Rethfeld, 2023). Die sprachliche Begleitung wird von der LP2 und der DaZ-LP hervorgehoben, beispielsweise durch die Benennung von Objekten oder die Ankündigung von Aktivitäten. Dies geschieht idealerweise parallel mit visuellen Mitteln wie Bildern oder Gebärden, die die Wiederholung und den Erwerb von Sprache unterstützen.

Visuelle Materialien wie Bilder und Symbole unterstützen sprachliche eingeschränkte Kinder dabei, Inhalte verständlicher zu machen und Abläufe zu vermitteln (Hricová, 2021). Sie fördern die Kommunikation und ermöglichen vor allem Kindern mit SES, sich besser auszudrücken (Äusserungen aus Erfahrungen von LOGO, LP1, DaZ).

4/4 nennen Gründe für visuelle Materialien als Unterstützung, vor allem in Form von Bildern. Sowohl die Logopädin als auch die Lehrperson würden es schätzen, wenn SPRINT mehr visuelle Materialien enthalten und zur Verfügung stellen würde.

Die «Handpuppe als Kommunikationsmittel» (SK 6.5) beleuchtet den gezielten Einsatz zur Förderung der Kommunikation und sozialer Interaktion bei Kindern. Die zentralen Aspekte lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Handpuppen sind ein effektives Mittel, um den Kontakt zu Kindern herzustellen. Sie erleichtern den Zugang, indem sie eine entspannte, spielerische Atmosphäre schaffen, in der sich Kinder leichter öffnen und kommunizieren können. Kinder reagieren spontaner und aktiver auf die Puppe als auf die Lehrperson selbst (DaZ, LP2).
- Neben der sprachlichen Förderung spielt die Handpuppe eine wichtige Rolle, um grundlegende kommunikative Fähigkeiten wie den Blickkontakt zu fördern. Dies

wird als eine der zentralen Botschaften der Handpuppennutzung betrachtet und als wichtiger Bestandteil auch in der Therapie hervorgehoben (LOGO).

Die Handpuppe stellt ein wertvolles Kommunikationsmittel dar, besonders für Kinder mit SES, die in ihrer kommunikativen Teilhabe eingeschränkt sein können (Kap. 2.4) und infolgedessen sich kommunikativ zurückziehen (Kannengieser, 2019).

Zusammenfassende Erkenntnis: Die Gestaltung der Sprachförderung spielt eine zentrale Rolle für die Unterstützung von Kindern mit SES. Ein wesentlicher Ansatz ist die gezielte Wiederholung von Sprachinhalten. Die Auswahl geeigneter Modalitäten, darunter auch nonverbale und paraverbale und nicht nur verbale Elemente, müssen sorgfältig an die individuellen Bedürfnisse der Kinder angepasst werden. Fachkräfte dienen zudem als Sprachvorbilder, wobei eine klare und verständliche Sprache in Kombination mit visuellen Hilfsmitteln wie Bildern den Erwerb und die Wiederholung von Sprache fördern. Handpuppen erweisen sich als wertvolles Kommunikationsmittel, da sie eine spielerische Atmosphäre schaffen und grundlegende kommunikative und pragmatische Fähigkeiten wie den Blickkontakt stärken können. Die Kombination dieser Ansätze zeigt, wie Sprachförderung bei Kindern mit SES die Integration in alltägliche Kommunikationssituationen verbessern kann.

5.2.7 SPRINT – Lernprozesse

HK 7: Sicherheit im Lernprozess bei SES

SK: 7.1 Verlässlichkeit

7.2 Unterstützende Materialien

3/4 begründen Themen aus anderen Subkategorien – Wiederholung, Kleingruppe und Visualisierung – mit dem Aspekt der Sicherheit, den vor allem die Kinder mit SES für den Lernprozess benötigen. Aus diesem Grund entstand diese induktive Kategorie (Kap. 4.4.2) mit zwei Subkategorien. Aus Sicht der DaZ-LP bietet die Verwendung einer Handpuppe, die mit bestimmten Themen oder Aktivitäten assoziiert wird, den Kindern Orientierung und Verlässlichkeit (SK 7.1). In kleinen Gruppen erleben die Kinder eine sicherere Lernumgebung. Die Lehrpersonen weisen auf die intensive Wiederholung gleicher Inhalte hin, wie das mehrfache Üben von Gleichem anstelle von etwas Neuem. Das häufige Verwenden von gleichen Übungen und Inhalte, steigert die Sprachsicherheit und führt

langfristig zu einer Festigung der Sprache im Alltag (Hricová, 2021). Der Einsatz wiederkehrender Elemente bietet den Kindern einen erkennbaren Bezugspunkt und vertraute Materialien (SK 7.2) schaffen eine tiefere Verbindung zum Lerninhalt (LP2, DaZ). Materialien, die ansprechend und farbenfroh sind, haben eine motivierende Wirkung auf Kinder (LP2). Es wird betont, dass unterstützende Materialien nicht nur visuelle Hilfsmittel umfassen, sondern auch die verschiedenen Sinne ansprechen sollen. Kinder müssen Gegenstände ertasten, sehen und greifen können, um sie zu verstehen (Zollinger, 2024). Bewegungselemente oder Gegenstände können somit besonders effektiv sein, um die Kinder aktiv in den Lernprozess einzubeziehen und das Lernen ganzheitlich zu fördern.

Zusammenfassende Erkenntnis: Verlässlichkeit wird als zentraler Bestandteil des Förderkonzepts beschrieben, um bei Kindern mit SES Stabilität und Sicherheit im Lernprozess zu schaffen. Durch beständige Wiederholung, Ritualisierung, den gezielten Einsatz vertrauter Hilfsmittel und ansprechende Materialien können nachhaltige Lernerfolge erzielt werden und die Kinder mehr Selbstvertrauen entwickeln.

5.2.8 SPRINT digital

HK 8: Bedarfsorientierung und Ergänzungen bei SeS

- SK: 8.1 Digitale Anpassung
8.2 Darstellung von praxisorientierten Tipps

4/4 der Befragten äussern sich zu dieser Kategorie und betonten, wie hilfreich es wäre, wenn im digitalen SPRINT Programm eine spezifische Spalte für Kinder mit SES integriert würde. Zudem wird angeregt, dass ersichtlich sein sollte, welche Aspekte für Kinder mit SES in diesem Bereich besonders zu beachten sind. Die Interviewpartner:innen erwähnen den Wunsch nach einer übersichtlichen Darstellung von Tipps und Hinweisen für Kinder mit SES. Besonders hervorgehoben werden die Auflistung von Hilfestellungen, wie häufige Wiederholungen und der Einsatz von Bildkarten.

Zusammenfassende Erkenntnisse: Aus diesen kurzen aber prägnanten Aussagen lässt sich folgern, dass Bedarf für eine erweiterte Anpassung im SPRINT digital in Form von einem Bereich für Kinder mit SES besteht.

6 Diskussion

In diesem Kapitel folgt die Auseinandersetzung mit den Ergebnissen und die Beantwortung der Forschungsfrage. Die gewählte Thematik erwies sich im Rahmen des Förderkonzepts SPRINT als vielseitig und spannend, jedoch auch als anspruchsvoll im Kontext von SES. Die sprachliche Entwicklung bei (mehrsprachigen) Kindern mit SES variiert, wodurch sich kein einheitliches Störungsbild definieren lässt (Scharff Rethfeld, 2023). Die befragten Personen konnten individuelle Erfahrungen und Beobachtungen, geprägt von unterschiedlichem Fachwissen, zur Forschungsfrage einbringen. Gemeinsame Aspekte und unterschiedliche Perspektiven wurden miteinander verglichen, analysiert und zusammengefasst. Während der Codierung der Interviews kam es zu Überschneidungen innerhalb der Kategorien, die zu Überlegungen über deren Relevanz führten. Im Folgenden dienen sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede als Grundlage für die abschliessenden Schlussfolgerungen.

6.1 Gemeinsamkeiten

Die Befragten sind mit dem Förderkonzept SPRINT über die Institution, in der sie tätig sind, vertraut und verfügen über eine lange Berufserfahrung von mehr als acht Jahren. Während der empirischen Untersuchung zeigen sich in den inhaltlichen Äusserungen grundlegende Gemeinsamkeiten, die für die Beantwortung der Forschungsfrage von zentraler Bedeutung sind. Diese Gemeinsamkeiten spiegeln sowohl die geteilten Erfahrungen als auch die übereinstimmende Wahrnehmung der Umsetzung und inhaltlichen Gestaltung von SPRINT in Subkategorien wider und werden näher analysiert.

Die Wichtigkeit gezielter Unterstützung für Kinder mit SES wird von allen betont. Die Lehr- und Fachpersonen sind sich einig, dass es wichtig ist die individuellen Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und soziale Kompetenzen im Kindergartenalltag zu fördern.

Das Zusammenspiel der Sprachförderung mit SPRINT und DaZ, Logopädie und weiteren Therapien wird als wirksam beschrieben, aber soll in Berücksichtigung auf die Ressourcen des Kindes umgesetzt werden (vgl. HK 4).

Das Auftreten von anderen Entwicklungsstörungen wie ASS, stellt eine hohe Anforderung an die Sprachförderung mit SPRINT und bedarf einer Abgrenzung (SK 5.3).

Die Anwendung der Förderung in der Kleingruppe wird von allen bevorzugt bei einer Förderung mit SES, da sich diese Kinder in kleineren Settings sicherer fühlen und aktiver kommunizieren (SK 5.4).

Die Frage der Ressourcen in den Institutionen beschäftigt die Befragten besonders, auch wenn es um die Frage geht, wie SPRINT die Kinder mit SES fördern könnte (SK 5.5). Innerhalb jeder Institution sollte die Thematik über mögliche integrierte Sprachförderung diskutiert werden.

Bei der inhaltlichen Gestaltung von SPRINT (HK 6) kommt es zu Berührungspunkten, wie die Förderung entsprechend angepasst werden könnte. Mehr Tiefe statt Vielfalt in Form von wiederholenden Inhalten, professionelle sprachliche Begleitung und mehr unterstützende Materialien wie visuelle Hilfsmittel. Die Befragten wünschen sich mehr visuelle Materialien wie Bilder zu den Spielangeboten. Der Einsatz der Handpuppe wird als anregendes Kommunikationsmittel für die Kinder mit SES gesehen. Die Wiederholung wird als Schlüsselprinzip bei mehrsprachigen Kindern mit SES mehrfach hervorgehoben, um Stabilität und einen nachhaltigen Lernerfolg (HK 7) zu fördern.

Der Begriff «Sicherheit» wird in 3/4 Interviews in verschiedenen Kontexten thematisiert und rückt damit als zentrale Gemeinsamkeit zwischen LP1/2 und DaZ in Bezug auf die Lernprozesse von Kindern mit SES in den Fokus.

Die Anpassung im SPRINT digital zu Kindern mit SES wird insgesamt als vorteilhaft genannt. Zudem wird um eine Erweiterung in Form von aufgeführten Hilfestellungen gebeten.

6.2 Unterschiede

In den Interviews treten insbesondere Unterschiede im Theoriebezug hervor (vgl. Kap. 5.2.1), da das Fachwissen der Probanden variiert, was auf ihre unterschiedlichen beruflichen Tätigkeitsfelder zurückzuführen ist. In den theoretischen Themenbereichen Pragmatik (Kap. 2.2) sowie SES und Mehrsprachigkeit (Kap 2.3) zeigen sich deutliche Wissensunterschiede. Genau in diesen Bereichen wird jedoch auf die Notwendigkeit eines fundierten Fachwissens der Lehr- und Fachpersonen hingewiesen. Vor allem wenn es um das Fachwissen in Bezug zu pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und deren

Bedeutung in der sprachlichen Entwicklung der Kinder geht (Kap. 2.2.2). Vor allem die Logopädin äussert sich zu diesen Bereichen.

Dafür zeigen die LPs praktisches Wissen aus dem Kindergartenalltag, in welchen sie die Kinder mit SES erleben und in Bezug auf die SPRINT Förderung wichtige Aspekte beobachten können. Aussagen werden zum sprachlichen Verhalten der mehrsprachigen Kinder, vor allem im ersten Kindergartenjahr und der Herausforderung eine SES zu erkennen gemacht. Im Gegensatz fehlt jedoch das Wissen um die Besonderheiten in der mehrsprachigen Sprachentwicklung (vgl. HK 3).

Das Thema «Bewegung» in Bezug zu bewegungsorientierter Sprachförderung wird unterschiedlich aufgefasst, vor allem bei den Lehrpersonen und DaZ-LP. Die davon abweichenden Aussagen in den Interviews befürworten eine Aufklärung (SK 4.1).

Die Kenntnisse um den Unterschied von Sprachförderung und Sprachtherapie umfassen grosse Diskrepanzen zwischen den Einrichtungen und deren Angestellten. Scharff Rehtfeld äussert sich dazu, dass häufig bei mehrsprachigen, auffälligen Kindern die Frage nach Förderung oder Therapie gestellt wird (Scharff Rehtfeld, 2023).

Unter den Ergebnissen der Rahmenbedingungen (HK 5) wird der Zeitpunkt der Förderung und das Alter der Kinder von LP1/2 und DaZ angesprochen. Die LOGO äussert sich im Gegensatz über die Anmeldung und Auswahl der Kinder. Beide Subkategorien SK 5.1/5.2 weisen einen unterschiedlichen Inhalt auf, ergänzen sich aber wiederum in der Thematik. Daher sollte insbesondere ein ruhiges Kind im dritten Kindergartenjahr gefördert werden.

Bei der Auswahl der Modalitäten (SK 6.2) zeigen sich ungleiche Aussagen. Das sprachliche Begleiten wird im Kontext mit dem Spielangebot aus der Förderung auf der verbalen Ebene thematisiert. Die LP1/2 und DaZ nennen im Zusammenhang das sprachliche Vorbild, das aber zu der Subkategorie (SK 6.3) zugeordnet wird. Die LOGO führt dazu aus, dass der Einsatz der Modalitäten ein gutes Fachwissen verlangt.

Zusammengefasst werden trotz unterschiedlicher Wissensstände ergänzende und gemeinsame Erkenntnisse zusammengetragen. Die Unterschiede unterstreichen zudem die Herausforderungen und die Vielfalt der Ansätze in der Sprachförderung bei Kindern mit SES.

6.3 Beantwortung der Forschungsfrage

Die Fragestellung der Arbeit wird aus der folgenden Hypothese abgeleitet: Mehrsprachige Kinder mit SES zeigen an der Teilnahme im Rahmen des Forschungsprojektes mit SPRINT Schwierigkeiten in der Umsetzung und Anwendung der ausgewählten Spielangebote auf pragmatisch-kommunikativer Ebene im Vergleich zu mehrsprachigen Kindern ohne SES.

Diese Hypothese wird mit den dargestellten Ergebnissen und daraus resultierenden Erkenntnissen im Kapitel 5.2 bekräftigt und Lösungen, wie Kinder mit SES mit SPRINT gefördert werden können, dargestellt. Die Erkenntnisse verlangen eine differenzierte Aufklärung über die Themen der Sprachförderung und ein vertieftes Fachwissen der durchführenden Person im Bereich der Pragmatik und SES bei Mehrsprachigkeit. Zudem wird eine Anpassung an der Umsetzung und inhaltlichen Gestaltung des Förderkonzeptes indiziert.

7 Kritische Reflexion

Diese Bachelorarbeit befasst sich mit einem vielschichtigen Thema, insbesondere mit der Begrifflichkeit der SES im Kontext der Sprachförderung mit SPRINT. SES kann ein komplexes Störungsbild darstellen, das in einigen Bereichen eine Herausforderung in der Erkennung und Abgrenzung darstellt.

Die Arbeit greift im ersten Teil mehrere Bereiche aus der Theorie auf, darunter die Pragmatik und somit auch die Themen Sprache und Kommunikation. Zudem werden SES und Mehrsprachigkeit im Zusammenhang beschrieben, insbesondere im Hinblick auf die kindliche Sprachentwicklung. Zu diesen Aspekten steht umfangreiche Literatur zur Verfügung. Die Einordnung des Themas «kommunikative Partizipation» erwies sich als komplex, da sich dies in der Theorie aber auch im Förderkonzept SPRINT widerspiegelt. Aus diesem Grund wurde ein eigenes Kapitel zwischen Theoretischen Grundlagen und dem Förderkonzept erstellt. Insbesondere zur kommunikativen Partizipation im Zusammenhang mit SES, Mehrsprachigkeit und Sprachförderung liegen bislang nur wenige Studien vor, was die Verfügbarkeit relevanter Quellen einschränkt.

Das theoriebasierte Förderkonzept SPRINT befindet sich noch in der Forschungsphase und nicht alle Ergebnisse konnten in dieser Arbeit berücksichtigt werden.

Im empirischen Teil wird rückblickend deutlich, dass die Gesprächsführung bei den durchgeführten Interviews trotz Leitfaden und Vorbereitung durch zu wenig Erfahrung nicht optimal verlief. Die Fragestellungen waren teilweise zu sehr gelenkt und Nachfragen wurden nicht direkt im Kontext gestellt. Mit mehr Erfahrung hätte die Durchführung der Interviews effizienter gestaltet werden können. Eine weitere Herausforderung stellte die Übersetzung der Audioaufnahmen der Interviews von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch dar.

Die Unterschiede im Wissensstand der Logopädin, zweier Lehrpersonen und einer DaZ-LP wurden im Diskussionsteil bereits erläutert (Kap. 6.2). Allerdings wird in Frage gestellt, ob diese Heterogenität der Fachkompetenzen die Ergebnisse und daraus gezogenen Erkenntnisse bereichert oder durch die unterschiedlichen Perspektiven erschwert hat. Die Stichprobe, bestehend aus vier Personen, ist vergleichsweise klein, wodurch keine generalisierbaren Aussagen abgeleitet werden können und die Ergebnisse daher nur bedingt übertragbar sind. Jedoch lassen aussagekräftige Äusserungen erste Erkenntnisse zu. Weitere Gütekriterien, insbesondere die Qualität des Codierungsprozesses, konnten aufgrund der alleinigen Bearbeitung der Arbeit nicht vollständig gewährleistet werden.

8 Fazit und Ausblick

Innerhalb der Thematik von Sprachförderung bei mehrsprachigen Kindern mit SES gibt es weiterhin Forschungspotenzial. Vor allem in Bezug auf die kommunikative Partizipation dieser Kinder wird eine weitere Forschung als notwendig angesehen.

Eine persönliche Erkenntnis ist, dass das Sprachförderkonzept SPRINT mit einfachen Methoden für Kinder mit SES angepasst werden kann. Dabei wird deutlich, wie wichtig das theoretische Fachwissen der Lehrpersonen für die Arbeit an der kindlichen Sprachentwicklung ist und dass dies in der Verantwortung der Fach- und Lehrpersonen liegt. Die Sprachförderung hat das Potenzial präventiv oder begleitend zur Therapie bei SES anzusetzen. Das Förderkonzept könnte schrittweise Anpassungen bei den Rahmenbedingungen vornehmen. Die Ressourcen im Kindergartenalltag sollten dabei unbedingt berücksichtigt werden. Bei der inhaltlichen Gestaltung sollte der Fokus auf ein wiederholendes Angebot sowie die Ergänzung durch visuelle Hilfsmittel gelegt werden.

Im nächsten Schritt könnten die Ergänzungen im SPRINT digital erfasst werden, um erste Erkenntnisse für die Durchführung mit mehrsprachigen Kindern und SES zugänglich zu machen.

Sobald SPRINT in mehreren Institutionen implementiert ist, könnte mit einer grösseren Stichprobe erneut eine Befragung für repräsentativere Ergebnisse stattfinden. Die grössere Stichprobe würde die Zuverlässigkeit der Daten erhöhen und allgemeinere Schlussfolgerungen über SPRINT bei SES ermöglichen.

Dieses Themenfeld bleibt spannend, da in der Forschung fortlaufend neues entdeckt werden kann, um neue Hürden zu identifizieren und zu überwinden.

Literaturverzeichnis

- Achhammer, B. (2016). *Pragmatisch-kommunikative Fähigkeiten fördern*. Grundlagen und Anleitungen für die Sprachtherapie in der Gruppe. München: Reinhardt Verlag.
- Achhammer, B., Büttner, J. Sallat, St., Spreer M. (2020). *Pragmatische Störungen im Kindes- und Erwachsenenalter*. Forum Logopädie. Stuttgart: Thieme Verlag.
- Cunningham, B., J., Hanna, St., E., Oddson, B., Thomas-Stonell, N. & Rosenbaum. P. (2017). A population-based study of communicative participation in preschool children with speech-language impairments. *Developmental Medicine & Child Neurology*. 59(10), 1049-1055.
- DLV (2015). *Sprachförderung – Sprachtherapie. Welche Kinder brauchen was? Eine Klarstellung der deutschsprachigen Berufsverbände für Logopädie*. Verfügbar unter: <https://www.logopaedie.ch/sites/default/files/u802/Posi-Papiere/Posi-Papier%20F%C3%B6rd%20-Therapie%20def%20.pdf>
- DLV Aktuell (2019). *Thema Mehrsprachigkeit (Ausgabe 04/19)*. Verfügbar unter: DLVA_2019_4.7_odm_0.pdf
- DLV (2022). *Positionspapier Mehrsprachigkeit und logopädischer Unterstützungsbedarf im Sprach(en)erwerb*. Verfügbar unter: DLVD_positionspapier_MEHR-SPRACHE_neu.1.indd
- Flick, U., Kardorff E., Steinke I. (Hg.) (2015). *Qualitative Forschung: ein Handbuch* (11. Aufl.). Reinbek b. Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Flick, U. (2021). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. (10. Aufl. erweiterte Neuauflage). Reinbek b. Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag.
- Hricová, M. (2021). *Sprachförderung bei Mehrsprachigkeit. Ein Ratgeber für Eltern, Pädagogen und Therapeuten*. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag GmbH.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen - Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aktualisierte Aufl.). München: Elsevier.
- Kohler, J. (2022). *Wissenschaftlich denken und handeln in der Heil- und Sonderpädagogik*. Zur Gemeinsamkeit von Forschung und Praxis. Weinheim: Beltz Juventa.
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (5. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.

- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Fokussierte Interviewanalyse mit MAXQDA. Schritt für Schritt*. (2. Aufl.). Wiesbaden: Springer.
- Lipp A., Hartmann E., Neumann S. (2024). *Kommunikative Partizipation und Ressourcen von Schulkindern mit Sprachentwicklungsstörung*. Fachbeitrag VHNplus. Reinhardt e-Journals. München: Ernst Reinhardt Verlag. Verfügbar unter: <https://www.reinhardt-journals.de/index.php/vhn/article/view/156805>
- MAXQDA (2024). *Software-Programm für die Qualitative Inhaltsanalyse. Getting started Guide*. VERBI Software. Consult. Sozialforschung. GmbH, Berlin.
- MAXQDA (2024). *Software-Programm für die Qualitative Inhaltsanalyse*. Verfügbar unter: <https://www.maxqda.com/de/software-inhaltsanalyse>
- Mayring, P. (2022). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (13. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Meibauer, J. (2013). *Pragmatik: Grundlagen, Entwicklung, Störung*. In: Glück CW, ed. Fokus: Pragmatik. Grundlagen– Diagnostik– Intervention. Köln: ProLog; 2013: 20–44
- Opitz, M. & Neumann, S. (2019). *Selbsteinschätzung der kommunikativen Partizipation von Grundschulkindern mit (S)SES*. Erste Daten anhand des ‚Fragebogens zur Beteiligung an Alltagskommunikation‘ (FBA 6-10). *Forschung Sprache*, 7(2), 37-52.
- Sallat, S. & Spreer, M. (2017). *Pragmatische Störungen*. IN: Mayer, A und Ulrich, T.: Sprachtherapie mit Kindern. Basel: Ernst Reinhardt.
- Sammann, K., Sodogé, A., Mühlemann S., v. Allmen, D. (2022). *SPRINT - Bewegungsorientierte Sprachförderung*. HFH Zürich Verfügbar unter: <https://digital.hfh.ch/teasersprint/>
- Sammann, K. & Ledergerber, M. (2023). *SPRINT Förderkonzept – Zusammenstellung von 12 Fördereinheiten aus SPRINT digital*. HFH Zürich.
- Sammann, K., Sodogé A., v. Allmen, D. (2023). *Kommunikative Partizipation: Ein Sprachgruppenvergleich. Studie der HfH Zürich*. Verfügbar unter: 5-70-2023-01-01.pdf (forschung-sprache.eu)
- Sammann, K. (2024). *Kommunikative Partizipation als Brücke zur Teilhabe*. Artikel in Forum Logopädie Ausg. Januar 2024. Verfügbar unter: fl241_sammann_1(2).pdf
- Scharff Rethfeldt, W. (2023). *Kindliche Mehrsprachigkeit. Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention* (2., vollst. überarb. und erw. Aufl.). Stuttgart: Thieme Verlag.

World Health Organization (2017). *ICF-CY, internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit. Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. (2. Nachdruck 2013 der 1.Auflage 2011). Bern: Hoegrefe AG.

Zollinger, B. (2024). *Die Entdeckung der Sprache* (10. unveränderte Aufl.). Bern: Haupt Verlag.

Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

Abbildung 1:	Integratives Modell der Pragmatik (nach Achhammer, 2016, S. 44)	7
Abbildung 2:	Zusammenfassende Darstellung wesentlicher Entwicklungsschritte im Bereich sprachliche Dimension der Pragmatik (nach Achhammer 2016, S. 55)	9
Abbildung 3:	Logopädische Perspektive auf Sprachentwicklungsstörungen bei einsprachigen vs. mehrsprachigen Kindern (nach Scharff Rethfeld, 2023 S. 280)	12
Abbildung 4:	Ablauf einer qualitativen strukturierenden Inhaltsanalyse in 7 Phasen (nach Kuckartz & Rädiker 2022, S.132f).....	25
Tabelle 1:	Beispiel aus Kategorienhandbuch mit Codierung und Ankerbeispiel und farblicher Kennzeichnung (eigene Darstellung)	26
Tabelle 2:	Visualisierung «Summary Grid» aus QDA-Software MAXQDA 2024 ...	29
Tabelle 3:	Ausschnitt aus codierte Zusammenfassungen (eigene Darstellung) ...	30

Anhangsverzeichnis

Anhang 1 – Vorabinformationen für Interviews

Anhang 1.1 Anfrage Interviews

Anfrage für ein Interview

Liebe Teilnehmerin

Im Rahmen meiner Bachelorarbeit untersuche ich die Förderung mit SPRINT bei mehrsprachigen Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen. Ich möchte inhaltlich erarbeiten, wie das Förderkonzept SPRINT die Kinder mit einer Sprachentwicklungsstörung auf der pragmatisch-kommunikativen Ebene in der Zweitsprache Deutsch fördern könnte.

Über mich

Mein Name ist Beate Schlittler und ich studiere seit 2021 Logopädie in Teilzeit an der HfH in Zürich. Im Herbst/Winter 2023/24 habe ich im Rahmen des Forschungsprojekt KOMPASS der HfH an der Durchführung des Förderkonzeptes SPRINT in Kindergärten über mehrere Wochen mitgewirkt. Die teilnehmenden Kinder verfügten über verschiedene sprachliche Kompetenzen.

Worum es geht

Meine eigene Erfahrung mit SPRINT hat dazu geführt, dass ich mir die Frage gestellt habe, wie das Förderkonzept SPRINT bei den teilnehmenden mehrsprachigen Kindern mit einer Sprachentwicklungsstörung die Entwicklung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten fördern könnte. Die Daten werden mit der Durchführung von mündlichen Leitfadeninterviews erhoben, indem Lehr- und Fachpersonen im Kindergarten befragt werden, an deren Institution das Förderkonzept SPRINT bekannt ist und/oder bereits eingesetzt wird. Die Daten werden mit einer Audioaufnahme erfasst.

Teilnahme, Vertraulichkeit und Datenschutz

Die Teilnahme ist freiwillig. Die Teilnahme wird nicht entschädigt.

Alle Daten, die in diesem Projekt erhoben werden, unterliegen strengen Datenschutzvorschriften. Alle Angaben werden anonymisiert. Es ist möglich, dass die Daten in verschlüsselter Form, zum Beispiel für eine Publikation, übermittelt werden müssen und anderen Forschern zur Verfügung gestellt werden können. Nicht-anonymisiertes Datenmaterial (z.B. Ton- und Videoaufnahmen) wird nach der Weiterverarbeitung (Anonymisierung), spätestens nach Ablauf der Rekursfrist des Leistungsnachweises gelöscht.

Für die Weiterverwendung von Foto-, Audio- und/oder Videoaufnahmen zu Unterrichtszwecken ist Ihre separate Einwilligung erforderlich. In diesem Fall ist die Anonymität nicht gewährleistet. Die HfH versichert Ihnen, dass diese Daten nur innerhalb der HfH und nur für Unterrichtszwecke verwendet werden. Die HfH stellt sicher, dass die Daten angemessen geschützt werden. Alle Personen, welche mit den Aufnahmen in Kontakt kommen, unterstehen der Schweigepflicht. Es werden keinerlei Informationen oder Daten an aussenstehende Dritte weitergegeben.

Ablauf und Aufgabe der Teilnehmenden

Das Interview wird durch den vorbereiteten Leitfaden und die Gesprächsführung strukturiert. Das Interview beinhaltet offene Fragen, die frei beantwortet werden können. Während dem Interview wird eine Audioaufnahme aufgezeichnet. Die Dauer beträgt ca. 45 Minuten.

Nutzen

Für Lehr- und Fachpersonen sowie Therapeuten können die Erkenntnisse dieser Bachelorarbeit von Interesse sein. Diese können bei der Entscheidung helfen, wie ein mehrsprachiges Kind, das bereits Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung zeigt oder schon eine Diagnose erhalten hat, mit SPRINT gefördert werden kann. Die Ergebnisse können im SPRINT Digital aufgenommen werden und ein wertvoller Beitrag für die Praxis sein.

Kontakt

Haben Sie noch Fragen? Karoline Sammann (HfH Begleitung Bachelorarbeit und Leitung Forschungsprojekt) steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zum Forschungsprojekt zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Beate Schlittler

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
Schaffhauserstrasse 239, Postfach 5850, CH-8050 Zürich, T +41 44 317 11 11, info@hfh.ch www.hfh.ch

Anhang 1.2 Ablauf und Leitfragen an Teilnehmer

Leitfragen für Interview

Projektname: BARB – Fokus Förderkonzept SPRINT
Interviewzeit: ca. 45 Minuten
Interviewerin: Schlittler Beate

Ablauf

Einführung Thema: SPRINT Förderung bei Kindern mit Sprachentwicklungsstörungen (SES)
Datenerhebung Aufnahme: Formular unterschreiben. Digital / ausgedruckt.

Einstieg
Offene Fragen
Abschluss

Mögliche offene Leitfragen

- Wie lange ist deine Arbeitserfahrung in der jetzigen Position?
- Welche Erfahrungen sind im Bereich Mehrsprachigkeit und/oder SES vorhanden?
- Seit wann bist du mit dem Förderkonzept SPRINT vertraut?
- Welche Anwendungen aus dem Förderkonzept sind Dir bekannt oder hast du selber bereits durchgeführt?
- Welche Bereiche aus SPRINT würden sich für Kinder mit SES in der Förderung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen eignen?
- Welche Ressourcen und Stärken könnten mehrsprachige Kinder mit SES mitbringen?
- Sprachhandlungen in der Zweitsprache Deutsch: Förderung realisierbar bei Defizite?
- Wie äussert sich bei den Kindern mit SES die Teilnahme am Förderkonzept SPRINT?
Konntest du eine sprachliche Veränderung in der Verwendung der Sprache und/oder in der Verständigung erkennen?
- Gibt es etwas, was dir noch am Herzen liegt in Bezug auf das Thema?

Anhang 1.3 Übersicht SPRINT

SPRINT Förderkonzept – Vorbereitung Interview

Übersicht

Sprint Fokussierung: Kommunikative Kompetenzen

Kontext: Kindergartenstufe / Mehrsprachige Kinder mit DaZ

Alter: 4.5 – 6.11 J.

Die Förderung erfolgt auf drei Ebenen:

- Kommunikationssteuerung und Lenkung
- Gesprächskompetenz: vom Turn-Taking zum Dialog
- Gesprächskompetenz: Berichten, Erzählen, Erklären

Eingeführt und spielerisch erprobt werden auf jeder Ebene die pragmatischen Kompetenzen:

- Turn Taking: Sprecherwechsel
- Reparaturen: den Gesprächsverlauf unterbrechen und durch Nachfragen um Klarstellung des gerade Gesagten bitten
- Höflichkeit: z.B. Begrüssen, Verabschieden, Siezen, Duzen...
- Implikaturen: Unterschied zwischen Sagen und Meinen: bspw. «Nimm einen Regenschirm mit» impliziert, dass es regnen könnte
- Kohärenz und Kohäsion: Die inhaltliche Passung von Aussagen und die formale, äussere Passung von Aussagen
- Präsupposition: Gemeinsamer Wissenshintergrund von Sprecher und Hörer. Bestimmte Informationen müssen nicht mehr erwähnt werden.

Im Rahmen von definierten Sprachhandlungen:

- Blickkontakt
- Begrüssen, Verabschieden
- Bitten, Danken
- Entschuldigen
- Annehmen und Ablehnen
- Fragen und Antworten, Benennen
- Gespräche beginnen und beenden
- Gespräche beginnen, weiterführen und beenden
- Berichten, Erklären
- Erzählen

In 3 Modalitäten:

- Verbal (Inhalt oder Informationen über Wörter vermitteln)
- paraverbalen (Prosodie: Lautstärke, Betonung, Tempo, Sprechpausen)
- nonverbale (Mimik, Gestik, Körperhaltung)

(Quelle: In Anlehnung an SPRINT, Sammann et al., 2022)

Anhang 1.4 Einwilligung Aufzeichnung und Datennutzung

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Name und Vorname
Interview-Partner:in

Falls zutreffend:
Name und Vorname
gesetzliche Vertretung

- Ich möchte über die Ergebnisse informiert werden.
(Bitte e-mail-Adresse angeben)

Bitte kreuzen Sie jeweils an, ob Sie mit folgenden Punkten einverstanden sind:
Hinweis für Studierende: erforderliche Daten bitte markieren

Für den beschriebenen Zweck dürfen folgende Daten von mir und/oder meinem Kind erhoben werden	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input type="checkbox"/> Fotos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Audioaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Videoaufzeichnungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Schriftstücke, z.B. Fragebögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Weiteres: Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergänzend bitten wir Sie um folgende Angabe:	Ja, ich bin einverstanden	Nein, ich bin nicht einverstanden
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen darüber hinaus von der HfH für eine Dauer von max. zehn Jahren für Unterrichtszwecke genutzt werden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Die erhobenen Daten dürfen in anonymisierter Form für weitere Auswertungen und Forschungszwecke verwendet werden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Einverständnis gilt bis auf schriftlichen Widerruf.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie Folgendes:

1. Sie wurden von Beate Schlittler ausreichend informiert.
2. Sie haben die Informationen verstanden.
3. Sie geben Ihr Einverständnis freiwillig, sofern Sie bei den oben genannten Punkten 'Ja' angekreuzt haben.
4. Im Falle einer gesetzlichen Vertretung bestätigen Sie, im Sinne von der Zielperson zu entscheiden und stellen sicher, dass diese Person in geeigneter Form über das Forschungsvorhaben informiert wurde.

Ort, Datum

Unterschrift

Dieses Formular ist im Doppel auszufüllen. Je ein Exemplar für Sie und eines für die HfH.
Herzlichen Dank!

Anhang 2 – Leitfaden Interviews

Leitfaden für Interview

Projektname:	BARB – Fokus SPRINT
Interviewerin:	Schlittler Beate
Interviewte Person:	xxx
Interviewzeit (von – bis):	xxx / ca. 35-45 Minuten
Datum:	xxx
Ort:	xxx

Einführung zum Thema: SPRINT Kinder mit SES

Ich habe dich ausgewählt, weil du mit Kindern im Kindergarten mit Mehrsprachigkeit und/oder SES arbeitest und SPRINT als Förderkonzept kennst und/oder in deiner Institution angewendet wird. Meine BARB hat den Fokus auf das Förderkonzept SPRINT. Ich habe im Rahmen vom Forschungsprojekt das SPRINT selbst durchgeführt und möchte folgendes untersuchen.

Forschungsfrage:

Wie könnte das Förderkonzept SPRINT mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen in der Entwicklung pragmatisch-kommunikativen Fähigkeiten in der Zweitsprache Deutsch fördern?

Ich stelle offene Fragen, die frei beantwortet werden können. Ich habe mir einen Leitfaden erstellt, auf den ich mich beziehen werde, vor allem wenn nachfragen sind.

Bekanntgabe (Aufnahme): Formular unterschreiben lassen. Digital / ausgedruckt.

Leitfragen Persönlich / Einstieg

- Wie lange arbeitest Du in der jetzigen Position?
- Erfahrung/Weiterbildung im Bereich Mehrsprachigkeit und/oder SeS?
- Seit wann bist du mit dem Förderkonzept SPRINT vertraut?
- Hast du das Förderkonzept bereits angewendet; wenn ja welche Bereiche?

Leitfragen zu Theorie

Entwicklung pragmatisch-kommunikative Kompetenzen

Pragmatik: Verwendung der Sprache

Kommunikation: Verständigung (mündlich/nonverbal/Institution/Dialog)

Bei Sprachentwicklungsstörungen können sich kompensatorisch auch besondere Stärken auf kommunikativ-pragmatischer Ebene entwickeln (Kannengieser, S.302, 2019).

- Wissensstand über Pragmatik?
- Wie äussert sich aus deiner Sicht die Pragmatik/Kommunikation bei mehrsprachigen Kindern mit SES?
- Was fällt Dir vor/nach der Förderung auf zur Entwicklung von den pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen bei Kindern mit SES?

Mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen (SES)

Bei mehrsprachigen Kindern mit SES wurden in der Pragmatik kommunikative Strategien während des Zweitspracherwerbs festgestellt. Die Kinder verwenden Floskeln und Bejahungen im Gespräch um die Kommunikation aufrechtzuerhalten.

- Wie erkennen wir SES bei Mehrsprachigkeit?
- Sprachhandlungen in der Zweitsprache Deutsch: Kommunikationsverhalten? Gibt es Strategien der Kinder?
- Welche Ressourcen können mehrsprachige Kinder mit SES mitbringen?

Leitfragen Förderkonzept SPRINT

Bewegungsorientierte Sprachförderung für mehrsprachige Kinder

Inhaltliche Fragen:

- Kinder mit SES die SPRINT durchgeführt haben:
Wie äussert sich bei den Kindern mit SES die Teilnahme mit SPRINT?
Konntest du eine Veränderung/Verbesserung in der Pragmatik und/oder Kommunikation erkennen?
- Wie könnte SPRINT die Förderung für SES Kinder umsetzen?
- Anpassungen am Angebot?
- Material und Gestaltung?
- Auswahl der Modalitäten?

Rahmenbedingungen:

- Umsetzung bei SES?
- Auswahl der Kinder?
- Wie siehst du das mit der Durchführung in einer Kleingruppe bei teilnehmenden Kindern mit SES?
- Informationen im Sprint digital zu Kindern mit SES?

Zusatzfrage Sprachförderung und Therapie

In der Literatur zur Mehrsprachigkeit gibt es folgende Aussage: *Sprachgesunde mehrsprachige Kinder können von einer Sprachförderung profitieren – Kinder mit einer SES brauchen individuelle logopädische Therapie (Scharff Rethfeld 2023)*

- Wie stehst du dazu? Profitieren Kinder mit SES von einer Sprachförderung zusätzlich zur Logopädie? Zusammenspiel von DaZ / Logo und SPRINT?

Leitfragen Abschluss

- Gibt es etwas, was dir noch am Herzen liegt in Bezug auf das Thema?

Nun sind wir am Ende des Interviews angelangt.

Das weitere Vorgehen wird die Auswertung von den Interviews sein. Die Ergebnisse werden beschrieben und interpretiert und könnten im SPRINT Digital miteinfließen.

Vielen Dank für das Gespräch und die Unterstützung für meine BARB.

Notizen

Anhang 3 – Erhebung personenbezogener Daten

Leitfadeninterview – Erhebung personenbezogener Daten

Die folgenden Daten wurden an den Interviewterminen mit den Probanden über die persönlichen Leitfragen erhoben.

Leitfragen Persönlich	LOGO	DaZ	LP1	LP2
Wie lange arbeitest Du in der jetzigen Position?	15 Jahre	8 Jahre	12 Jahre	38 Jahre
Erfahrung/Weiterbildung im Bereich Mehrsprachigkeit und/oder SES?	Ja	Ja	Ja	Ja
Seit wann bist du mit dem Förderkonzept SPRINT vertraut?	2022 «Von Beginn an».	2023	2023	2023
Hast du das Förderkonzept selbst schon angewendet?	Nein aber Anwendungen aus Konzept einfließen lassen in eigene Arbeit.	Nein aber Anwendungen aus Konzept einfließen lassen in eigene Arbeit.	Nein	Nein

Anhang 4 – Transkriptionsregeln

- Die Interviews werden anhand eines Aufnahmegerätes auf dem PC und/oder Tablet/Smartphone aufgenommen und dauern durchschnittlich zwischen 35 und 45 Minuten.
- Die Interviews werden auf Schweizerdeutsch durchgeführt, da dies für die Gesprächspartner mit Schweizerdeutsch als Muttersprache im Gespräch natürlicher ist. Für die Transkription werden die Interviewdaten auf Hochdeutsch verschriftlich und grammatikalisch angepasst. Grund ist die formelle, sprachliche Ansicht der Bachelorarbeit, die auf Hochdeutsch für die Mehrheit leichter verständlich ist.
- Die Interviews sind in einem Worddokument schriftlich festgehalten, und mit dem MAXQDA Programm werden die Absätze durchnummeriert.
- Äusserungen der Interviewerin und Äusserungen der interviewten Personen sind mit grossen Buchstaben gekennzeichnet (I = Interviewerin / LP = Lehrperson / DaZ = Lehrperson Deutsch für Zweitsprache / LOGO = Logopädin).
- Abkürzungen (SES, ASS) werden gemäss Abkürzungsverzeichnis verwendet.
- Inhaltsleere Füllsel wie mmh / äh /so/ und Äusserungen wie /ja/, /okay/, /genau/ /mal/ /schon/ /einfach/ werden nicht transkribiert. Dies trägt dazu bei den Gesprächsfluss aufrecht zu erhalten. Ausnahmen werden gemacht, wenn es den Kontext des Gesagten beeinflusst.
- Nonverbale und paraverbale Zeichen werden nicht transkribiert, ausser wenn diese von Bedeutung zu einer Aussage sind.
- Zitate und wortwörtliche Äusserungen sind in Anführungszeichen gesetzt « ... ».
- Wiederholungen (Wörter), Satzabbrüche und unverständliche Aussagen werden nicht transkribiert.
- Pausen werden mit Punkten in Klammern (.) transkribiert.
- Erklärungen oder Kontextinformationen werden in eckige Klammern [...] gesetzt sowie abschweifende Gespräche [kurzer Smalltalk] bezeichnet.
- Aus Gründen des Datenschutzes werden namentlich genannte Personen und Kinder anonymisiert.

Anhang 5 – Transkribierte Interviews aus MAXQDA

Anhang 5.1 Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1

1	I: Hallo, es freut mich, dass du Dir Zeit für mein Interview nimmst. [Smalltalk und Formulare Min. 00:30-02:15].
2	Logo: Ich bin gespannt was kommt, vor allem, was ich antworte.
3	I: Ich habe deinen Kontakt bekommen, und wenn ich richtig informiert bin, hast du beim SPRINT bei den 12 Fördereinheiten für die Studie mitgewirkt und die Sequenzen erarbeitet?
4	Logo: Genau und ganz am Anfang habe ich Interviews mit den Kindern gemacht für das allererste Pilotprojekt. Also war ich in die ganze Geschichte involviert und wurde gefragt, ob ich mit den Kindern Sachen evaluieren möchte. Das war sehr spannend.
5	I: Da kommen wir dann nachher darauf zurück. Ich mache meine BARB mit dem Fokus auf die SPRINT Förderung. Durch meine Mitwirkung bei den Interventionsgruppen letzten Herbst habe ich gemerkt, dass Kinder mit SES dabei waren, die die Aufgaben teilweise nicht umsetzen konnten. Da kam mir der Gedanke: «Wie könnte SPRINT diese Gruppe fördern auf pragmatischer-kommunikativer Ebene. Wie könnten Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten oder bereits einer Diagnose in der Sprachförderung gefördert werden?» Damit die mehrsprachigen Kinder mit SES auch von SPRINT profitieren können. Wie vorhin schon erwähnt, kannst du auf meine Fragen frei antworten. Ich habe einen Leitfaden, auf den ich mich beziehen kann.
6	Wie lange bist du in der jetzigen Position als Logopädin tätig?
7	Logo: 15 Jahre.
8	I: Sehr lange schon. Bei SPRINT warst du somit von Anfang an dabei, wie anfangs bereits erwähnt?
9	Logo: Ganz von Anfang an.
10	I: Mit dem Bereich Mehrsprachigkeit und Sprachentwicklung hast du sicher täglich zu tun? Habt ihr DaZ vor Ort?
11	Logo: Haben wir hier ganz viel. 10 Lektionen DaZ pro Kindergarten.
12	I: Gut und wendest du das Förderkonzept selbst an?
13	Logo: Nein.

- 14 I: Und in irgendeiner Form Sequenzen aus dem Förderkonzept?
- 15 Logo: Gewisse Sachen habe ich übernommen. Wie von der Handpuppe Fipsi. Ich arbeite so-wieso viel mit Handpuppen und auch mit dem Auge. Das Auge brauche ich als Symbol zum Teil. Das finde ich sehr wichtig, überhaupt das mit dem Blickkontakt, das finde ich auch im SPRINT Konzept sehr gut und wie die Kinder darauf reagieren. Auf das Schauen, das ist fast das Wichtigste und die wichtigste «Basic-Message» der Handpuppe. Ich finde, dass ist auch in der Therapie sehr wichtig.
- 16 I: Die Übungen vom Blickkontakt übernimmst du somit?
- 17 Logo: Genau. Ich habe sehr lange herumgeschrieben an den Übungssequenzen oder Spielideen zum Thema Reisen. Und das ist das Thema, dass hier im Zusammenhang mit dem Flughafen und mit den Ferien wichtig ist. Das Reisen und wo gehen wir hin und was packen wir ein. Das sind Sachen, die oft vorkommen im SPRINT und da habe ich Ideen rausgenommen. Aber ich arbeite weniger mit Gruppen. Und es hat doch sehr viele Ideen, die auf die Gruppe zugeschnitten sind. Nicht für einzelne Kinder wie in der Therapie.
- 18 I: Wenn du an ein mehrsprachiges Kind denkst mit SES, dass bereits Einzeltherapie in der Logopädie hat, aber zusätzlich noch die Kleingruppe im SPRINT besuchen könnte und somit Sprachförderung über das Förderkonzept hätte – fändest du das gut?
- 19 Logo: Ich habe einige Kinder, die ins SPRINT gehen. Ich finde es super! Ich bin sehr froh, wenn ich weiss, dass sie ins SPRINT gehen, aber ich weiss auch bei wem. Meine Kollegin, die auch DaZ Lehrerin ist und die Ausbildung jetzt gerade fertig hat arbeitet mit SPRINT. Da weiss ich, sie macht es sehr sorgfältig und sehr genau und weiss viel über Pragmatik und setzt sich mit dem auseinander. Es wäre etwas anderes, wenn ich wüsste, es ist vielleicht irgendjemand, der einfach das Konzept liest und das dann probiert auf mein sprachentwicklungsgestörtes Kind überzustülpen. Dort hätte ich dann vielleicht das Gefühl, ich muss noch erklären, wie man das anpassen könnte oder was jetzt wichtig wäre für das Therapiekind in so einer Gruppe. Bei ihr weiss ich wie sie arbeitet. Wir haben einen Austausch über die Kinder, sie sind auch bei mir. Dort finde ich es sehr wertvoll und ich finde es für mein Kind besser, als wenn es einfach nur in regulären DaZ Unterricht geht. Durch die Bewegungsförderung Aspekte, was ich so wichtig finde. Ich merke, alle meine Kinder haben das Thema «mit in die Handlung kommen, in die Bewegung kommen» – kombiniert mit der Sprachförderung. Im DaZ ist das anders. Im DaZ kenne ich viele DaZ Lehrerinnen, die sehr statisch lernen oder sehr oft am Tisch sitzen, benennen und für meine Kinder ist es dann auch Therapie. Dann ist das schwierig, weil sie sich nicht gut konzentrieren können oder aufstehen oder nicht mitmachen oder es nicht verstehen. Im SPRINT hat es mehr Platz für ein anderes Verhalten. Daher finde ich sogar SPRINT besser als DaZ.
- 20 I: Spannend deine Sicht zu hören. Kinder von dir, beim Förderkonzept mitmachen: Fällt dir nach der Förderung speziell etwas auf, dass sie dann besser machen?
- 21 Logo: Begrüssen, und das Anschauen. Alle Turn Taking Ebenen. Das nehmen sie mit. Abwarten, schauen, ich warte, der Reihe nach (..) das nehmen sie wirklich mit. Und diese Sachen in der Kleingruppe zu üben und das explizit zu üben, dass das Warten der Inhalt ist von der ganzen Übung. Das sehe ich sehr sinnvoll für unsere Kinder.

- 22 I: Was würdest du sagen müsste angepasst werden, wenn es Kinder mit SES in der SPRINT Förderung Gruppe hat?
- 23 Logo: Vielleicht braucht man mehr Zeit, auch um den Wortschatz vorzubereiten. Ich habe das Gefühl, dass es zum Teil zu wenig Bilder gibt. Oder zu wenig Unterstützung für die Kommunikation, also je nach Kind, welche SES vorhanden ist und was es genau hat. Oder mit dem Sprachverständnis. Das braucht sehr viel Zeit, das merke ich, auch wenn sie [= Kollegin] das macht, um das Sprachverständnis zu sichern. Und dann sind die anderen Kinder schon weiter und in der nächsten Situation. Also ich denke, dass die Therapie-Kinder noch mehr Wiederholung brauchen, in allem! Also nicht nur in der Pragmatik, sondern auch im Sprachverständnis und Produktion. Es birgt die Gefahr, dass die anderen schneller oder schon beim nächsten Punkt sind. Und das birgt die Gefahr, dass das Kind gestresst ist. Das können wir in der Therapie abfangen, indem wir allein mit dem Kind das Tempo anpassen können. Im SPRINT hat man dann doch die Gruppen-Dynamik.
- 24 I: Genau, die Gruppen Dynamik.
- 25 Logo: Das Gefühl vom Kind «oh ich kann es nicht» oder «ich will doch jetzt auch schon weitermachen». Da ist der Fokus der Situation mit der Bezugsperson schneller weg als in einer Therapiesituation. Muss man sich dessen bewusst sein. SPRINT ist KEIN Ersatz für Therapie.
- 26 I: Nein, das ist klar.
- 27 Logo: Aber ich mache ja auch Screenings. Und da kann ich nie, wegen der Wartelisten, ein Kind sofort aufnehmen nach dem Screening, weil ich alles voll habe. Wenn ich dann weiss, die sind schon im SPRINT, dann ist das wie ein anderes gutes Gefühl. Wenn ich dann weiss, es kann später zu mir kommen, aber hat bis dahin nicht nur DaZ sondern auch die Förderung.
- 28 I: Du meinst, dass bereits Ressourcen gefördert werden, die die Kinder zum Teil auch mitbringen?
- 29 Logo: Und die mehr an die Basis gehen als an den Zweitspracherwerb, das ist wie ein anderer Fokus. Mit diesen pragmatischen Kompetenzen, die nicht so Sprachgebunden sind. Es setzt an einem anderen Ort an und ich bin ich froh, dass dort schon etwas passiert. Wenn die Kindergärtnerin SPRINT ausgewählt hat, zeigt mir das die Kindergärtnerin erkannt hat, dass das Kind noch andere Förderung braucht als regulär DaZ, was auch gut ist.
- 30 I: Du hattest vorher erwähnt, dass Kommunikationsmittel angepasst werden müssten und es im Förderkonzept zu wenig Bilder gibt. Also sollte noch mehr visualisiert werden und es zu einzelnen Sequenzen mehr Visualisierungshilfen geben?
- 31 Logo: Genau, dass es mehr visuell gibt, plus mehr Wiederholungen. Das sagt die Lehrperson auch. Wenn sie nach Konzept geht und weitergehen müsste, macht sie das gleiche nochmals. Weil sie gemerkt hat, wie gut die Kinder darauf dann reagieren und sie brauchen es noch mehr. Dafür lasse ich etwas anderes weg. Ich habe das Gefühl, bei den Kindern mit SES ist das sowieso gut, wenn sie viel Wiederholung haben und halt nochmal Flugzeug und nochmal Flugzeug und dafür nicht Bus, sondern einfach wie nicht noch viel mehr Varianten, sondern eher die gleichen Sachen wiederholen.

32	I: Also, lieber mehrmals die gleiche Sequenz machen auf der gleichen Ebene.
33	Logo: Kleine Sachen könnten mit reingenommen werden, aber nicht schon wieder eine neue Übung.
34	I: Im Rahmen von einer Übung etwas dazu nehmen.
35	Logo: Mit der Modalität spielen. Aber das ist etwas, was ich merke, je nachdem wer es umsetzt, ist das eine hohe Anforderung. Um zu sagen, du schaust jetzt etwas mehr auf die paraverbalen Aspekte, ist das Kind dafür schon parat oder nicht. Dafür musst du aber sehr sicher sein im Umgang mit den Modalitäten. Auch theoretisch sehr komplex. Das nachher noch umzusetzen mit Kindern in einer Situation, die einer Gruppendynamik spricht und wenn du nicht Sprachtherapeutin oder Sprachwissenschaftlerin bist, ist das sehr ein hoher Anspruch, finde ich.
36	I: Ja das stimmt.
37	Logo: Gefahr ist, man nimmt die nächste Übung. Es hat so viel im Angebot – ein Riesenangebot auch online, alles cool und lässig. Aber eigentlich wäre es für unsere Kinder besser, in die Tiefe zu gehen. Nochmal das gleiche anstelle «Jetzt fahren wir da hin, machen das neue da, reisen mit dem Bus und auf die Insel». Das ist für Kinder, die in der Vorstellung schon sehr weit sind und im Spracherwerb gut. Aber das ist das Problem bei der Sprachentwicklung bei Kindern mit SES. Das Kind mit SES weiss nicht, was eine Insel ist, wie reisen wir dort hin und was ist der Unterschied. Das ist lustvoll für uns und die normalen Kinder.
38	I: Aber die anderen sind damit überfordert.
39	Logo: Und sie können es nicht speichern. Und nächstes Mal kommt wieder etwas Neues. Ich habe das Gefühl, dort könnte man sehr viel anpassen.
40	I: Meinst du auch eine Anpassung im SPRINT (digital) wäre gut, so dass Lehr- und Fachpersonen für diese Kinder eine Information dazu haben? Mit einem Beispiel?
41	Logo: Das wäre gut.
42	I: Ich habe bei meiner eigenen Durchführung auch gemerkt, dass die Gruppendynamik eine grosse Rolle spielt. Die einen Kinder kamen dann mit, die anderen nicht.
43	Logo: Da spielen ja noch mehr Kompetenzen der Kinder mit, nicht nur abhängig der pragmatischen Kompetenzen, oder?
44	I: Die Förderung in der Kleingruppe siehst du aber auch bei Kindern mit SES trotz der genannten Gruppendynamik?
45	Logo: Ja, sicher. Auf jeden Fall positiv.

46	I: Also würdest du nicht sagen, es sollte eine separate Gruppe im Förderkonzept geben für Kinder mit SeS?
47	Logo: (überlegt) (..) Wäre auch eine Option und spannend nur die Kinder mit SES zusammennehmen, aber die sind wiederum ja auch heterogen. Das wäre zu erforschen. Welches Kind wähle ich wie aus für die Förderung. Welches hat welche Rolle.
48	I: Genau und wo ist die Grenze. Und hat das Kind schon eine Diagnose oder nicht? Welches Kind profitiert und bei welchem geht es aber auch nicht. Die Auswahl ist für LPs auch schwierig je nach Störungsbild.
49	Logo: Eine Lehrperson bei uns hat ein Kind mit ASS [= Autismus], wo es nicht ging. Da hat sie dann abgebrochen, weil es nicht gegangen ist. Sie musste nur für das Kind schauen und das Kind hatte so Mühe sich auf diese Situationen einzulassen. Die anderen mussten immer lange warten. Also da ist es von der Gruppendynamik nicht gegangen, sie hat weder dem Kind noch den anderen gerecht werden können. Ich finde das schon auch wichtig, dass wir sagen können, es geht für dieses Kind dann nicht. Oder es müsste mit der Klassenassistenz kommen.
50	I: ASS ist auch teilweise anders und spezieller im Vergleich zu SES. Je nachdem wie die Kinder sprachlich sich äussern, und im sozialen Verhalten.
51	Logo: Das lustvolle Eintauchen in ein Spielsetting ist eben auch sehr wichtig für die Gruppendynamik. Und wenn dann ein Kind das nicht schafft, ist es doch sehr schwierig. Es hat dann auch fast das Gefühl ausgrenzt zu sein, obwohl es mitmachen darf, aber nicht mitmachen kann.
52	I: Ja und für die Förderung dann schwierig. Bis jetzt wurde das auch nicht so festgelegt in den Gruppen mit der Teilnahme.
53	Logo: Was ich immer wieder denke, wenn man als Übungssequenz Separativ plant, ist es so anders, als wenn man es wirklich im Kindergarten in Alltagssituationen anwenden würde. Das wäre eigentlich das Ziel. Dann haben auch die Kinder mit SES extrem viel davon, wenn die Lehrperson und Klassen-Assistenz das Wissen hat und anwenden kann. Im Turnen, wo auch immer, eigentlich überall.
54	I: Die Spielangebote können vielfach eingesetzt werden. Es gibt viele Übungen zur Auswahl und um einzusetzen.
55	Logo: Das Reisen muss nicht, als abgrenzte Spiegelsequenz sein, sondern kann im Kindergarten integriert werden. Wäre eigentlich die Grundidee, dass es im Unterricht einfließt. Das ganze Wissen, genau das wäre das Ziel.
56	I: Dass die Lehrpersonen das verwenden können.

- 57 Logo: Unbedingt. Das würde den SES Kinder so zu gut kommen, wenn man mehr auf die non-verbale Sachen schauen würde. Vor allem das man mehr auf sich achten würde. Also auf das eigene Sprachverhalten.
- 58 I: Und Blickkontakt fällt vielen auch schwer.
- 59 Logo: Da gibt es sehr viele Personen, die wissen und sagen: «Schau mich an». Das ist auch so etwas intuitives, aber noch mehr zu wissen, warum ist das mit dem Blickkontakt so wichtig für den Spracherwerb. Warum? Die ganze Theorie zu der Pragmatik. Was sehr interessant ist, aber sehr viele Leute nicht viel darüber wissen, dass das die Basis ist vom Spracherwerb.
- 60 I: Je nach Kultur und beim Thema mit der Mehrsprachigkeit, fließt das auch mit ein.
- 61 Logo: Das finde ich sehr spannend.
- 62 I: Und für die Lehrpersonen ist die Auswahl je nach Thema, dann nicht einfach, vor allem für die ganze Gruppe.
- 63 Logo: Und da ist nochmals ein anderer Fokus, wenn es mehr um das eigene Sprachverhalten geht. Oder mehr, was mache ich? Was ist der Auslöser, wenn ich das Kind beobachte? Es bräuchte wie beides. Dort merke ich, wenn ich mit Leuten spreche, die es umsetzen, darf ich nicht zu fest in die Tiefe gehen. Haben Sie eher gleich Angst. «Oh was ist denn das?». Sie sind froh, wenn sie wie ein Rezept haben, um Pragmatik zu fördern. Spannend wäre aber darüber zu reden und ein bisschen tiefer zu gehen oder auch in die Theorie. «Was ist denn das genau und warum machen wir das und wieso ist das sinnvoll für mehrsprachige Kinder?».
- 64 I: Das Thema Mehrsprachigkeit kommt auch immer mehr. Ich merke das auch, dass es da immer noch Unsicherheiten gibt. Oder das Wissen fehlt.
- 65 Logo: Es gibt auch eine grosse Verunsicherung und immer noch viel Halbwissen zum ganzen Thema. «Was ist denn jetzt Therapie und was ist Förderung? Was ist Therapiebedarf und was ist Förderbedarf?» dann schliesst es einander aus. «Was ist denn jetzt in der Therapie anders als im SPRINT?» Viele denken bei Bewegungs-Förderung das sei dann turnen. In der Logo turnt man nicht. Aber das Denken ist verkehrt. Da machen wir nur das und da nur das, sondern überall machen wir das, aber da ist der Fokus noch mehr auf dem, weil die die Diagnose hat, und da ist der Fokus. Von dem profitieren die Kinder. Es ist aber sehr komplex, da wir die Kinder nicht danach sortieren können.
- 66 I: Die Abgrenzung ist schwierig. Wie differenziere ich?
- 67 Logo: Aber die Lehrpersonen hätten das gerne, die Kinder da und das andere da, man hätte das gerne. Das melde ich da an. Aber je länger, desto weniger ist das möglich, weil die Störungsbilder sehr komplex sind.
- 68 I: Sie werden auch immer komplexer, das merkt man auch in der Praxis bei der Arbeit mit Kindern.

- 69 Logo: Und für Lehrpersonen auch schwierig. Immer wieder schwierig herauszufinden, ist es jetzt ein Logopädisches Problem oder die Gesamtentwicklung oder Motorik. Oder Entwicklungsstörung. Was heisst denn das? Was ist Sprachverständnis? Immer noch gibt es viele mit wenig Wissen zu den Störungsbildern, aber auch zu Entwicklung und Mehrsprachigkeit. Grosse Unterschiede bei den Lehrpersonen. (.) Gewisse Lehrpersonen, die ich mir vorstellen kann, dass sie das gut umsetzen. Oder ich sage, die könnten das auch im Unterricht super machen, wenn sie genug Ressourcen hätten, wenn sie auch eine Klassenassistenz haben. Aber da muss man bei jedem Kindergarten individuell schauen, abhängig von der Person.
- 70 I: Die Ressourcen sind auch ein Thema.
- 71 Logo: Genauso mit den sprachentwicklungsgestörten Kindern, die es in jedem Kindergarten gibt und es ein bis zwei hat. Das Verständnis für die Entwicklung ist entweder dann gross oder gar nicht da. «Es muss doch jetzt anfangen zu reden.» Da finde ich haben wir viele Kindergärten, wo die Unterschiede riesig sind.
- 72 I: Also denkst du, dass das Fachwissen von denen, die mit dem Förderkonzept arbeiten möchten, eine grosse Rolle spielt?
- 73 Logo: Absolut. Sehr, das Fachwissen. Fast mehr als alles andere!
- 74 I: Wirklich?
- 75 Logo. Für mich einer der wichtigsten Punkte. Was das heisst «bitte und danke» sagen. Bitte sagen und danke sagen kann heissen, wenn das Kind danke sagt, verstanden hat, was das bedeutet. Aber es gibt solche Kinder, die es nicht verstehen und einfach bitte/danke sagen, weil man es halt sagt. In der Pragmatik gibt es sehr viele Sachen, die man einfach so macht. «Muss ich jetzt machen und gut mache ich jetzt». Aber überhaupt nicht verankert ist in der Vorstellung, was heisst denn das?
- 76 I: Oder was ist die Wirkung? Wenn ich danke sage.
- 77 Logo: Genau, Thema Entschuldigung ist so typisch, «sag Entschuldigung». Warum sag ich das, was ist passiert?
- 78 I: Warum, was heisst das? Da setzt auch das SPRINT an.
- 79 Logo: Sehr fest, das finde ich super für SES Kinder, weil es so explizit ist und nicht nur Wörter lernen.
- 80 I: Ich lerne nicht nur was heisst Zug und Bus.
- 81 Logo: Genau, es heisst Billet. Aber auch was ist ein Billet, was mache ich damit?
- 82 I: Sehr spannend, was du jetzt aus deiner Erfahrung sagst, nochmal andere Aspekte. Hast du noch etwas zu ergänzen?

- 83 Logo: Also die Auswahl der Kinder war auch immer etwas. Die Frage wäre, wer redet da alles mit, bei der Auswahl. Zum Teil ist es zum Beispiel die DaZ Lehrerin, die sagt sie hat ein schwieriges Kind, es wäre doch lässig, wenn das Kind zum SPRINT könnte und sich etwas bewegen könnte. Das finde ich nicht so einen eindeutigen Grund. Oft fallen dann die Stillen nicht so teilnehmenden Kinder zwischen die Stühle, weil die im DaZ schön brav dort sitzen und warten, ausmalen und Blätter lösen.
- 84 I: Diese Kinder gibt es.
- 85 Logo: Jedoch für die [=Kinder] wäre es genau das Wichtigste. Also bei meinen Screenings probiere ich eigentlich zu schauen, welches Kind könnte auch ins SPRINT und wen habt ihr angemeldet? Es gibt aber jetzt auch Kinder, die nicht für das Screening angemeldet werden, weil sie sehr wenig reden. Und gar nicht gemerkt wird, dass das auch ein Sprachthema sein könnte. Also ich finde die Anmeldung der Kinder noch wichtig.
- 86 I: Also für die Auswahl noch mehr schulen.
- 87 Logo: Wichtiges Thema, noch mehr schulen, Hinweise geben im Hinblick darauf, die richtigen, passenden Kinder auswählen, wenn die Lehrpersonen theoretisch mehr wissen, was überhaupt gefördert wird. Eben nicht nur Bewegung. Denn da werden die Kinder angemeldet, wo zum Beispiel Übergewichtig sind, weil es gut für sie wäre, sich zu bewegen. Dann wieder etwas anderes, ist ein sehr schlankes Kind, das nicht redet, wird nicht angemeldet, obwohl es super wäre.
- 88 I: In Richtung noch besser aufklären?
- 89 Logo: Ja da noch mehr Aufklärung. Sich überlegen, wen sie gerne anmelden würden. Nachher findet es dann 10–15x statt. Wenn die in der Gruppe drin sind, sind sie drin. Ausser diejenigen, die nur Unsinn machen müssen wieder raus und dann ist es wie geschlossen. Wie kommt das Förderangebot zu den Kindern, die es am meisten brauchen?
- 90 I: Das ist eine wichtige Frage. Wie kann SPRINT fördern, auch über die Auswahl und mit dem Fachwissen von denen die es durchführen, wie du es vorhin auch genannt hast.
- 91 Logo: Und wenn es im Kindergarten direkt angeboten wird, ist das auch ein Riesenthema. Wenn du es quasi öffnest, kommen die Kinder, die mitmachen, die gerne Bus fahren und auch am liebsten ein Billett malen, weil sie genau wissen, was man braucht und hochmotiviert sind zum Handeln. Und die anderen denken schon wieder, die machen da etwas und ich weiss gar nicht um was es geht. Sowohl die Auswahl für eine Gruppe, Separativ oder integriert, ist noch schwierig. Ich habe immer das Gefühl, auch mutistische Kinder – die es immer mehr gibt – und die mehrsprachigen Kinder haben im ganzen Bereich der Pragmatik ein Riesenthema.
- 92 I: Das kommt auch immer mehr. Und die einen gehen dann in der Kommunikation auf Rückzug.
- 93 Logo: Hier im Kindergarten ist wahrscheinlich eine Situation, in der man handeln und reden kann, besser als eine Kreissituation. Im Kreis, in dem man einfach wartet, und Angst hat, dass

man drankommt. Wir können doch auch mitfliegen, mit dem Flugzeug fliegen, auch wenn man nichts sagt. Und nimmt an einer Handlung teil.

94 I: Da kann man viel bewirken. Das mit dem Flugzeug haben bei mir die Kinder auch gerne gemacht. Sehr gute Inputs, danke Dir. Wenn du nichts mehr hast, können wir zum Ende kommen.

95 Logo: Ich finde es noch super, wenn es eine Spalte gäbe für SES Kinder im SPRINT Digital Programm. Würde es zwar noch komplexer machen, um es selbst zu navigieren. Aber ich denke, wenn man sich dann zurechtfindet, sicher gut. Auf was muss ich achten etc. Sicher spannend auch für Logopäden und auch Psychomotoriker, die die Sprachförderung nutzen könnten als Fachpersonen.

96 I: Für die Lehrpersonen sicher auch gut. Also im Digital Tipps oder eine Spalte dazu zu haben.

97 Logo: Oder SHP [= Schulische Heilpädagogin].

98 I: Das es alle Nutzen könnten. [Smalltalk Min 40:00 – 42:00]

99 Danke Dir vielmals für die Inputs und deine Zeit für das Interview.

Anhang 5.2 Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2

1	I: Hallo, schön, dass du Zeit hast.
2	LP 1: Wir hätten eigentlich noch Kindergartenreise gehabt. [Smalltalk bis 01:10min] Ich hoffe, ich kann etwas dazu [= Interview] beitragen.
3	I: Sicher. Ich habe hier noch Dokumente zum Unterschreiben, die ich Dir vorab gesendet hatte.
4	LP 1: Die habe ich angeschaut. [Formulare und Fragen zum Interview vorab, Datenschutz bis 07:30min].
5	I: Gut dann fangen wir an. Ich habe mir einen Leitfragen gemacht, aber die Fragen können frei von dir beantwortet werden. Ich habe die Bachelorarbeit mit dem Fokus auf das Förderkonzept SPRINT gewählt. Ich habe in einem Kindergarten SPRINT selbst durchgeführt und gemerkt, dass die mehrsprachigen Kinder unterschiedliche sprachliche Kompetenzen haben. Daraufhin habe ich mich gefragt, wie könnte das Förderkonzept mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörungen fördern? In Bezug auf die Entwicklung von pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen in der Zweitsprache Deutsch. Das wäre der Fokus. Könntest du mir als erstes deine Position angeben?
6	LP 1: Kindergarten Unterstufen-Lehrperson seit der Ausbildung.
7	I: Wie lange bist du in dieser Position?
8	LP: Jetzt 12 Jahre.
9	I: Auch schon lange. Seit wann kennst du SPRINT?
10	LP 1: Seit wir vor einem Jahr die Informationen darüber bekommen haben.
11	I: Also seit Juli 2023. Hast du es auch schon selbst angewendet?
12	LP 1: Nein. Ich habe dieses Jahr mitgemacht, auch an einer Schulung und den Einblick in das Programm bekommen.
13	I: Wie ist es bei dir mit Erfahrung Mehrsprachigkeit und/oder Sprachentwicklungsstörung?
14	LP 1: Also seit den 12 Jahren sind immer mehr als die Hälfte DaZ Kinder gewesen; von 20 Kinder ca.12. Und von diesen 12 Kinder haben immer zwei bis drei Kinder sprachlich bei null angefangen.
15	I: Habt ihr DaZ direkt im Kindergarten?

16	LP 1: Wir haben immer eine DAZ-Lehrperson, die für alle drei Kindergärten der Schuleinheit ist und jeder Kindergarten hat normalerweise vier Lektionen. Kinder die neu im DaZ sind haben dann aber zweimal pro Woche DaZ Unterricht.
17	I: DaZ ist dann integrativ oder separat?
18	LP 1: Mehrheitlich habe ich es so erlebt, dass sie separat in den Gruppenräumen mit kleineren Gruppen arbeitet, und Niveaugruppen einteilt. Aber wir haben auch schon integrative Sachen gemacht. Bilderbücher vereinfacht und schwieriger erzählt, aber Mehrheitlich ist es separativ.
19	I: Also fördert sie auch in der Kleingruppe, ähnlich wie bei SPRINT.
20	LP 1: Genau. Zur Sprachentwicklungsverzögerung habe ich schon Kinder gehabt, sicher pro Jahr zwei Logopädie Kinder. Und massiv verzögert hatte ich sicher schon vier Kinder in den letzten Jahren. Aktuell habe ich zwei in der Gruppe.
21	I: Waren die zwei genannten Kinder im SPRINT?
22	LP 1: Nein, war schade, aber wir haben die beiden bewusst nicht in das SPRINT, weil die bereits schon viel Förderung mit Logopädie, Psychomotorik, DaZ und ISR haben.
23	I: Die haben in dem Fall den ISR-Status.
24	LP 1: Ja und eines hat die Diagnose ASS [= Autismus] bereits. Und das andere hat starken Verdacht darauf, aber noch nicht abgeklärt. Sie sind beide wirklich sprachlich sehr schwach und haben das ganze Fördersetting zweimal in der Woche. Sie müssen auch noch Zeit haben, um hier zu spielen und mit anderen Kindern zu spielen.
25	I: Das ist dann viel. Und es gibt einen Unterschied, ob eine Therapie gemacht wird, oder eine Sprachförderung. Ich denke Kinder mit ASS müssten nochmals abgegrenzt angeschaut werden. Die haben teilweise noch andere Auffälligkeiten als Kinder mit SES. In anderen Institutionen hat es bei Kindern mit ASS mit SPRINT nicht funktioniert.
26	LP 1: Aber was noch spannend ist, ist das ich ein Kind habe, das bei der Fördergruppe mitgemacht hat. Es [= Kind] ist wirklich sprachlich sehr schwach und hat jetzt endlich Logopädie bekommen. Dieses Kind ist im 2. KG und hat vor zwei Jahren fast gar nicht gesprochen.
27	I: Gar nichts?
28	LP 2: Sehr wenig. Bei mir in der Gruppe eigentlich gar nicht und im DaZ mal ein Wörtchen, wenn man sie fast gezwungen hat. Wir haben dann gefunden, dass wir es dringend abklären und anschauen müssen. Wir wollten unbedingt abklären, weil die Eltern gesagt haben, dass die Erstsprache albanisch auch auffällig sei und der kleine Bruder stärker im Sprechen sei.

29	I: Genau, das zeigt sich bei Mehrsprachigkeit in beiden bzw. allen Sprachen, wenn Auffälligkeiten sind.
30	LP 1: Dann ist es abgeklärt worden und dabei kam eine Sprachentwicklungsverzögerung heraus und dass es Therapie, also Logopädie braucht. Die Logo ist jetzt seit Weihnachten 2023. Und es hat eben auch bei der SPRINT Förderung mitgemacht, im Herbst/ Winter 2023/24. Das Kind hat wirklich Fortschritte machen können.
31	I: Was für einen Fortschritt konntest du beobachten?
32	LP 1: Es hat dem Kind sehr gutgetan und vor allem in der kleinen Gruppe hat es sich richtig öffnen können. Und auch die Kombination aus DaZ plus Logopädie plus SPRINT. Es macht «auf und ab» Bewegungen. Die Logopädin hat gesagt, dass es Tage gibt an denen es gar nicht redet und man muss alles aus der Nase ziehen. Dann gibt es wieder einen Tag, da sprudelt es vor lauter erzählen. Vielleicht wäre es noch dazu ein selektiver Mutismus, vermuten wir, je nachdem wie das Umfeld ist. Aber ich habe das Gefühl, das dreimal in der Woche, in einer Kleingruppe sehr gut war. Und das Kind gemerkt hat, man hört mir zu, man hat Freude, wenn ich rede, ich kann Dinge bewirken, wenn ich rede.
33	I: SPRINT möchte zur Kommunikation bewegen.
34	LP 1: Es hat wirklich begonnen in dieser Zeit im Februar zu sprechen und ist wirklich gekommen und hat mir die neuen Finken gezeigt: «Schau Finken» und das habe ich vor anderthalb Jahren gar nie gehabt, dass dieses Kind einfach mit mir anfängt zu sprechen.
35	I: Du meinst, dass auch das Kind ein Gespräch anfängt.
36	LP 1: Wenn man davor mit dem Kind ein Gespräch wollte, hat es nicht mitgemacht. Aber jetzt hat es sich wirklich angefangen zu öffnen und ein Gespräch angefangen. Ich glaube, dass hat wirklich fest geholfen die Teilnahme beim SPRINT. Man hat gemerkt, dass es dem Kind guttut.
37	I: Spannend.
38	LP 1: Das hat auch die DaZ Lehrerin zurückgemeldet, dass es speziell mit der zusätzlichen Sprachförderung bei dem Kind gut ist, aber auch bei den anderen drei.
39	I: Hast du auch noch andere Sachen bemerkt?
40	LP 1: Also genau, dass ein Gespräch angefangen wird. Dann auch in der Kreissituation hat das Kind einfach angefangen zu reden. Zuerst nur am Nachmittag. Wir fragen im Kreis: Was hast du zu Mittag gegessen? Dann gehen wir rundum und jedes Kind muss etwas sagen. Da hat es vorher nie geredet, nur mit Nicken geantwortet. Da hat es angefangen Stichwörter zu sagen. Nachher in der grossen Gruppe habe ich gemerkt, immer wenn ich das gleiche gemacht habe, immer wenn ich mit den gleichen Bildern gefragt habe, die gleiche Frage, da hat das Kind angefangen mit Erzählen vom Spielen oder von den Ferien oder Wochenende. Was auch immer mehr kommt, dass es laut ist mit der Stimme, nicht laut redet, sondern

auch mal laut lacht und Geräusche nachmacht. Da freut man sich, dass sich das Kind mit der Sprache so äussert. Auch bei der Musikvorstellung und im Kindergartenkino. Das macht Freude, dass es sich sprachlich so öffnet.

41 I: Schön, dass die Kommunikation und die Sprache kommen. Jetzt muss es noch lernen Sprache richtig einzusetzen. Kinder mit SES machen oft einen kommunikativen Rückzug.

42 LP 1: Wenn man es hat wollen reden hören, dann wenn es mit anderen gespielt hat. Da hat man im Rollenspiel gemerkt, dass es nicht gut versteht, wenn es mit anderen Kindern redet. Kognitiv ist das Kind sehr stark. Es geht jetzt auch in die erste Klasse und hat weiterhin Logopädie und DAZ. Das Kind ist sehr klug und sehr angenehm, aber das Kommunizieren und Sprechen ist das was schwerfällt und alles andere läuft sehr gut.

43 I: Ist immer sehr individuell bei jedem Kind und kommt darauf an, welche Ebenen betroffen sind. Das Förderkonzept setzt auf der kommunikativen und pragmatischen Ebene an. Wie könnte SPRINT da noch fördern?

44 LP 1: Bei dieser Fördergruppe SPRINT sind ja schon alles sprachschwache, also zumindest auch im deutschsprachigen schwach (...).

45 I: Durch die Mehrsprachigkeit.

46 LP 1: Genau. Und die Spannbereitschaft in der Klasse ist dann noch viel extremer. Es hat natürlich auch Kinder, die sind sehr sprachbegabt. Ein Kind wird jetzt schon sieben und ist sehr sprachbegabt, also den würde ich jetzt schon fast wie einen neunjährigen sehen, so wie er redet und versteht, und den Wortschatz, den er hat. Das ist dann in der Kreissituation mit «erzähl mir was vom Mittagessen» – für diese Kinder sehr langweilig und für die anderen teilweise eine grosse Herausforderung. Ich glaube, das ist auch noch gut an dieser SPRINT Gruppe, dass es Niveau-Unterschiede hat, aber trotzdem alle zusammen an etwas schaffen, was alle müssen, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Wir müssen nicht alle an der Sprache arbeiten, es gibt immer welche, die sprachlich sehr weit sind. Ich glaube, dass zusammen und miteinander tut ihnen sehr gut.

47 I: Du würdest in diesem Fall sagen, dass die Sprachförderung für Kinder mit SES hilft, vor allem durch die Kleingruppe?

48 LP 1: Ich finde schon. Es ist noch ein anderes Kind in dieser Fördergruppe gewesen. Dieses ist im ersten Kindergarten und die Erstsprache ist albanisch. Das Kind ist kein ruhiges, sondern ganz lebendig also vor allem mit dem Körper und kann stimmlich laut sein. Aber es hat am Anfang nicht gesprochen. Wenn es irgendwie etwas nicht bekommen hat oder etwas nicht so gewesen ist, wie es wollte, ist es am Boden gesessen und hat geschrien. Mit der Förderung ist es ruhiger geworden und hat auf einmal etwas gesagt anstelle geschrien. «Ich möchte das...» Das ist auch der DaZ Lehrerin aufgefallen. Bei diesem Kind hatten wir am Anfang Verdacht auf SES gehabt. Aber es ist noch nicht abgeklärt gewesen. Wir haben aber mit dieser ganzen Förderung zweimal in der Woche im DaZ und einmal SPRINT gemerkt, dass es einen grossen Fortschritt macht. Das fand ich selbst sehr spannend.

49 I: Somit hat es geschafft sich in der Kommunikation mit der Sprachförderung zu verbessern.

- 50 LP 1: Es hat es auch mit den anderen Kindern geschafft. Es hatte wirklich viel Konflikte und immer geschrien, und dann wird geschaut und geholfen. Und dann ist man überhaupt nicht drausgekommen, was es überhaupt will oder was es dir sagen möchte. Jetzt ist es wirklich extrem stark, kann kommunizieren und sagen: «ich möchte das» oder «ich möchte mitspielen und die lassen mich nicht». Das ist ein sehr grosser Unterschied zum Anfang. Bei dem Kind haben wir wirklich das Gefühl, dass die Förderung mit SPRINT – zweimal in der Woche intensive Sprachförderung – sehr geholfen hat.
- 51 I: Das ist schön zu hören. Es gibt zum Teil Aussagen in der Literatur, zum Beispiel bei der Mehrsprachigkeit mit Sprachentwicklungsstörungen, dass nur individuelle Therapie hilft. Die Sprachförderung unterstützt jedoch nochmals auf einer anderen Ebene, die dem Kind helfen kann.
- 52 LP 1: Und was ich auch noch finde (.). Die [= Kinder] haben zu viert die Förderphase gemacht und von den beiden Kindern, die viel Fortschritte gemacht haben, habe ich gerade erzählt. Aber die anderen zwei Kinder haben schon relativ viel gesprochen und viel Deutsch können. Bei denen habe ich jetzt nicht so einen starken Unterschied gemerkt wie bei den anderen. Also sie sind sehr gerne gegangen, aber wir hatten bei ihnen nicht so einen «Wow-Effekt».
- 53 I: In dem Fall hatten die beiden Kinder schon einen Grundwortschatz in der Zweitsprache Deutsch.
- 54 LP 1: Die Kinder sprachen italienisch in der Erstsprache und mazedonisch und haben schon etwas gekonnt, als sie gekommen sind. Beide waren bereits in der KiTa gewesen und hatten dadurch einen Grundwortschatz. Sie waren beide in der Fördergruppe. Sie sind gern gegangen, aber bei Ihnen haben wir nicht so einen Fortschritt gesehen. Im Gegensatz zu den anderen beiden, die so einen ersichtlichen Fortschritt gemacht haben.
- 55 I: Wirklich spannend.
- 56 LP 1: Und ich bin sehr gespannt. (..) Die anderen vier, die ich angemeldet habe, kommen noch in die Förderphase über die Kontrollgruppe. Ich bin da auch sehr gespannt, weil dort eines sprachlich sehr schwach wirkt und ich bin gespannt, was mit dem noch passiert.
- 57 I: Nach deiner Erfahrung mit den Kindern, was könnte für die Kinder mit SES im SPRINT angepasst werden? Wie siehst du das mit der Auswahl der verschiedenen Modalitäten non-verbal oder verbal?
- 58 LP 1: Kommt extrem auf die Gruppe und auf Kinder an. Ich finde immer vom Kindergarten denken her, immer möglichst einfach anfangen, möglichst weit unten und dann aufzubauen ist immer besser und vor allem meistens wird es niemandem langweilig, wenn man unten anfängt. Also mit der Sprache fange ich zum Beispiel mit Geräuschen an. Hören Sie die Geräusche? Und alle lieben es, auch der wie ein Neunjähriger schon spricht, findet das spannend und cool. Ich finde bei der Basic anfangen und dann kann man schnell darauf aufbauen, wenn man merkt es braucht mehr.

59	I: Wenn du als Lehrperson jetzt selbst SPRINT machen würdest, wo würdest du die Förderung ansetzen?
60	LP 1: Ich denke mehrheitlich würde ich verbal machen. Das nonverbale üben mit Augenkontakt ist nochmals ein anderes Niveau oder mehr mit den autistischen Kindern? Für diejenigen, die mitgemacht haben bei SPRINT ist verbal sagen können das Wichtigste. «Was will ich und verstehe ich was gesagt wird». (.) Ist schon das Wichtigste. Mit der Lautstärke sind wenig Kinder oder gibt vielleicht mal eines in der Gruppe, das sehr leise spricht. Nonverbal finde ich eher weniger oder nur für ganz schwache Kinder.
61	I: Ich hatte schon auch eine Gruppe, da hatten einige keinen Blickkontakt und je nach Kind haben die dann gemerkt, dass durch den Blickkontakt etwas passiert, wenn ich jemand anschau, wenn ich was will. Das ist für den Spracherwerb schon wichtig.
62	LP 1: Ich denke, es kommt sehr darauf an, mit was für Kindern und mit was für einer Gruppe man arbeitet. Ja, aber das Ziel ist natürlich schon das verbale. Für die erste Klasse möchte man schon, dass die Kinder sich ausdrücken können. Im KG machen wir noch viel mit Bildern, aber nachher ist das Ziel verbal.
63	I: Du hast das mit den Bildern angesprochen. Meinst du SPRINT sollte zusätzlich visualisiertes Material für die Kinder mit SES zur Unterstützung haben?
64	LP 1: Bei uns wird natürlich sehr viel visualisiert, weil sie noch nicht lesen können, ist alles mit Bildern. Mit schwächeren Kindern und meinen ISR-Kindern, mache ich sehr viel mit Bildern.
65	Ich: Also denkst du, das würde unterstützend auch helfen?
66	LP 1: Das hilft! Es hilft immer, aber es ist natürlich auch immer ein Mehraufwand, wenn du für alles Bilder brauchst. Du bist ewig wieder am Zeichnen und Suchen, kopieren und drucken und laminieren, wenn wir es selbst machen müssen. Aber wenn das Förderkonzept das dann beinhaltet, wäre es schon noch ein Vorteil.
67	I: Es gibt bereits auch Vorlagen für einige Sequenzen. Aber in Bezug auf Kinder mit SES könnte sicher noch etwas angepasst werden.
68	LP 1: Was bei SPRINT auch noch ist, ist das mit Bewegung. Das hat den Kindern so gefallen, also da habe ich Rückmeldungen von Ihnen allen bekommen. «Wir durften hüpfen und tanzen».
69	I: Über Bewegung kann man auch sprachlich viel bewegen. In der Logopädie könnte auch mit Bewegung gearbeitet werden.
70	LP 1: Bewegung genau, und auch über spielen habe ich viel von den Kindern in der Förderung und auch in der Therapie gehört. Die Logopädin bei uns spielt auch sehr viel. [Small-talk]. Mit der Bewegung haben wir noch etwas ganz Spannendes mit einem ISR-Kind

beobachten können. Dieses war bei mir im dritten Jahr und hat am Anfang wirklich gar nichts reden können, nicht mal ein Geräusch, nichts.

71 I: Auch keine Laute?

72 LP 1: Nein, aber als das Kind mit ISR nach 2 Jahren zu mir kam, hat es wirklich schon kommunikative Ansätze gehabt und hat mich an die Hand genommen und mir viel gezeigt.

73 I: Mit Mimik und Gestik dann, also non-verbal?

74 LP 1: Über Mimik und Gestik. Es hat angefangen nachzusprechen und dann sind erste Worte gekommen, aber es konnte noch nicht alle Laute aussprechen. Es hat auch leise gesprochen, dann haben wir als Ziel abgemacht, das es laut sprechen soll. Bei «Hallo und Tschüss», also beim Begrüssen und Verabschieden haben wir probiert mit Bewegung anzusetzen, weil es nicht ging. Wir haben angefangen mit hüpfen, um das Wort zu sagen. Dann hat es funktioniert und es hat Freude bekommen und hat angefangen mit den anderen Kindern über Mimik und Gestik zu kommunizieren. Die Bewegung hat den Auslöser gegeben um lauter zu werden und kommunikativer, auch mit ersten Wörtern.

75 I: SPRINT steht für bewegungsorientierte Sprachförderung und es gibt viele Spielangebote. Gibt auch ein Bewegungs-Parcours, oder Übungen mit Musik und tanzen. Bewegung wird mit der Sprache, Mimik und Gestik aber auch verbal kombiniert. Ich denke den schwächeren hilft zur Bewegung auch die Wiederholung dann dazu.

76 LP 1: Sehr fest. Nochmal und nochmal und nochmal. Ich denke auch die Wiederholung von diesen Übungen hilft sehr fest. Immer wieder, wie das Begrüssen mit dazu hüpfen, bis sie es können. Wir hatten das ganze Jahr das Thema Frosch, und am Schluss haben das wirklich alle können auch die Kinder mit ISR; der Frosch hüpfen und der Frosch quakt. Etwas Kleines, aber es wirkt.

77 I: Sehr basal, aber gut.

78 LP 1: Ich glaube, es bringt eben auch Sicherheit, gerade Kinder die unsicher sind, vor allem die Kinder mit SES. Wenn es immer wieder das gleiche ist, dann merken sie, ich kann es nicht falsch machen. «Ich weiss es, und das kann ich». Das gibt Sicherheit. Also Wiederholung ist sicher etwas Gutes.

79 I: Also nicht die Übungen anpassen, sondern mehr auf Wiederholung setzen?

80 LP 1: Das, was immer wieder kommt bleibt auch langfristig - habe ich gemerkt. Also wir haben am Anfang auch immer viel das Gleiche geübt; zum Beispiel wer ist Mädchen, wer ist Junge. Am Anfang habe ich viel mit zeigen gemacht. Jetzt muss ich es wirklich nur noch sagen und alle wissen Sie machen es richtig, auch die schwachen Kinder. Wiederholung ist sicher das A und O.

81 I: Da könnte SPRINT sicher bei der Förderung bei Kindern mit SES ansetzen.

- 82 LP 1: Was ich gerne noch anmerken würde. Wir haben vorher über Therapie und Förderung gesprochen. Da ist mir noch etwas aufgefallen, bei vielen Kindern, die in Therapie sind. Die Therapie ist meistens im Einzel-Setting und manche gehen dann nicht so gerne. Sobald sie [=Kinder] in einer Kleingruppe sind, sind sie viel motivierter und es ist irgendwie viel natürlicher. Manche Kinder dürfen auch zwei Kinder mit in die Therapie nehmen und dann war es besser über die kleine Gruppe. Teilweise haben sich so auch Freundschaften gebildet. Das ist in dem Alter so wichtig. Mit anderen Kindern zusammen zu lernen, unbedingt in Gruppen beibehalten. Also die Förderung in der Kleingruppe. Ganz allein ist irgendwie (..).
- 83 I: Und die Schwächeren haben oft mehrere Therapien allein. Wobei es gibt auch Kinder, die die alleinige Aufmerksamkeit der Therapeutin genießen.
- 84 LP 1: Stimmt, aber wenn die Kinder dann immer allein Therapie haben und wenig miteinander, ist auch nicht gut. Viel Spielen haben wir noch gemerkt. Das Miteinander und das viele Spielen. Da haben wir gemerkt, dass sie beim Spielen in der Kleingruppe noch viel mehr lernen, wenn das sprachlich begleitet wird. Beim ISR-Kind ist uns das auch extrem aufgefallen, mit der sprachlichen Begleitung. Da können sie extrem viel Fortschritte machen. Wir haben zum Beispiel einen Verkäuferstand gehabt und sprachlich viel Input geübt mit den schwächeren Kindern. Am Ende konnten die Kinder und auch das ISR-Kind sagen, was es kaufen möchte. Die Klassenassistenz hat dazu immer verbal begleitet und die Kinder wurden verbal immer stärker.
- 85 I: Bei SPRINT gibt es auch verbale Übungen zu «wie kaufe ich... ein Zugticket», kombiniert mit Begrüssen und Bedanken.
- 86 LP 1: Und die Kinder sind zusammen in der SPRINT Gruppe am Üben und nicht allein. Also auch eine eher natürliche Situation, wenn sie das untereinander üben. «Wie kaufe ich etwas ein oder eben wie bekomme ich ein Billet». Daher sehe ich einen grossen Vorteil in der Kleingruppe. Auch für das verbale.
- 87 I: Guter Input, danke dir. Wie sieht du das mit der Zusammenstellung der Gruppe für das SPRINT?
- 88 LP 1: Wir haben angefangen im DaZ Niveau-Gruppen zu bilden, aber dann auch immer ein stärkeres Kind pro Gruppe, wo dabei ist. Nochmals zum Wiederholen, ist mir auch noch aufgefallen, ein normal entwickeltes Kind wiederholt sehr viel aus sich heraus. Die sprachlich schwachen wiederholen oft nicht viel. Das eine schwache Kind hat anfangs nichts wiederholt. Man musste es auffordern. Am Schluss hat es angefangen zu wiederholen und dann kommt irgendwie ein Fortschritt. Dann merkt man das verbale und der Fortschritt über das Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Ich glaube die Sprachschwachen muss man auffordern zum Wiederholen, weil sie es selbst nicht machen.
- 89 I: Sie haben ja auch eine Verzögerung, sind oft nicht so kommunikativ oder in der Kommunikation eingeschränkt.
- 90 LP 1: Das ist streng für uns. Beim Begrüssen am Morgen zu sagen: «schau mir in die Augen, sag Hallo». Das habe ich immer dreimal vorsagen müssen.

- 91 I: Gerade beim Begrüssen und Verabschieden wissen viele nicht, wie wichtig das ist auch für die Kommunikation und Sprache, weil da viel passiert. SPRINT hat auch Übungen dazu. Es gibt natürlich auch noch Kinder mit Schwierigkeiten im Sprachverständnis.
- 92 LP 1: Die dann Strategien haben, das gibt es auch viel. Das wir lange gar nicht merken, dass manche sprachlich so schwach sind, weil sie sich so gut organisieren und anpassen. Wenn man dann eine Einzelarbeit macht, jeder für sich, dann merkt man plötzlich, es kann ja nicht einmal die Farbe richtig verstehen und benennen.
- 93 I: In der Literatur gibt es auch Nachweise, dass vor allem mehrsprachige Kinder mit SES in der Pragmatik – also in der Verwendung der Sprache – Strategien anwenden. Sie verwenden Floskeln und sagen «ja», obwohl sie gar nicht verstehen um was es geht. Jetzt haben wir viele Aussagen, danke dir. Gibt es noch etwas, das Dir wichtig wäre zu der Förderung abschliessend zu sagen?
- 94 LP 1: Ich habe es sehr spannend gefunden. Ich finde, die genannten zwei Kinder haben extrem profitieren können und es hat mich sehr gefreut für die Kinder und auch die DaZ Lehrerin hatte grosse Freude daran. Ich finde es sehr cool mit der Bewegung, das finde ich eine coole Art.
- 95 I: SPRINT bietet eine grosse Auswahl an Übungen für die kommunikativ-pragmatischen Ebene mit Bewegung. Zusammenfassend habe ich bei Dir herausgehört, dass für Kinder mit SES die Wiederholung und die sprachliche Begleitung sehr wichtig ist, aber auch die Förderung in der Kleingruppe. Übrigens eine Handpuppe wie FIPSI (oder auch eine andere) kann auch eingesetzt werden in der Förderung, um die Sprache anzuregen.
- 96 LP 1: Es gibt noch so viele verschiedene Störungsbilder. Wie mit ASS [= Autismus Spektrum Störung] und das Thema Mutismus kommt auch immer mehr, das ist überall.
- 97 I: Ich denke ASS müsste man abgrenzen, vor allem bei der Sprachförderung.
- 98 LP 1: Bei der Sprache ist immer das Gefühl, dass die doch funktioniert. Man muss doch miteinander reden und verstehen. Das ist irgendwie eine Grundlage des Unterrichtes. Ich mache viel Sprachfördereinheiten mit Reimen im Unterricht. Aber doch wieder anders. Aber reimen machen sie total gerne.
- 99 I: Reimen machen viele gerne, das stimmt. [Smalltalk]. SPRINT setzt sprachlich bei der Verwendung der Sprache und Kommunikation an. Wie fange ich ein Gespräch an etc.
- 100 LP 1: Das eine Kind hat auch echt profitiert, mit der Bewegung und dann ein Gespräch von sich angefangen nach der Fördergruppe. [Smalltalk].
- 101 I: Was wäre noch eine Hilfestellung für Dich als Lehrperson für die Förderung bei Kindern mit SES mit SPRINT?
- 102 LP 1: Ich müsste es nochmals anschauen. Aber wenn würde ich sicher die Übungen viel wiederholen, vor allem für Kinder mit SES oder Auffälligkeiten, lieber wie alles jede Woche neu

zu machen. Mit Bewegung und sprachlich begleiten, also die Stufe verbal auswählen. Gut wäre, wenn es eine Übersicht gibt, mit den Tipps für die schwächeren Kinder. Wie das viele wiederholen.

103 I: Danke, ich habe das notiert. Eventuell kann das im Digitalprogramm aufgenommen werden.

104 LP 1: Ich bin gespannt. Also wir haben jetzt auch noch die Kontrollgruppe bekommen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.

105 I: Danke für die vielen Sichtweisen aus deiner Erfahrung und das spannende Gespräch.
[Verabschiedung]

Anhang 5.3 Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3

1	I: Hallo, schön, dass du Dir Zeit genommen hast. [Smalltalk bis 02:00min]
2	Ich hatte vorab Informationen zu SPRINT und dem Interview gesendet. [Gespräch über Informationen zu den Formularen]. Ich habe mir einen Leitfaden gemacht. Das sind aber alles offene Fragen und du kannst frei erzählen. Ich habe das SPRINT Förderkonzept ausgewählt für meine Bachelorarbeit, weil ich im Kindergarten bei der Förderung mit SPRINT mitgearbeitet habe. Da kam bei mir die Frage auf, wie man mehrsprachige Kinder mit Sprachentwicklungsstörung mit SPRINT in der Zweitsprache Deutsch fördern könnte. Ich habe in den Kleingruppen gemerkt, dass die Umsetzung der Übungen nicht für alle immer verständlich waren. Wie könnte SPRINT auf pragmatisch kommunikativer Ebene Kinder mit SES fördern? Kannst du mir zuerst sagen, wie lange du in deiner Position arbeitest?
3	LP 2: 38 Jahre als Kindergartenlehrperson.
4	I: Beeindruckend. Kennst du SPRINT aus dem Kindergarten hier? Seit wann kennst du das SPRINT?
5	LP 2: Ich kenne es erst seit Sommer/Herbst 2023, als es hier im Kindergarten angefangen hat. Es [= das Förderkonzept] wurde uns vorgestellt und dann hatten wir uns dafür entschieden mitzumachen.
6	I: Hast du es bereits selbst angewendet?
7	LP 2: Nein. Also ich mache auch Sprachförderung und Bewegung im Kindergarten Alltag.
8	I: Also indirekt wendest du es an.
9	LP 2: Ja aber nicht bewusst.
10	I: Es gibt sicher Überschneidungen mit Sequenzen aus dem Förderkonzept, die du im Kindergarten im Kreis zum Beispiel machst. Bei Dir haben Kinder aus deiner Gruppe in der Fördergruppe teilgenommen. Ist dir etwas aufgefallen? Davor und danach?
11	LP 2: Die Kinder sind sehr gerne gekommen, die haben sich wirklich gefreut. Es tat ihnen sicher gut. Ich hatte auch zwei Gruppen und eine Kontrollgruppe. Die Kinder haben alle angefangen mehr zu sprechen. Ich denke, Kinder die mehrsprachig sind mit und ohne SES, brauchen wirklich etwas mehr Zeit. Bei Kindern mit SES ist es aber schwierig zu beurteilen. Ich hatte ein Kind, das hat in den letzten Wochen schon mehr angefangen zu sprechen oder mich anzusprechen. Aber sehr basale Ebene. Ich denke bei komplexen Problemen ist es für die Kinder schwierig. Ich denke, dass mit der Bewegung und das Reden ist sehr gut. Bei der Sprachförderung schaue ich auch immer, wie ich es im Spiel verpacke.
12	I: Das ist was SPRINT macht. Über Bewegung und spielerisch Kommunikationsanlässe zu schaffen. Es gibt sehr viele Übungen als Spielangebote zur Auswahl. Ich hatte auch

Sequenzen zur Auswahl, die jede Woche darauf aufgebaut haben. Wie siehst du das für Kinder mit SES?

13 LP 2: Ich denke bei Kindern mit SES, die Probleme haben, muss man wirklich immer wieder das Gleiche machen und es ritualisieren. Auch für die anderen Kinder. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so am Weitesten kommt. Wenn man jedes Mal etwas Neues macht, sind sie wieder verwirrt. Man muss ihnen auch eine Chance geben, dass sie mal etwas können und etwas Neues dann dazu machen. Sonst gibt es wieder Frust, wenn sie merken, schon wieder etwas Neues. Und sie können eigentlich nie so richtig mitkommen. Wenn man es mit Spielen macht, dann - denke ich - ist es noch etwas anders, dann merken sie es nicht so oder mit Bewegung, dann ist es eher wie im Turnen. Aber wenn es dann schlussendlich doch um die Sprache geht, sind sie im Vergleich zu den anderen noch nirgends.

14 I: Das mit dem Wiederholen ist ein wichtiger Punkt.

15 LP 2: Vor allem auch für Kinder die im Spektrum, also ASS [=Autismus Spektrum Störung] sind. Die kommen nicht so schnell vorwärts, und da ist die Durchführung nicht so machbar.

16 I: ASS ist separat anzuschauen.

17 LP 2: Stimmt. Ich denke oder weiss auch nicht, eine Logo-Therapie ersetzt SPRINT schon nicht, ist auch nicht die Meinung, oder?

18 I: Nein, es ist eine Sprachförderung, die zusätzlich zur Therapie angeboten werden kann. SPRINT ist keine Therapie. Aber SPRINT könnte gut in Kindergartenalltag integriert werden. Oder ergänzend zur Therapie gewisse Bereiche, wie die Pragmatik, fördern.

19 LP 2: Hattest Du mit den Kindern in der Gruppe einen Sprachtest am Anfang und Ende gemacht?

20 I: Nicht bei Euch im Kindergarten, aber es wurden Tests gemacht. Zwischen den Tests habe ich bei Euch mit der einen Gruppe das SPRINT angewendet. Zu der Auswertung kann ich nichts sagen. Aber es gibt sicher Kinder, die sich verbessert haben durch die Förderung.

21 LP 2: Ich denke noch, vor allem die Jungs hatten Freude mit der Bewegung im SPRINT.

22 I: Die Kinder hatten alle Freude sich zu bewegen. Wie siehst du das, neben der Bewegung mit dem Angebot der Modalitäten? Beim SPRINT kann zwischen nonverbal, paraverbal und verbal bei den Übungen ausgewählt werden.

23 LP 2: Ich finde die sprachliche Begleitung sehr wichtig, vor allem auch für das Sprachverständnis, wenn sie selbst weniger reden oder nicht so gut reden. Aber wichtig ist, dass sie wenigstens verstehen können, was wir von ihnen möchten oder dass sie auch andere Kinder verstehen. Wenn man mit der Gebärde die Sprache auch einbindet (...). Ich hatte mal ein Kind mit Down-Syndrom. Das hat am Schluss doch sehr viel verstanden, obwohl es selbst auch nicht viel sprechen konnte. Ich finde schon wichtig, dass man mit Sprache begleitet, in

Kombination verbal und nonverbal und den Kindern sagt: «Das ist eine Katze, das ist ein Hund» oder «Wir gehen jetzt zum Turnen.» und parallel noch mit Bildern zeigen.

24 I: Ihr habt im Kindergarten viel visualisiert und arbeitet mit Bildern, oder?

25 LP 2: Ich glaube es gibt viele Visualisierungshilfen. Wir haben jetzt auch Zugang zu den METACOM Bildern als Visualisierungshilfe. Ich denke das ist gut, wenn man mit den kleinen Kindern früh damit anfängt. Ich finde auch Kinder verstehen sehr gut die Sachen, auch wenn es eher nüchtern gemacht ist.

26 I: Aber zum Verknüpfen hilft es schon. Ich denke das könnte dem einen oder anderem Kind beim SPRINT auch helfen. In der Kleingruppe machen sie auch anderen Kindern Sachen nach, ohne es zu verstehen. Die Handpuppe gibt es auch noch für die Kontaktaufnahme, die man im Förderkonzept einsetzen kann.

27 LP 2: Meine Erfahrung ist schönes Material. Das Material sollte Kinder ansprechen, farbiges Material, das hilft sehr, auch Kinder überhaupt zum Mitmachen zu animieren. Man kann ein einfaches Tier nehmen, es muss nicht einmal eine Handpuppe sein. Oder das, was passt zur Geschichte oder zum Thema. Wenn Kinder das Tier halten dürfen, ist sprachlich mehr da. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass Kinder eher mit dem Tier gesprochen haben als mit mir als Lehrperson.

28 I: Also das Tier als Handpuppe nutzen. Beim SPRINT wird die Handpuppe vorgeschlagen, aber es kann auch etwas anderes eingesetzt werden – oder nichts. Aber eben, die Handpuppe ist motivierend und sprachanregend für die Kinder.

29 LP 2: Also ich nehme überhaupt gerne Sachen, die gerade zum Thema passen, und nicht nochmal irgendetwas Neues dazu. Ich versuche immer die Sachen in das Thema miteinzupacken. Natürlich kann man auch mal etwas dazunehmen, aber ich finde, dass die Kinder dann gleich verstehen um was es geht. Es ist sicher wichtig, dass wie bei der Förderung immer das gleiche, also die Handpuppe zum Beispiel auftaucht, damit die Kinder da die Verbindung dazu haben.

30 I: Bei SPRINT kann neben einer Handpuppe, auch passend zum Thema Material eingesetzt werden. Die Handpuppe hat einen Koffer dabei beim Thema Reisen. Da kann man individuell Material einsetzen. Die Spielangebote gibt es digital, aber die Umsetzung ist nicht immer einfach für alle Kinder.

31 LP 2: Vor allem am Anfang, wenn sie sich noch nicht so gewöhnt sind. Auch in der grossen Gruppe.

32 I: Oder am Anfang, wenn das Kind neu im Kindergarten ist.

33 LP 2: Manchmal ist es schon sehr früh, wenn die Förderung gleich startet, im ersten Kindergarten. Also für manche Kinder. Eher erst im zweiten Kindergarten dazu nehmen? Und auch für uns, bis wir die Kinder kennen und einschätzen können, was sie brauchen. Bis wir sie kennen. Oder man weiss, was hat es für eine Auffälligkeit?

34	I: Also der Zeitpunkt ist für Dich ein Thema, vor allem für auffällige Kinder?
35	LP 2: Ich denke (..) Sprache hat auch noch mit Beziehung zu tun, und die Beziehung müssen wir auch erst noch aufbauen. Am Anfang kommt bei vielen noch nichts. Oft passiert erst später etwas, vor allem bei den mehrsprachigen Kindern, für die SPRINT ist.
36	I: Ein guter Aspekt. Danke.
37	LP 2: Bei mir waren sogar eher die älteren/Grossen in der Förderung. Aber es waren auch welche die vom Alter nicht reinkamen in die Förderung. Die noch älter sind aber es brauchen - ist sicher gut, wenn man die noch zusätzlich fördert. Auch diejenigen, die 3 Jahre da [=im Kindergarten] sind, hat ja einen Grund.
38	I: Und es haben auch nicht alle gleich Logopädie Therapie, wenn sie es brauchen.
39	LP 2: Warten oft länger oder haben sogar keinen Platz.
40	I: Aber SPRINT ersetzt die Therapie ganz klar nicht. Die Förderung kann aber auf der Ebene Kommunikation und Pragmatik schon vorher ansetzen. Hast du zum Thema noch etwas zu ergänzen?
41	LP 2: Ich habe noch eine Frage dazu. Kommt das Förderkonzept mit in die DaZ Ausbildung? Oder was ist da die Meinung? Das Programm könnte jeder machen.
42	I: Ziel wäre schon, dass die Lehrpersonen auch im Kindergartenalltag das Förderkonzept anwenden können, aber auch die Fachpersonen. Im SPRINT (Digital) gibt es sehr viel zur Auswahl, wo die Personen auswählen können, zu welchem Thema sie etwas machen möchten. Meine Frage bezieht sich aber darauf, wie das SPRINT bei Kindern mit SES fördern könnte. Das betrifft auch die Personen, die es durchführen. Wäre die Frage, was euch da helfen könnte?
43	LP 2: Thema wäre wirklich, wer macht dann das Programm? Es fehlen die Ressourcen im Alltag. Wir Lehrpersonen können nicht mit der ganzen Klasse zu lange das Gleiche machen. Ausser man leitet dann Klassenassistenten an, die das dann in der Kleingruppe durchführen. Ich bin keine Fachperson für SES, aber das wäre sicher noch eine gute Lösung. Und dass man irgendwo ersichtlich sieht, was für Kinder mit SES in dem Bereich wichtig zu beachten wäre. Das wäre super, wenn man das sieht, was für die Kinder hilfreich wäre.
44	I: Also, Hinweise geben und Hilfestellungen aufführen.
45	LP 2: Das wäre schon gut. Und sicher in einer Kleingruppe durchführen. In der grossen Gruppe hängen die Schwachen auch oft ab, und die Grossen bzw. Starken fordern viel mehr.
46	I: Ich fand auch die Dynamik in der Kleingruppe spannend. Aber klar, je nach teilnehmenden Kindern.

- 47 LP 2: Wenn die Gruppe passt, kommen die Kinder mit Schwierigkeiten mehr «zum Zug» (.)
Nochmals zur Bewegung. Das mit der Bewegung ist auch so ein Thema. Ein Kind bei mir, dass
so Mühe hat, sprachlich und in der Entwicklung, bewegt sich eben gar nicht gerne. Dann
denke ich so (...). Wäre aber auch wichtig daran anzusetzen. (zeigt Unsicherheit) Oder dann
Therapie? PMT?
- 48 I: Bei solchen Kindern wäre die Förderung sicher erst recht gut.
- 49 LP 2: Müsste man überlegen, was ist jetzt wichtiger für das Kind. Förderung und/oder Thera-
pie, oder beides.
- 50 I: Individuell nach Kind, aber sicher fördert beides. Auch in der Förderung über die Bewegung
und Sprache. Bei mir in der Gruppe mit dem Förderkonzept haben alle Kinder bei der Bewe-
gung mitgemacht. Beim Parcours mit der Bewegung wollten sie alle gar nicht mehr aufhören.
- 51 LP 2: Sicher. Das eine Kind kann auch länger sitzen, das andere nicht.
- 52 I: Die Bewegung kann gut sprachlich begleitet werden.
- 53 LP 2: Das stimmt. Und daran haben sie alle Freude.
- 54 I: Das ist so. Spannend. Gut dann kommen wir zum Ende. [Smalltalk]
- 55 LP 2: Ich fand es jetzt auch sehr spannend, aber ist ehrlich gesagt schwierig alles im Alltag im
Kindergarten integrieren zu sollen.
- 56 I: Man muss sich auch mit etwas Neuem zuerst immer auseinandersetzen, aber wenn man
das Programm kennt, ist es sicher fördernd.
- 57 LP 2: Nochmal etwas, das ist es eben.
- 58 I: Danke aber für das Teilen deiner Erfahrung aus Sicht als Lehrperson.
- 59 LP 2: Klar sehr gerne. [Smalltalk und Verabschiedung]

Anhang 5.4 Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4

- 1 I: Hallo, danke das ich das Interview mit Dir machen darf. [kurzer Smalltalk bis 01:00min]. Ich hatte vorab Informationen zu SPRINT und dem Interview gesendet. Ich habe mir einen Leitfaden mit offenen Fragen gemacht, du kannst aber die Fragen frei beantworten. Ich habe das Förderkonzept ausgewählt als Fokus für meine Bachelorarbeit. Ich habe im Kindergarten bei der Förderung von SPRINT mitgemacht und mit ausgewählten Kindern durchgeführt. Die Spieleinheiten waren für die Förderung vorgegeben. Dabei kam die Frage auf, wie die mehrsprachigen Kinder mit Sprachentwicklungsstörung – Auffälligkeit oder Diagnose – auch mit SPRINT in der Zweitsprache Deutsch auf pragmatisch-kommunikativer Ebene gefördert werden können. Ich habe in den Kleingruppen gemerkt, dass die Umsetzung der Übungen nicht immer einfach war, vor allem für die Kinder mit sprachlichen Auffälligkeiten. Zuerst würde ich Dich aber gerne zu deiner Position befragen, wie lange arbeitest du in der Position?
- 2 DaZ: 8 Jahre als DaZ Lehrerin.
- 3 I: Seit wann kennst du SPRINT?
- 4 DaZ: Seit letzten Herbst, also September 2023. Es wurde uns vorgestellt, vorher habe ich es nicht gekannt.
- 5 I: Wendest du das SPRINT selbst bereits an?
- 6 DaZ: Also nicht gerade nach dem Konzept, aber ich probiere auch möglichst den DaZ Unterricht so zu gestalten.
- 7 I: Also nimmst du Aufgaben aus der Förderung?
- 8 DaZ: Nein. Aber es ist mir auch wichtig mit den Schwerpunkten. Nicht bewusst oder aus dem Programm genommen und geschaut.
- 9 I: Du arbeitest bereits mit mehrsprachigen Kindern. Bei den Kindern, die bei Dir auch die Förderung SPRINT besucht haben, ist dir da etwas aufgefallen vor/nach der Förderung?
- 10 DaZ: Ich war an den Tagen der Förderung selbst nicht da. Manche Dinge sind sicher unmittelbar geschehen. Sie sind alle sehr gerne gegangen und andere Kinder hätten auch gerne gewollt. Ich finde es noch schwierig zu sagen, was geholfen hat. Das Konzept? Oder alles? Und auch der Zeitfaktor. Ich finde schwierig abzuschätzen, bringt das punktuelle sie weiter oder dann doch das Zusammenspiel von allem. Aber ich hatte ein Kind, da hatte ich das Gefühl, dass es viel mehr ins Reden gekommen ist nach der Förderung und man eine Veränderung merkt. Ich denke vor allem, dass in einer kleinen Gruppe hat dem Kind sehr geholfen. Das merke ich auch allgemein im DaZ, dass die Kleingruppe sehr hilfreich ist. Vor allem für die mehrsprachigen Kinder, mehr als in der grossen Gruppe, weil sie da tendenziell eher nichts sagen.
- 11 I: SPRINT möchte zur Kommunikation anregen in Kombination mit Bewegung. In der Kleingruppe ist nochmals ein anderes Setting für die Kinder.

- 12 DaZ: Ich glaub es ist auch eine relativ kurze Zeitspanne gewesen. Kam auch beim Ergebnis bei der Präsentation der Forschung heraus. Also jetzt bei der Förderung. Und der Zeitpunkt. September finde ich sehr früh, für Kinder, die erst im August gestartet sind. Vor allem für Kinder mit Schwierigkeiten, wieder gleich fremde Leute zusätzlich zu den Lehrpersonen. Sicher nicht für alle Kinder gleich. Wobei die Kinder haben es schon auch gut gemacht. Aber ist schwierig mit den Unterschieden zu sehen mit vor/nach Förderung, wenn die Zeitspanne so kurz ist.
- 13 I: Gut das war der Zeitrahmen innerhalb dem Forschungsprojekt. Es gibt auch Institutionen, die das bereits integriert haben mit der Förderung auch zusätzlich zu Therapie wie Logo und auch DaZ. Wie siehst du das mit DaZ und der SPRINT Förderung für Kinder mit SES?
- 14 DaZ: Das sind komplexe Themen, so verschieden und was ist es denn für eine Sprachentwicklungsstörung? Ich merke, dort bin ich natürlich nicht so die Fachfrau dafür. Im DaZ stehe ich da auch an. Was kann ich erwarten von einem Kind mit SES. Das finde ich eine sehr schwierige Sache. Die Kinder kommen ins DaZ und ich finde auch, sie können trotzdem profitieren, genauso bei der SPRINT Förderung. Aber die Fortschritte sind sicher kleiner mit den Kindern, oder man sieht es erst später. Wie schnell bekommt das Kind Logo, reicht das Setting aus? Da gibt es auch einen grossen Unterschied bei Kindern mit SES. Bei einem Kind mit dem Verdacht auf Mutismus hatte ich das Gefühl, hat sich viel getan in diesem Jahr. Aber das ist einfach die Frage, ist es die kleine Gruppe und die Logo zusammen. Die kleine Gruppe für die Sicherheit. Dort finde ich, sieht man einen guten Fortschritt.
- 15 I: Genau, wie könnte SPRINT bei diesen Kindern fördern? Die Kleingruppe ist sicher gut und es gibt immer eine gewisse Dynamik und trotzdem kann man die Kinder noch steuern.
- 16 DaZ: Mit dem Ansatz der Bewegung, finde ich gut.
- 17 I: Die Bewegung ist im Programm integriert. Gibt auch noch die Angebote an non-verbale und para-verbale und verbale Varianten.
- 18 DaZ: Wir haben ein Kind, wo ich merke es hilft, als wir die PORTA-Gebärden dazu genommen haben, also mit sprachlichem Begleiten und das hilft sehr. Dieses Kind ist sehr eingeschränkt im Ausdruck. Sprachlich auf jeden Fall begleiten, nicht nur die Gebärden. Das ist wichtig, dass man es verbal sagt. Das sie merken, dass reden sehr wichtig ist und nicht alles ersetzt wird mit Bildern. Aber es hilft für die Verständigung. Das sie selbst auch mehr können. Das ist wie das schwierige, ich kann eher was zeigen und erklären als das Kind. Sicher wichtig, dem Kind zu zeigen, dass wir wollen das sie kommunizieren. Und unterstützend dazu aber mit Bildern arbeiten. Auf welche Art auch immer und immer begleitend mit der Sprache, also verbal begleiten. Auch aus der DaZ Ausbildung, ist es wichtig das ich auch rede. Sie übernehmen die Sachen. Das Kind hat dann viel wiederholt und über die Gebärden viel übernommen und mitgenommen.
- 19 I: Im Förderkonzept können die Ebenen ausgewählt werden, ob nonverbal oder verbal. Du hast sicher auch viel visualisiertes Material. Wie siehst du das mit Visualisierung im Förderkonzept?
- 20 DaZ: Wir haben auch Zugriff zu METACOM. Ich finde die Kinder sprechen sehr gut darauf an, und es hilft vielen Kindern am Anfang für die Sicherheit. Für das erlebe ich es fast am positivsten am Anfang. Vor allem am Anfang sehr hilfreich auch als Ablauf. Dann sehen sie, jetzt

kommt das oder das und sie sehen, wo sind wir jetzt, was machen wir jetzt. Es hilft für ganz viel verschiedene Faktoren. Nicht nur sprachlich. Für Kinder mit DaZ ist es sehr wichtig, am Anfang eine Verknüpfung zur Sprache haben.

21 I: Oder ein Bild als Verknüpfung zu haben.

22 DaZ: Ich arbeite im DaZ sehr visuell, also zum sprachlichen dazu. Ich denke das ist schon wichtig. Ich weiss nicht, wie das genau im Förderkonzept ist.

23 I: Es gibt schon Visualisierungen über Gegenstände. Für die schwächeren Kinder wäre es sicher hilfreich. Eine Handpuppe kommt bei SPRINT auch zum Einsatz, wenn man möchte. Fipsi [=Handpuppe] war immer bei mir in der Förderung dabei und die Kinder haben es geliebt. Was meinst du dazu?

24 DaZ: Ist sehr gut für den Kontakt, ich arbeite immer mit einer Handpuppe, sie lieben das. Für die Kontaktherstellung sind solche Mittel super. Die Kinder kommen durch die Handpuppe selbst zum Reden. Das merke ich noch viel, wenn ich ihnen die Puppe auch in die Hand gebe und sie dann eben mit dieser Handpuppe reden. Das ist zum Teil für sie viel einfacher. Oder wenn ich immer etwas von ihnen möchte, ist es über die Puppe leichter. Wenn sie dann die Figur sind, funktioniert das gut. Gerade für die Kinder mit SES in dem Alter. Eben, es müssen nicht nur Bilder sein, wenn das Material ansprechend ist, ist das auch wichtig für die Kinder. Bewegung oder etwas zum Anfassen, damit die verschiedenen Sinne angesprochen werden. Das Ganzheitliche angesprochen wird. Das ist etwas ganz wichtiges und Kinder reagieren gut darauf verschiedene Sinne wahrzunehmen.

25 I: Guter Input, danke.

26 DaZ: Im DaZ habe ich auch immer die gleiche Figur, so dass sie die gleiche immer wieder sehen und die Kinder wie ein gleiches Zeichen haben. Je nach Thema auch darauf bezogen. Das ist sicher auch gut in der Förderung, etwas Gleiches was die Kinder erkennen.

27 I: Genau, im SPRINT begleitet die Puppe die verschiedenen Themen und Angebote. Mit verschiedenem Material, das teilweise selbst gewählt werden kann. Du hattest am Anfang noch den Zeitpunkt für die Förderung angesprochen und das es zu Beginn im September zu früh sei.

28 DaZ: Ich sehe beide Faktoren. Für manche Kinder ist es sicher zu früh gleich die Förderung, für andere nicht. Für uns ist es als Fachpersonen früh, weil wir das Kind dann noch nicht wirklich kennen und einschätzen können, was es braucht. Das ist schwierig, nach 5 Wochen etwas auszusagen. Gerade nach dem Start im September. Gewisse Kinder brauchen auch länger zum Ankommen. Genauso für uns um Kinder zu erkennen, die zur Mehrsprachigkeit noch eine SES haben. Daher wäre Zeitpunkt der Förderung schon ein Thema. Eher im Januar beginnen mit der Förderung.

29 I: Oder Tendenz im 2. KG? Der Zeitpunkt ist auch ein Aspekt.

- 30 DaZ: Eben, gewisse und vor allem die mehrsprachigen Kinder brauchen zum Teil sehr lange und kommunizieren im ersten Jahr oft ganz wenig, dann ist es auch schwierig sprachlich zu erkennen was ist und im zweiten Jahr kommt dann immer mehr. Da passiert oft ganz viel.
- 31 I: Auch ein guter Aspekt.
- 32 DaZ: Es haben mehr kleinere Kinder mitgemacht, oder? Ich habe im DaZ aber gerade auch nur zwei grössere Kinder. Kommt auch darauf an. Je nach Alter. Ein Kind war schon zu alt für die Förderung, obwohl die Förderung sicher sehr gut gewesen wäre. Die einen sind vom Alter auch nicht reingekommen in die Förderung.
- 33 I: Und viele die noch Therapie wie Logopädie bräuchten, warten teilweise auch noch auf einen Platz. Das ist auch ein Thema.
- 34 DaZ: Ja das ist so. Die würden sicher davor schon profitieren.
- 35 I: Ja und das wäre auch die Frage, wie die Kinder mit SES da noch gefördert werden können? Würde Dir es helfen, wenn du SPRINT machen würdest, wenn es digitale Informationen hätte für Kinder mit SES?
- 36 DaZ: Wäre sicher hilfreich, aber die Frage wäre eher wer macht das mit den Kindern. Wer hat den Lead? Vor allem mit den SES Kindern? Ich kann ja in der ganzen Klasse nicht sagen, wir bleiben nur an einem für die Wiederholung und dann finden mehrere Kinder, dass es immer das gleiche ist, aber das eine Kind profitiert davon. Würde für mich eher in die Logo gehören. Ist schon eine Ressourcen Frage, wer könnte...? Aber wenn man jemand hat, wäre sicher gut, wenn man darauf zurückgreifen könnte als Hilfestellung. Ich bin auch keine Fachperson für SES.
- 37 I: Das ist klar.
- 38 DaZ: Genau, aber wenn man es ersichtlich sieht, wäre das super. Was wäre für die Kinder mit SES hilfreich, wie die Bildkarten oder Wiederholungen und viel sprachliche Begleitung.
- 39 I: Die Auswahl ist gross und sicher abhängig, wer es durchführt. Wie gross ist die Gruppe für die Förderung? Man kann digital viele Spielangebote auswählen und könnte eventuell sicher etwas in Bezug zu SES ergänzen.
- 40 DaZ: Das wäre gut.
- 41 I: Gut. Viele Gedanken und danke für deine Meinung zu dem Thema. Dann kommen wir jetzt zum Ende. [Smalltalk und Verabschiedung]

Anhang 6 – Kategorienhandbuch mit Codierregeln

Kennzeichnungen Kategorienhandbuch

Ankerbeispiel	Bsp.: Abkürzung für Beispiel
Beispiel (Bsp.):	Ausgewählte Aussage zu der Subkategorie, beschriftet mit jeweiligen Transkript und Position aus dem Interview: (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 63)
Pos.	Position des nummerierten Absatzes aus dem transkribierten Interview
<i>(induktiv)</i>	Kategorien, die am Material gebildet werden.

Codierregeln

Codiert werden in Anlehnung an Kuckartz und Rädiker (2022) folgende Segmente:

- Sinneinheiten u.a. vollständige Aussagen, die mehrere Sätze und/oder Absätze beinhalten können.
- Aussagen, die ausserhalb des Kontextes verständlich sind und sich zu der konkreten Kategorie zuordnen lassen.
- Frage der Interviewerin wird mitcodiert, wenn diese zum Verständnis der Sinneinheit beitragen soll.
- Sinneinheiten können bei mehreren Kategorien zutreffen, folglich ist die Codierung mit mehreren Haupt- und Subkategorien am gleichen Textabschnitt möglich.

Abweichende und nicht sinntragende Aussagen, die weder bedeutend für diese Forschung noch einer Kategorie zuzuordnen sind, werden nicht codiert.

Hauptkategorien	Subkategorien	Definition / Codes	Ankerbeispiel aus Interview
1. Wissen über Pragmatik	1.1 Theorie erweitern und vertiefen	Aussagen zu Wissen über Theorie, Fachwissen von Lehrpersonen	Bsp.: (...) wenn ich mit Leuten spreche, die es umsetzen, darf ich nicht zu fest in die Tiefe gehen. Haben Sie eher gleich Angst. «Oh was ist denn das?». Sie sind froh, wenn sie wie ein Rezept haben, um Pragmatik zu fördern. Spannend wäre aber darüber zu reden und ein bisschen tiefer zu gehen oder auch in die Theorie. «Was ist denn das genau und warum machen wir das und wieso ist das sinnvoll für mehrsprachige Kinder?». (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 63)
	1.2 Bedeutung Spracherwerb	Aussagen über Auswirkung Übungen, Hintergründe Theorie, tiefgründiges Wissen, Basis von Spracherwerb	Bsp.: Da gibt es sehr viele Personen, die wissen und sagen: «Schau mich an». Das ist auch so etwas intuitives, aber noch mehr zu wissen, warum ist das mit dem Blickkontakt so wichtig für den Spracherwerb. Warum? Die ganze Theorie zu der Pragmatik. Was sehr interessant ist, aber sehr viele Leute nicht viel darüber wissen, dass das die Basis ist vom Spracherwerb. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 59)
2. Pragmatisch- kommunikative Kompetenzen fördern	2.1 Kommunikative Partizipation bei SES	Aussagen über Kommunikation und pragmatische Kompetenzen wie Blickkontakt Begrüssen und Verabschieden Bitten und Danken Turn Taking (Sprecherwechsel)	Bsp.: Was das heisst «bitte und danke» sagen. Bitte sagen und danke sagen kann heissen, wenn das Kind danke sagt, verstanden hat, was das bedeutet. Aber es gibt solche Kinder, die es nicht verstehen und einfach bitte/danke sagen, weil man es halt sagt. In der Pragmatik gibt es sehr viele Sachen, die man einfach so macht. «Muss ich jetzt machen und gut mache ich jetzt». Aber überhaupt nicht verankert ist in der Vorstellung, was heisst denn das? I: Oder was ist die Wirkung? Wenn ich danke sage. Logo: Genau, Thema Entschuldigung ist so typisch, «sag Entschuldigung». Warum sag ich das, was ist passiert? I: Warum, was heisst das? Da setzt auch das SPRINT an.

			Logo: Sehr fest, das finde ich super für SES Kinder, weil es so explizit ist und nicht nur Wörter lernen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 75-79)
	2.2 Gesprächskompetenz weiterentwickeln	Aussagen über Gespräche beginnen/beenden, in Bezug vor/nach der SPRINT Förderung	Bsp.: Wenn man davor mit dem Kind ein Gespräch wollte, hat es nicht mitgemacht. Aber jetzt hat es sich wirklich angefangen zu öffnen und ein Gespräch angefangen. Ich glaube, dass hat wirklich fest geholfen die Teilnahme beim SPRINT. Man hat gemerkt, dass es dem Kind guttut. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 36)
3. Mehrsprachigkeit bei SES	3.1 Kommunikationsverhalten in der Zweitsprache DE	Aussagen zu verzögerter Kommunikation, Erstsprache und Zweitsprache, Rückzug erstes und zweites Kindergartenjahr	Bsp.: Gewisse und vor allem die mehrsprachigen Kinder brauchen zum Teil sehr lange und kommunizieren im ersten Jahr oft ganz wenig, dann ist es auch schwierig sprachlich zu erkennen was ist und im zweiten Jahr kommt dann immer mehr. Da passiert oft ganz viel. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 30)
	3.2 Erkennen von SES bei Mehrsprachigkeit	Aussagen zu wie/wann erkennen SES im KG, Zeitrahmen für Fachpersonen, um Auffälligkeiten zu entdecken	Bsp.: Manchmal ist es schon sehr früh, wenn die Förderung gleich startet, im ersten Kindergarten. (...) Und auch für uns, bis wir die Kinder kennen und einschätzen können, was sie brauchen. Bis wir sie kennen. Oder man weiss, was hat es für eine Auffälligkeit? (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 33)
4. Sprachförderung und Therapie – Was ist was?	4.1 Aufklärung bewegungsorientierte Sprachförderung (<i>induktiv</i>)	Aussagen zu Bewegung allgemein, Bewegung in der Förderung, Fragen zum Thema Förderung und/oder Therapie	Bsp.: Es gibt auch eine grosse Verunsicherung und immer noch viel Halbwissen zum ganzen Thema. «Was ist denn jetzt Therapie und was ist Förderung? Was ist Therapiebedarf und was ist Förderbedarf?» dann schliesst es einander aus. «Was ist denn jetzt in der Therapie anders als im SPRINT?» Viele denken bei Bewegungs-Förderung das sei dann turnen. In der Logo turnt man nicht. Aber das Denken ist verkehrt. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 65)

	4.2 Zusammenspiel - Fortschritte in der Förderung und Therapie	Aussagen zu DaZ, SPRINT, LOGO Kombinationen von Förderung & Therapie, präventiv, Wartelisten Therapie Fortschritte mit/ohne Förderung/Therapie	Bsp.: Dann ist es abgeklärt worden und dabei kam eine SES heraus und dass es Therapie, also Logopädie braucht. Die Logo ist jetzt seit Weihnachten 2023. Und es hat eben auch bei der SPRINT Förderung mitgemacht, im Herbst/ Winter 2023/24. Das Kind hat wirklich Fortschritte machen können. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 30)
5. SPRINT Förderkonzept Voraussetzungen für die Umsetzung bei SES	5.1 Zeitpunkt und Altersstruktur als Rahmenbedingungen der Förderung (<i>induktiv</i>)	Aussagen über Beginn der Förderung und Alter der Kinder für eine Teilnahme	Bsp.: Der Zeitpunkt. September finde ich sehr früh, für Kinder, die erst im August gestartet sind. Vor allem für Kinder mit Schwierigkeiten, wieder gleich fremde Leute zusätzlich zu den Lehrpersonen. Sicher nicht für alle Kinder gleich. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 12)
	5.2 Kriterien zur Auswahl und Anmeldung der Kinder	Aussagen über Kinder auswählen und anmelden für SPRINT. Gründe dafür und dagegen. Kriterien für Teilnahme.	Bsp.: Hinweise geben im Hinblick darauf, die richtigen, passenden Kinder auswählen, wenn die Lehrpersonen theoretisch mehr wissen, was überhaupt gefördert wird. Eben nicht nur Bewegung. Denn da werden die Kinder angemeldet, wo zum Beispiel übergewichtig sind, weil es gut für sie wäre, sich zu bewegen. Dann wieder etwas anderes, ist ein sehr schlankes Kind, das nicht redet, wird nicht angemeldet, obwohl es super wäre. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 87)
	5.3 Abgrenzung von anderen Störungsbildern	Aussagen zu anderen und weiteren Störungsbildern bspw. ASS / Mutismus / Down-Syndrom (Trisomie21)	Bsp.: Vor allem auch für Kinder die im Spektrum, also ASS [=Autismus Spektrum Störung] sind. Die kommen nicht so schnell vorwärts, und da ist die Durchführung nicht so machbar. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 15)

	5.4 Setting Kleingruppenförderung bei SES	Aussagen zur Durchführung in der Kleingruppe, Gruppensetting. Dynamik. Natürlicher Kontext, Interaktion.	Bsp.: Da ist mir noch etwas aufgefallen, bei vielen Kindern, die in Therapie sind. Die Therapie ist meistens im Einzel-Setting und manche gehen dann nicht so gerne. Sobald sie [=Kinder] in einer Kleingruppe sind, sind sie viel motivierter und es ist irgendwie viel natürlicher. Manche Kinder dürfen auch zwei Kinder mit in die Therapie nehmen und dann war es besser über die kleine Gruppe. Teilweise haben sich so auch Freundschaften gebildet. Das ist in dem Alter so wichtig. Mit anderen Kindern zusammen zu lernen, unbedingt in Gruppen beibehalten. Also die Förderung in der Kleingruppe. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 82)
	5.5 Ressourcen für Anwendung im Kindergartenalltag (induktiv)	Aussagen zur Umsetzung im Alltag im Kindergarten, Ressourcen der Lehrpersonen, wer setzt das um oder kann das umsetzen?	Bsp.: Thema wäre wirklich, wer macht dann das Programm? Es fehlen die Ressourcen im Alltag. Wir Lehrpersonen können nicht mit der ganzen Klasse zu lange das Gleiche machen. Ausser man leitet dann Klassenassistenten an, die das dann in der Kleingruppe durchführen. Ich bin keine Fachperson für SES, aber das wäre sicher noch eine gute Lösung. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 43)
6. SPRINT Förderkonzept Gestaltung der Spielangebote bei SES	6.1 Tiefe statt Vielfalt: Fokus Wiederholungen	Aussagen zu Anpassungen der Übungen, Durchführung und Auswahl der Spielangebote, Gleichbleibend, wiederholen, gleiches vs. neues.	Bsp.: Es hat so viel im Angebot – ein Riesenangebot auch online, alles cool und lässig. Aber eigentlich wäre es für unsere Kinder besser, in die Tiefe zu gehen. Nochmal das gleiche anstelle «Jetzt fahren wir da hin, machen das neue da, reisen mit dem Bus und auf die Insel». Das ist für Kinder, die in der Vorstellung schon sehr weit sind und im Spracherwerb gut. Aber das ist das Problem bei der Sprachentwicklung bei Kindern mit SES. Das Kind mit SES weiss nicht, was eine Insel ist, wie reisen wir dort hin und was ist der Unterschied. Das ist lustvoll für uns und die normalen Kinder. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 37)
	6.2 Gezielte Auswahl der Modalitäten	Aussagen über nonverbal, paraverbal, verbal und deren Kombination sowie	Bsp.: Ich denke mehrheitlich würde ich verbal machen. Das nonverbale Üben mit Augenkontakt ist nochmals ein anderes Niveau oder mehr mit den autistischen Kindern? Für diejenigen, die mitgemacht haben bei SPRINT ist verbal sagen können das Wichtigste. «Was will ich und verstehe ich was gesagt wird». Ist schon das Wichtigste. Mit der Lautstärke sind wenig Kinder oder gibt vielleicht mal eines in der Gruppe, das sehr

		Mimik, Gestik, Körperhaltung und Ausdruck	leise spricht. Nonverbal finde ich eher weniger oder nur für ganz schwache Kinder. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 60)
	6.4 Eigenes Sprachverhalten <i>(induktiv)</i>	Aussagen zu sprachlicher Begleitung, verbalisieren, kommunizieren gegenüber Kindern	Bsp.: Und da ist nochmals ein anderer Fokus, wenn es mehr um das eigene Sprachverhalten geht. Oder mehr, was mache ich? Was ist der Auslöser, wenn ich das Kind beobachte? (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 63)
	6.5 Einbindung visueller Hilfsmittel	Aussagen zu Darstellung mit Bildern, visuelle Kommunikationshilfen Visualisierungen	Bsp.: Ich habe das Gefühl, dass es zum Teil zu wenig Bilder gibt. Oder zu wenig Unterstützung für die Kommunikation, also je nach Kind, welche SES vorhanden ist und was es genau hat. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 23)
	6.6 Handpuppe als Kommunikationsmittel	Aussagen zu Einsatz einer Handpuppe, sonstige Puppen, Kontakt und Kommunikation	Bsp.: Ist sehr gut für den Kontakt, ich arbeite immer mit einer Handpuppe, sie lieben das. Für die Kontaktherstellung sind solche Mittel super. Die Kinder kommen durch die Handpuppe selbst zum Reden. Das merke ich noch viel, wenn ich ihnen die Puppe auch in die Hand gebe und sie dann eben mit dieser Handpuppe reden. Das ist zum Teil für sie viel einfacher. Oder wenn ich immer etwas von ihnen möchte, ist es über die Puppe leichter. Wenn sie dann die Figur sind, funktioniert das gut. Gerade für die Kinder mit SES in dem Alter. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 24)
7. SPRINT Förderkonzept Sicherheit im Lernprozess bei SES <i>(induktiv)</i>	7.1 Verlässlichkeit <i>(induktiv)</i>	Aussagen zu Routine, Rituale, Wiederholungen in Bezug zu Sicherheit geben.	Es bringt eben auch Sicherheit, gerade Kinder die unsicher sind, vor allem die Kinder mit SES. Wenn es immer wieder das gleiche ist, dann merken sie, ich kann es nicht falsch machen. «Ich weiss es, und das kann ich». Das gibt Sicherheit. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 78)
	7.2 Unterstützende Materialien <i>(induktiv)</i>	Aussagen zu Material, Hilfsmittel, die unterstützend sind	Wir haben auch Zugriff zu METACOM. Ich finde die Kinder sprechen sehr gut darauf an, und es hilft vielen Kindern am Anfang für die Sicherheit. Für das erlebe ich es fast am positivsten am Anfang. Vor allem am Anfang sehr hilfreich auch als Ablauf. Dann sehen sie, jetzt kommt das oder das

		und Sicherheit vermitteln.	und sie sehen, wo sind wir jetzt, was machen wir jetzt. Es hilft für ganz viel verschiedene Faktoren. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 20)
8. SPRINT Digital -Bedarfsorientierung und Ergänzungen bei SES	8.1 Digitale Anpassungen	Aussagen zu digital Ergänzungen Spalte / Kategorie für SES auf der Website	Bsp.: Ich finde es noch super, wenn es eine Spalte gäbe für SES Kinder im SPRINT digital Programm. Würde es zwar noch komplexer machen, um es selbst zu navigieren. Aber ich denke, wenn man sich dann zurechtfindet, sicher gut. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 95)
	8.2 Darstellung von praxisorientierten Tipps	Aussagen zu hilfreichen Informationen / Praxis Tipps für SES	Bsp.: Und dass man irgendwo ersichtlich sieht, was für Kinder mit SES in dem Bereich wichtig zu beachten wäre. Das wäre super, wenn man das sieht, was für die Kinder hilfreich wäre. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 43)

Anhang 7 – Codierungen zusammengefasst

Hinweis Zusammenfassung: Die Abkürzungen 4/4 und 3/4 bezeichnet die Anzahl der Befragten (drei von vier der Befragten).

Code-Häufigkeiten visualisiert mit MAXQDA 2024:

Hauptkategorien mit Subkategorien	Übereinstimmende codierte Aussagen zu den einzelnen Subkategorien
1. Wissen über Pragmatik	<p>LOGO Meine Kollegin, die auch DaZ Lehrerin ist und die Ausbildung jetzt gerade fertig hat arbeitet mit SPRINT. Da weiss ich, sie macht es sehr sorgfältig und sehr genau und weiss viel über Pragmatik und setzt sich mit dem auseinander. Es wäre etwas anderes, wenn ich wüsste, es ist vielleicht irgendjemand, der einfach das Konzept liest und das dann probiert auf mein sprachentwicklungsgestörtes Kind überzustülpen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 19)</p> <p>(...) wenn ich mit Leuten spreche, die es umsetzen, darf ich nicht zu fest in die Tiefe gehen. Haben Sie eher gleich Angst. «Oh was ist denn das?». Sie sind froh, wenn sie wie ein Rezept haben, um Pragmatik zu fördern. Spannend wäre aber darüber zu reden und ein bisschen tiefer zu gehen oder auch in die Theorie. «Was ist denn das genau und warum machen wir das und wieso ist das sinnvoll für mehrsprachige Kinder?». (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 63)</p> <p>Genauso mit den sprachentwicklungsgestörten Kindern, die es in jedem Kindergarten gibt und es ein bis zwei hat. Das Verständnis für die Entwicklung ist entweder dann gross oder gar nicht da. «Es muss doch jetzt anfangen zu reden.» (...)</p> <p>I: Also denkst du, dass das Fachwissen von denen, die mit dem Förderkonzept arbeiten möchten, eine grosse Rolle spielt?</p> <p>Logo: Absolut. Sehr, das Fachwissen. Fast mehr als alles andere!</p> <p>Logo: Für mich einer der wichtigsten Punkte. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 71-75)</p> <p>Zusammenfassung: Die vielfachen Aussagen der Logopädin verdeutlichen die Wichtigkeit eines fundierten theoretischen Fachwissens und einer vertieften Auseinandersetzung der Pragmatik und Sprachentwicklung, insbesondere in der Sprachförderung bei Kindern mit SeS.</p>
1.1 Theorie erweitern und vertiefen	
1.2 Bedeutung Spracherwerb	<p>LP1 Bei der Sprache ist immer das Gefühl, dass die doch funktioniert. Man muss doch miteinander reden und verstehen. Das ist irgendwie eine Grundlage des Unterrichtes. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 98)</p> <p>LOGO I: Du meinst, dass bereits Ressourcen gefördert werden, die die Kinder zum Teil auch mitbringen?</p> <p>Logo: Und die mehr an die Basis gehen als an den Zweitspracherwerb, das ist wie ein anderer Fokus. Mit diesen pragmatischen Kompetenzen, die nicht so Sprachgebunden sind. Es setzt an einem anderen Ort an und ich bin ich froh, dass dort schon etwas passiert. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 28-29)</p> <p>Da gibt es sehr viele Personen, die wissen und sagen: «Schau mich an». Das ist auch so etwas intuitives, aber noch mehr zu wissen, warum ist das mit dem Blickkontakt so wichtig für den Spracherwerb. Warum? Die ganze Theorie zu der Pragmatik. Was sehr interessant</p>

	<p>ist, aber sehr viele Leute nicht viel darüber wissen, dass das die Basis ist vom Spracherwerb. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 59)</p> <p>Zusammenfassung: Der Aspekt des Wissens über Spracherwerb wird in Zusammenhang mit einem tieferen Verständnis für Pragmatik und Sprachentwicklung genannt. Die Lehrpersonen sind sich oft der Bedeutung von Spracherwerb und der pragmatischen Aspekte für die Sprachentwicklung nicht vollständig bewusst, obwohl sie eine wesentliche Grundlage für die sprachliche und soziale Interaktion bilden.</p>
<p>2. Pragmatisch- kommunikative Kompetenzen fördern</p> <p>2.1 Kommunikative Partizipation bei SES</p>	<p>LOGO</p> <p>Was das heisst «bitte und danke» sagen. Bitte sagen und danke sagen kann heissen, wenn das Kind danke sagt, verstanden hat, was das bedeutet. Aber es gibt solche Kinder, die es nicht verstehen und einfach bitte/danke sagen, weil man es halt sagt. In der Pragmatik gibt es sehr viele Sachen, die man einfach so macht. «Muss ich jetzt machen und gut mache ich jetzt». Aber überhaupt nicht verankert ist in der Vorstellung, was heisst denn das?</p> <p>I: Oder was ist die Wirkung? Wenn ich danke sage.</p> <p>Logo: Genau, Thema Entschuldigung ist so typisch, «sag Entschuldigung». Warum sag ich das, was ist passiert?</p> <p>I: Warum, was heisst das? Da setzt auch das SPRINT an.</p> <p>Logo: Sehr fest, das finde ich super für SES Kinder, weil es so explizit ist und nicht nur Wörter lernen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 75-79)</p> <p>LP1</p> <p>Das ist streng für uns. Beim Begrüssen am Morgen zu sagen: «schau mir in die Augen, sag Hallo». Das habe ich immer dreimal vorsagen müssen. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 90)</p> <p>Es ist noch ein anderes Kind in dieser Fördergruppe gewesen. Dieses ist im ersten Kindergarten und die Erstsprache ist albanisch. Das Kind ist kein ruhiges, sondern ganz lebendig also vor allem mit dem Körper und kann stimmlich laut sein. Aber es hat am Anfang nicht gesprochen. Wenn es irgendwie etwas nicht bekommen hat oder etwas nicht so gewesen ist, wie es wollte, ist es am Boden gesessen und hat geschrien. Mit der Förderung ist es ruhiger geworden und hat auf einmal etwas gesagt anstelle geschrien. «Ich möchte das...» Das ist auch der DaZ Lehrerin aufgefallen. Bei diesem Kind hatten wir am Anfang Verdacht auf SES gehabt. Aber es ist noch nicht abgeklärt gewesen. Wir haben aber mit dieser ganzen Förderung zweimal in der Woche im DaZ und einmal SPRINT gemerkt, dass es einen grossen Fortschritt macht. (...)</p> <p>I: Somit hat es geschafft sich in der Kommunikation mit der Sprachförderung zu verbessern.</p> <p>LP1: Es hat es auch mit den anderen Kindern geschafft. Es hatte wirklich viel Konflikte und immer geschrien, und dann wird geschaut und geholfen. Und dann ist man überhaupt nicht drausgekommen, was es überhaupt will oder was es dir sagen möchte. Jetzt ist es wirklich extrem stark, kann kommunizieren und sagen: «ich möchte das» oder «ich möchte mitspielen und die lassen mich nicht». Das ist ein sehr grosser Unterschied zum Anfang. Bei dem Kind haben wir wirklich das Gefühl, dass die Förderung mit SPRINT – zweimal in der Woche intensive Sprachförderung – sehr geholfen hat. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 48-50)</p>

	<p>Zusammenfassung: Die Logopädin betont erneut die Wirkung der pragmatisch-kommunikativen Kompetenzen und dass diese für Kinder mit SES einen ebenso wichtigen Förderansatz darstellen. Das Beispiel der Lehrperson zeigt auf, dass bei der Förderung nicht nur sprachliche, sondern auch soziale Fortschritte erzielt werden können, was zu einer besseren Integration und Partizipation der Kinder führt.</p>
<p>2.2 Gesprächs-kompetenz weiterentwickeln</p>	<p>LP1 Es hat wirklich begonnen in dieser Zeit im Februar zu sprechen und ist wirklich gekommen und hat mir die neuen Finken gezeigt: «Schau Finken» und das habe ich vor anderthalb Jahren gar nie gehabt, dass dieses Kind einfach mit mir anfängt zu sprechen. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 34) Wenn man davor mit dem Kind ein Gespräch wollte, hat es nicht mitgemacht. Aber jetzt hat es sich wirklich angefangen zu öffnen und ein Gespräch angefangen. Ich glaube, dass hat wirklich fest geholfen die Teilnahme beim SPRINT. Man hat gemerkt, dass es dem Kind guttut. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 36) Das eine Kind hat auch echt profitiert, mit der Bewegung und dann ein Gespräch von sich angefangen nach der Fördergruppe. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 100)</p> <p>LP2 Die Kinder haben alle angefangen mehr zu sprechen. Ich denke, Kinder die mehrsprachig sind mit und ohne SES, brauchen wirklich etwas mehr Zeit. Bei Kindern mit SES ist es aber schwierig zu beurteilen. Ich hatte ein Kind, das hat in den letzten Wochen schon mehr angefangen zu sprechen oder mich anzusprechen. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 11)</p> <p>Zusammenfassung: Die wiederholten Beobachtungen der Lehrperson nennen den bedeutsamen Aspekt der Sprachhandlungen im Kontext von Gesprächen.</p>
<p>3. Mehrsprachigkeit bei SES</p> <p>3.1 Kommunikationsverhalten in der Zweitsprache DE</p>	<p>DaZ Gewisse und vor allem die mehrsprachigen Kinder brauchen zum Teil sehr lange und kommunizieren im ersten Jahr oft ganz wenig, dann ist es auch schwierig sprachlich zu erkennen was ist und im zweiten Jahr kommt dann immer mehr. Da passiert oft ganz viel. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 30)</p> <p>LP1 Die dann Strategien haben, das gibt es auch viel. Das wir lange gar nicht merken, dass manche sprachlich so schwach sind, weil sie sich so gut organisieren und anpassen. Wenn man dann eine Einzelarbeit macht, jeder für sich, dann merkt man plötzlich, es kann ja nicht einmal die Farbe richtig verstehen und benennen. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 92)</p>

	<p>Zusammenfassung: Die Lehrpersonen und DaZ-Lehrerin können in ihrem Kindergartenalltag beobachten und feststellen, dass mehrsprachige Kinder im ersten Kindergartenjahr häufig nur minimale sprachliche Kommunikation in der Zweitsprache Deutsch zeigen. Ein deutlicher Fortschritt wird erst im zweiten Jahr sichtbar, wenn Kinder beginnen, ihre sprachlichen Fähigkeiten aktiver zu nutzen.</p>
<p>3.2 Erkennen von SES bei Mehrsprachigkeit</p>	<p>LP2 Manchmal ist es schon sehr früh, wenn die Förderung gleich startet, im ersten Kindergarten. (...) Und auch für uns, bis wir die Kinder kennen und einschätzen können, was sie brauchen. Bis wir sie kennen. Oder man weiss, was hat es für eine Auffälligkeit? (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 33)</p> <p>DaZ Das sind komplexe Themen, so verschieden und was ist es denn für eine Sprachentwicklungsstörung? Ich merke, dort bin ich natürlich nicht so die Fachfrau dafür. Im DaZ stehe ich da auch an. Was kann ich erwarten von einem Kind mit SES. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 14)</p> <p>Gerade nach dem Start im September. Gewisse Kinder brauchen auch länger zum Ankommen. Genauso für uns, um Kinder zu erkennen, die zur Mehrsprachigkeit noch eine SES haben. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 28)</p> <p>Zusammenfassung: Anhand der Äusserungen zeigt sich die komplexe Thematik für die Lehrpersonen und der zeitliche Rahmen, um SeS bei mehrsprachigen Kindern zu erkennen.</p>
<p>4. Sprachförderung und Therapie – Was ist was?</p> <p>4.1 Aufklärung bewegungsorientierte Sprachförderung</p>	<p>LOGO Durch die Bewegungsförderung Aspekte, was ich so wichtig finde. Ich merke, alle meine Kinder haben das Thema «mit in die Handlung kommen, in die Bewegung kommen» – kombiniert mit der Sprachförderung. Im DaZ ist das anders. Im DaZ kenne ich viele DaZ Lehrerinnen, die sehr statisch lernen oder sehr oft am Tisch sitzen, benennen und für meine Kinder ist es dann auch Therapie. Dann ist das schwierig, weil sie sich nicht gut konzentrieren können oder aufstehen oder nicht mitmachen oder es nicht verstehen. Im SPRINT hat es mehr Platz für ein anderes Verhalten. Daher finde ich sogar SPRINT besser als DaZ. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 19)</p> <p>Es gibt auch eine grosse Verunsicherung und immer noch viel Halbwissen zum ganzen Thema. «Was ist denn jetzt Therapie und was ist Förderung? Was ist Therapiebedarf und was ist Förderbedarf?» dann schliesst es einander aus. «Was ist denn jetzt in der Therapie anders als im SPRINT?» Viele denken bei Bewegungs-Förderung das sei dann turnen. In der Logo turnt man nicht. Aber das Denken ist verkehrt. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 65)</p> <p>Die DaZ Lehrerin, die sagt sie hat ein schwieriges Kind, es wäre doch lässig, wenn das Kind zum SPRINT könnte und sich etwas bewegen könnte. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 83)</p> <p>(...) da werden die Kinder angemeldet, wo zum Beispiel übergewichtig sind, weil es gut für sie wäre, sich zu bewegen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 87)</p>

	<p>LP1 Was bei SPRINT auch noch ist, ist das mit Bewegung. Das hat den Kindern so gefallen, also da habe ich Rückmeldungen von Ihnen allen bekommen. «Wir durften hüpfen und tanzen». (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 68)</p> <p>LP2 Ich denke noch, vor allem die Jungs hatten Freude mit der Bewegung im SPRINT. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 21) Nochmals zur Bewegung. Das mit der Bewegung ist auch so ein Thema. Ein Kind bei mir, dass so Mühe hat, sprachlich und in der Entwicklung, bewegt sich eben gar nicht gerne. Dann denke ich so (...). Wäre aber auch wichtig daran anzusetzen. (zeigt Unsicherheit) Oder dann Therapie? PMT? (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 47)</p> <p>DaZ Mit dem Ansatz der Bewegung, finde ich gut. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 16)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 der Befragten äussern sich alle zum Thema Bewegung im Kontext zur Sprachförderung. Dabei wird jedoch eine gewisse Unsicherheit deutlich mit Aussagen wie «ein schwieriges oder übergewichtiges Kind, wäre gut, wenn es sich bewegt» oder «Jungs haben Freude an Bewegung». Dies gibt einen Anhaltspunkt darauf, dass ein Bedarf an Aufklärung besteht.</p>
<p>4.2 Zusammenspiel - Fortschritte in der Förderung und Therapie</p>	<p>LOGO (...) Es birgt die Gefahr, dass die anderen schneller oder schon beim nächsten Punkt sind. Und das birgt die Gefahr, dass das Kind gestresst ist. Das können wir in der Therapie abfangen, indem wir allein mit dem Kind das Tempo anpassen können. Im SPRINT hat man dann doch die Gruppen-Dynamik. I: Genau, die Gruppen Dynamik. Logo: Das Gefühl vom Kind «oh ich kann es nicht» oder «ich will doch jetzt auch schon weitermachen». Da ist der Fokus der Situation mit der Bezugsperson schneller weg als in einer Therapiesituation. Muss man sich dessen bewusst sein. SPRINT ist KEIN Ersatz für Therapie. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 23-25) Aber ich mache ja auch Screenings. Und da kann ich nie, wegen der Wartelisten, ein Kind sofort aufnehmen nach dem Screening, weil ich alles voll habe. Wenn ich dann weiss, die sind schon im SPRINT, dann ist das wie ein anderes gutes Gefühl. Wenn ich dann weiss, es kann später zu mir kommen, aber hat bis dahin nicht nur DaZ sondern auch die Förderung. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 27)</p> <p>LP1</p>

	<p>Dann ist es abgeklärt worden und dabei kam eine SES heraus und dass es Therapie, also Logopädie braucht. Die Logo ist jetzt seit Weihnachten 2023. Und es hat eben auch bei der SPRINT Förderung mitgemacht, im Herbst/ Winter 2023/24. Das Kind hat wirklich Fortschritte machen können. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 30)</p> <p>(...) Es hat dem Kind sehr gutgetan und vor allem in der kleinen Gruppe hat es sich richtig öffnen können. Und auch die Kombination aus DaZ plus Logopädie plus SPRINT. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 32)</p> <p>LP2 Ich denke oder weiss auch nicht, eine Logo-Therapie ersetzt SPRINT schon nicht, ist auch nicht die Meinung, oder? (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 17)</p> <p>Müsste man überlegen, was ist jetzt wichtiger für das Kind. Förderung und/oder Therapie, oder beides. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 49)</p> <p>DaZ Ich finde schwierig abzuschätzen, bringt das punktuelle sie weiter oder dann doch das Zusammenspiel von allem. Aber ich hatte ein Kind, da hatte ich das Gefühl, dass es viel mehr ins Reden gekommen ist nach der Förderung und man eine Veränderung merkt. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 10)</p> <p>Die Kinder kommen ins DaZ und ich finde auch, sie können trotzdem profitieren, genauso bei der SPRINT Förderung. Aber die Fortschritte sind sicher kleiner mit den Kindern, oder man sieht es erst später. Wie schnell bekommt das Kind Logo, reicht das Setting aus? Da gibt es auch einen grossen Unterschied bei Kindern mit SeS (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 14)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 machen Aussagen über beobachtete Fortschritte bei Kindern mit Förderung und Therapie, aber auch darüber warum manche Kinder nur Förderung oder Therapie haben. Die Kombination verschiedener Ansätze wie Logopädie, DaZ und SPRINT wird als besonders förderlich wahrgenommen, sollte aber individuell angesehen werden.</p>
<p>5. SPRINT Förderkonzept Voraussetzungen für die Umsetzung bei SES</p> <p>5.1 Zeitpunkt und Altersstruktur als Rahmenbedingungen der Förderung</p>	<p>LP2 Sprache hat auch noch mit Beziehung zu tun, und die Beziehung müssen wir auch erst noch aufbauen. Am Anfang kommt bei vielen noch nichts. Oft passiert erst später etwas, vor allem bei den mehrsprachigen Kindern, für die SPRINT ist. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 35)</p> <p>Bei mir waren sogar eher die älteren/Grossen in der Förderung. Aber es waren auch welche die vom Alter nicht reinkamen in die Förderung. Die noch älter sind aber es brauchen - ist sicher gut, wenn man die noch zusätzlich fördert. Auch diejenigen, die 3 Jahre da [=im Kindergarten] sind, hat ja einen Grund. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 37)</p> <p>DaZ Der Zeitpunkt. September finde ich sehr früh, für Kinder, die erst im August gestartet sind. Vor allem für Kinder mit Schwierigkeiten,</p>

	<p>wieder gleich fremde Leute zusätzlich zu den Lehrpersonen. Sicher nicht für alle Kinder gleich. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 12)</p> <p>Für manche Kinder ist es sicher zu früh gleich die Förderung, für andere nicht. Für uns ist es als Fachpersonen früh, weil wir das Kind dann noch nicht wirklich kennen und einschätzen können, was es braucht. Das ist schwierig, nach 5 Wochen etwas auszusagen. Gerade nach dem Start im September. Gewisse Kinder brauchen auch länger zum Ankommen. Genauso für uns, um Kinder zu erkennen, die zur Mehrsprachigkeit noch eine SES haben. Daher wäre Zeitpunkt der Förderung schon ein Thema. Eher im Januar beginnen mit der Förderung. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 28)</p> <p>Es haben mehr kleinere Kinder mitgemacht, oder? Ich habe im DaZ aber gerade auch nur zwei grössere Kinder. Kommt auch darauf an. Je nach Alter. Ein Kind war schon zu alt für die Förderung, obwohl die Förderung sicher sehr gut gewesen wäre. Die einen sind vom Alter auch nicht reingekommen in die Förderung. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 32)</p> <p>Zusammenfassung: Diese Subkategorie umfasst die Perspektiven der Lehrpersonen für einen geeigneten Zeitpunkt für den Beginn der Förderung sowie den Einfluss des Alters, insbesondere im Hinblick auf Kinder im dritten Kindergartenjahr.</p>
<p>5.2 Kriterien zur Auswahl und Anmeldung der Kinder</p>	<p>LOGO</p> <p>Wenn die Kindergärtnerin SPRINT ausgewählt hat, zeigt mir das die Kindergärtnerin erkannt hat, dass das Kind noch andere Förderung braucht als regulär DaZ, was auch gut ist. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 29)</p> <p>Die Auswahl der Kinder war auch immer etwas. Die Frage wäre, wer redet da alles mit, bei der Auswahl. Zum Teil ist es zum Beispiel die DaZ Lehrerin, die sagt sie hat ein schwieriges Kind, es wäre doch lässig, wenn das Kind zum SPRINT könnte und sich etwas bewegen könnte. Das finde ich nicht so einen eindeutigen Grund. Oft fallen dann die Stillen nicht so teilnehmenden Kinder zwischen die Stühle, weil die im DaZ schön brav dort sitzen und warten, ausmalen und Blätter lösen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 83)</p> <p>Jedoch für die [=Kinder] wäre es genau das Wichtigste. Also bei meinen Screenings probiere ich eigentlich zu schauen, welches Kind könnte auch ins SPRINT und wen habt ihr angemeldet? Es gibt aber jetzt auch Kinder, die nicht für das Screening angemeldet werden, weil sie sehr wenig reden. Und gar nicht gemerkt wird, dass das auch ein Sprachthema sein könnte. Also ich finde die Anmeldung der Kinder noch wichtig. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 85)</p> <p>Hinweise geben im Hinblick darauf geben, die richtigen, passenden Kinder auswählen, wenn die Lehrpersonen theoretisch mehr wissen, was überhaupt gefördert wird. Eben nicht nur Bewegung. Denn da werden die Kinder angemeldet, wo zum Beispiel übergewichtig sind, weil es gut für sie wäre, sich zu bewegen. Dann wieder etwas anderes, ist ein sehr schlankes Kind, das nicht redet, wird nicht angemeldet, obwohl es super wäre. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 87)</p> <p>Zusammenfassung: Vor allem die Logopädin weist auf klare Kriterien und transparente Entscheidungsprozesse für die Auswahl der Kinder hin, die von der Förderung profitieren sollen. Sie thematisiert auch potenzielle Herausforderungen, wie etwa das Risiko, dass stille Kinder oder solche mit spezifischen Bedürfnissen übersehen werden.</p>

<p>5.3 Abgrenzung von anderen Störungsbildern</p>	<p>LOGO Eine Lehrperson bei uns hat ein Kind mit ASS [= Autismus], wo es nicht ging. Da hat sie dann abgebrochen, weil es nicht gegangen ist. Sie musste nur für das Kind schauen und das Kind hatte so Mühe sich auf diese Situationen einzulassen. Die anderen mussten immer lange warten. Also da ist es von der Gruppendynamik nicht gegangen, sie hat weder dem Kind noch den anderen gerecht werden können. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 49) Das lustvolle Eintauchen in ein Spielsetting ist eben auch sehr wichtig für die Gruppendynamik. Und wenn dann ein Kind das nicht schafft, ist es doch sehr schwierig. Es hat dann auch fast das Gefühl ausgrenzt zu sein, obwohl es mitmachen darf, aber nicht mitmachen kann. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 51)</p> <p>LP1 I: Waren die zwei genannten Kinder im SPRINT? LP 1: Nein, war schade, aber wir haben die beiden bewusst nicht in das SPRINT, weil die bereits schon viel Förderung mit Logopädie, Psychomotorik, DaZ und ISR haben. I: Die haben in dem Fall den ISR-Status. LP 1: Ja und eines hat die Diagnose ASS [= Autismus] bereits. Und das andere hat starken Verdacht darauf, aber noch nicht abgeklärt. Sie sind beide wirklich sprachlich sehr schwach und haben das ganze Fördersetting zweimal in der Woche. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 21-24) Es gibt noch so viele verschiedene Störungsbilder. Wie mit ASS [= Autismus Spektrum Störung] und das Thema Mutismus kommt auch immer mehr, das ist überall. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 96)</p> <p>LP2 Vor allem auch für Kinder die im Spektrum, also ASS [=Autismus Spektrum Störung] sind. Die kommen nicht so schnell vorwärts, und da ist die Durchführung nicht so machbar. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 15)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 der Befragten erwähnen andere Störungsbilder in Kontext zu SPRINT. Die Äusserungen fokussieren sich auf die besonderen Anforderungen, die Kinder mit spezifischen Diagnosen wie ASS oder anderen Entwicklungsstörungen an die Umsetzung und Durchführung der Förderung stellen.</p>
<p>5.4 Setting Kleingruppenförderung bei SES</p>	<p>LOGO (...) es hat doch sehr viele Ideen, die auf die Gruppe zugeschnitten sind. Nicht für einzelne Kinder wie in der Therapie. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 17)</p> <p>LP1</p>

	<p>Es hat dem Kind sehr gutgetan und vor allem in der kleinen Gruppe hat es sich richtig öffnen können. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 32)</p> <p>Da ist mir noch etwas aufgefallen, bei vielen Kindern, die in Therapie sind. Die Therapie ist meistens im Einzel-Setting und manche gehen dann nicht so gerne. Sobald sie [=Kinder] in einer Kleingruppe sind, sind sie viel motivierter und es ist irgendwie viel natürlicher. Manche Kinder dürfen auch zwei Kinder mit in die Therapie nehmen und dann war es besser über die kleine Gruppe. Teilweise haben sich so auch Freundschaften gebildet. Das ist in dem Alter so wichtig. Mit anderen Kindern zusammen zu lernen, unbedingt in Gruppen beibehalten. Also die Förderung in der Kleingruppe. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 82)</p> <p>Die Kinder sind zusammen in der SPRINT Gruppe am Üben und nicht allein. Also auch eine eher natürliche Situation, wenn sie das untereinander üben. «Wie kaufe ich etwas ein oder eben wie bekomme ich ein Billet». Daher sehe ich einen grossen Vorteil in der Kleingruppe. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 86)</p> <p>LP2</p> <p>Sicher in einer Kleingruppe durchführen. In der grossen Gruppe hängen die Schwachen auch oft ab, und die Grossen bzw. Starken fordern viel mehr. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 45)</p> <p>DaZ</p> <p>Ich denke vor allem, dass in einer kleinen Gruppe hat dem Kind sehr geholfen. Das merke ich auch allgemein im DaZ, dass die Kleingruppe sehr hilfreich ist. Vor allem für die mehrsprachigen Kinder, mehr als in der grossen Gruppe, weil sie da tendenziell eher nichts sagen. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 10)</p> <p>Die kleine Gruppe für die Sicherheit. Dort finde ich, sieht man einen guten Fortschritt. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 14)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 sind sich einig über die positiven Aspekte der Arbeit in Kleingruppen im Kontext der Sprachförderung bei SES. Gemeinsames Lernen stärkt den sozialen Umgang, denn «die Kinder sind zusammen in der SPRINT Gruppe am Üben und nicht allein». Zudem profitieren die «schwächeren Kinder in Kleingruppen mehr als in grossen Gruppen, denn «in der grossen Gruppe hängen die Schwachen auch oft ab» äussert die Lehrperson aus der Erfahrung. Die Förderung in Kleingruppen bietet ein sichereres und motivierendes Lernumfeld, in der die Kinder soziale Kontakte knüpfen können.</p>
5.5 Ressourcen für Anwendung im Kindergartenalltag	<p>LOGO</p> <p>Was ich immer wieder denke, wenn man als Übungssequenz Separativ plant, ist es so anders, als wenn man es wirklich im Kindergarten in Alltagssituationen anwenden würde. Das wäre eigentlich das Ziel. Dann haben auch die Kinder mit SES extrem viel davon, wenn die Lehrperson und Klassen-Assistenz das Wissen hat und anwenden kann. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 53)</p>

	<p>Das Reisen muss nicht, als abgrenzte Spiegelsequenz sein, sondern kann im Kindergarten integriert werden. Wäre eigentlich die Grundidee, dass es im Unterricht einfließt. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 55)</p> <p>Gewisse Lehrpersonen, die ich mir vorstellen kann, dass sie das gut umsetzen. Oder ich sage, die könnten das auch im Unterricht super machen, wenn sie genug Ressourcen hätten, wenn sie auch eine Klassenassistenz haben. Aber da muss man bei jedem Kindergarten individuell schauen, abhängig von der Person. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 69)</p> <p>LP2</p> <p>Thema wäre wirklich, wer macht dann das Programm? Es fehlen die Ressourcen im Alltag. Wir Lehrpersonen können nicht mit der ganzen Klasse zu lange das Gleiche machen. Ausser man leitet dann Klassenassistenten an, die das dann in der Kleingruppe durchführen. Ich bin keine Fachperson für SES, aber das wäre sicher noch eine gute Lösung. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 43)</p> <p>DaZ</p> <p>Die Frage wäre eher wer macht das mit den Kindern. Wer hat den Lead? Vor allem mit den SES Kindern? Ich kann ja in der ganzen Klasse nicht sagen, wir bleiben nur an einem für die Wiederholung und dann finden mehrere Kinder, dass es immer das gleiche ist, aber das eine Kind profitiert davon. Würde für mich eher in die Logo gehören. Ist schon eine Ressourcen Frage, wer könnte...? (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 36)</p> <p>Zusammenfassung: Die Lehrpersonen sehen die Herausforderungen und fehlende Ressourcen, da sie mit der gesamten Klasse nicht ausreichend individualisierte Förderung bieten können. Eine mögliche Lösung wäre die Integration von Kleingruppensequenzen in den Alltag, idealerweise durch Klassenassistenzen oder Fachpersonen wie Logopäd:innen. Es wird betont, dass SPRINT am besten in alltägliche Situationen eingebunden werden sollte, damit alle Kinder, insbesondere jene mit SES auch davon profitieren. Die effektive Umsetzung erfordert jedoch eine Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten jedes Kindergartens.</p>
<p>6. SPRINT Förderkonzept Gestaltung der Spielangebote bei SES</p> <p>6.1 Tiefe statt Vielfalt: Fokus Wiederholungen</p>	<p>LOGO</p> <p>(...) Also ich denke, dass die Therapie-Kinder noch mehr Wiederholung brauchen, in allem! Also nicht nur in der Pragmatik, sondern auch im Sprachverständnis und Produktion. Es birgt die Gefahr, dass die anderen schneller oder schon beim nächsten Punkt sind. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 23)</p> <p>Mehr Wiederholungen. Das sagt die Lehrperson auch. Wenn sie nach Konzept geht und weitergehen müsste, macht sie das gleiche nochmals. Weil sie gemerkt hat, wie gut die Kinder darauf dann reagieren und sie brauchen es noch mehr. Dafür lasse ich etwas anderes weg. Ich habe das Gefühl, bei den Kindern mit SES ist das sowieso gut, wenn sie viel Wiederholung haben und halt nochmal Flugzeug und nochmal Flugzeug und dafür nicht Bus, sondern einfach wie nicht noch viel mehr Varianten, sondern eher die gleichen Sachen wiederholen. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 31-32)</p> <p>Es hat so viel im Angebot – ein Riesenangebot auch online, alles cool und lässig. Aber eigentlich wäre es für unsere Kinder besser, in die Tiefe zu gehen. Nochmal das gleiche anstelle «Jetzt fahren wir da hin, machen das neue da, reisen mit dem Bus und auf die Insel». Das</p>

	<p>ist für Kinder, die in der Vorstellung schon sehr weit sind und im Spracherwerb gut. Aber das ist das Problem bei der Sprachentwicklung bei Kindern mit SES. Das Kind mit SES weiss nicht, was eine Insel ist, wie reisen wir dort hin und was ist der Unterschied. Das ist lustvoll für uns und die normalen Kinder. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 37)</p> <p>LP1 (...) in der grossen Gruppe habe ich gemerkt, immer wenn ich das gleiche gemacht habe, immer wenn ich mit den gleichen Bildern gefragt habe, die gleiche Frage, da hat das Kind angefangen mit Erzählen vom Spielen oder von den Ferien oder Wochenende. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 40)</p> <p>Nochmal und nochmal und nochmal. Ich denke auch die Wiederholung von diesen Übungen hilft sehr fest. Immer wieder, wie das Begrüssen mit dazu hüpfen, bis sie es können. Wir hatten das ganze Jahr das Thema Frosch, und am Schluss haben das wirklich alle können auch die Kinder mit ISR (...). (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 76)</p> <p>Das, was immer wieder kommt bleibt auch langfristig - habe ich gemerkt. Also wir haben am Anfang auch immer viel das Gleiche geübt; zum Beispiel wer ist Mädchen, wer ist Junge. Am Anfang habe ich viel mit zeigen gemacht. Jetzt muss ich es wirklich nur noch sagen und alle wissen Sie machen es richtig, auch die schwachen Kinder. Wiederholung ist sicher das A und O. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 80)</p> <p>LP2 (...) Wenn man jedes Mal etwas Neues macht, sind sie wieder verwirrt. Man muss ihnen auch eine Chance geben, dass sie mal etwas können und etwas Neues dann dazu machen. Sonst gibt es wieder Frust, wenn sie merken, schon wieder etwas Neues. Und sie können eigentlich nie so richtig mitkommen. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 13)</p> <p>Zusammenfassung: Bei 3/4 rückt die von Wiederholungen bedeutend in den Fokus in der Sprachförderung für Kinder mit SES. Diese Kinder profitieren erheblich davon, wenn Sprachinhalte und Übungen mehrmals wiederholt werden, anstatt stets neue Inhalte oder Variationen einzuführen. Gemäss den Lehrpersonen ist die «Wiederholung das A und O», sonst kann es bei Neuen Spielen schnell «zu Frust» führen.</p>
6.2 Gezielte Auswahl der Modalitäten	<p>LOGO Mit der Modalität spielen. Aber das ist etwas, was ich merke, je nachdem wer es umsetzt, ist das eine hohe Anforderung. Um zu sagen, du schaust jetzt etwas mehr auf die paraverbalen Aspekte, ist das Kind dafür schon parat oder nicht. Dafür musst du aber sehr sicher sein im Umgang mit den Modalitäten. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 35)</p> <p>Das würde den SES Kinder so zu gut kommen, wenn man mehr auf die nonverbalen Sachen schauen würde. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 57)</p>

	<p>LP1 Ich finde immer vom Kindergarten denken her, immer möglichst einfach anfangen, möglichst weit unten und dann aufzubauen ist immer besser und vor allem meistens wird es niemandem langweilig, wenn man unten anfängt. Also mit der Sprache fange ich zum Beispiel mit Geräuschen an. Hören Sie die Geräusche? Und alle lieben es, auch der wie ein Neunjähriger schon spricht, findet das spannend und cool. Ich finde bei der Basic anfangen und dann kann man schnell darauf aufbauen, wenn man merkt es braucht mehr. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 58)</p> <p>Ich denke mehrheitlich würde ich verbal machen. Das nonverbale Üben mit Augenkontakt ist nochmals ein anderes Niveau oder mehr mit den autistischen Kindern? Für diejenigen, die mitgemacht haben bei SPRINT ist verbal sagen können das Wichtigste. «Was will ich und verstehe ich was gesagt wird». (.) Ist schon das Wichtigste. Mit der Lautstärke sind wenig Kinder oder gibt vielleicht mal eines in der Gruppe, das sehr leise spricht. Nonverbal finde ich eher weniger oder nur für ganz schwache Kinder. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 60)</p> <p>Zusammenfassung: Beim Blick auf die Auswahl der Modalitäten wird festgestellt, dass diese eine zentrale Rolle spielen, jedoch gezielt auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt werden müssen, um eine effektive Förderung zu ermöglichen. Die Logopädin betont: «Dafür musst du aber sehr sicher sein im Umgang mit den Modalitäten». Non-verbale Übungen sind dabei essenziell und sollten nicht, wie es die Lehrperson nennt als ein «mit Augenkontakt ist nochmals ein anderes Niveau oder mehr mit den autistischen Kindern» betrachtet werden.</p>
6.3 Eigenes Sprachverhalten	<p>LOGO (...) Vor allem das man mehr auf sich achten würde. Also auf das eigene Sprachverhalten. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 57)</p> <p>Und da ist nochmals ein anderer Fokus, wenn es mehr um das eigene Sprachverhalten geht. Oder mehr, was mache ich? Was ist der Auslöser, wenn ich das Kind beobachte? (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 63)</p> <p>LP2 Ich finde die sprachliche Begleitung sehr wichtig, vor allem auch für das Sprachverständnis, wenn sie selbst weniger reden oder nicht so gut reden. Aber wichtig ist, dass sie wenigstens verstehen können, was wir von ihnen möchten oder dass sie auch andere Kinder verstehen. Wenn man mit der Gebärde die Sprache auch einbindet (...). Ich hatte mal ein Kind mit Down-Syndrom. Das hat am Schluss doch sehr viel verstanden, obwohl es selbst auch nicht viel sprechen konnte. Ich finde schon wichtig, dass man mit Sprache begleitet, in Kombination verbal und nonverbal und den Kindern sagt: «Das ist eine Katze, das ist ein Hund» oder «Wir gehen jetzt zum Turnen.» und parallel noch mit Bildern zeigen. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 23)</p> <p>DaZ</p>

	<p>Sprachlich auf jeden Fall begleiten, nicht nur die Gebärden. Das ist wichtig, dass man es verbal sagt. Das sie merken, dass reden sehr wichtig ist und nicht alles ersetzt wird mit Bildern. Aber es hilft für die Verständigung. Das sie selbst auch mehr können. Das ist wie das schwierige, ich kann eher was zeigen und erklären als das Kind. Sicher wichtig, dem Kind zu zeigen, dass wir wollen das sie kommunizieren. Und unterstützend dazu aber mit Bildern arbeiten. Auf welche Art auch immer und immer begleitend mit der Sprache, also verbal begleiten. Auch aus der DaZ Ausbildung, ist es wichtig das ich auch rede. (...)</p> <p>(Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 18)</p> <p>Zusammenfassung: 3/4 nennen den Aspekt des eigenen Sprachverhalten. Vor allem die DaZ-Lehrperson hebt die sprachliche Begleitung von Kindern im Spiel- und Lernprozess hervor. Insbesondere wird betont, dass Erwachsene ihr eigenes Sprachverhalten reflektieren und anpassen sollten, um den Spracherwerb der Kinder gezielt zu fördern.</p>
6.4 Einbindung visueller Hilfsmittel	<p>LOGO</p> <p>Ich habe das Gefühl, dass es zum Teil zu wenig Bilder gibt. Oder zu wenig Unterstützung für die Kommunikation, also je nach Kind, welche SES vorhanden ist und was es genau hat. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 23)</p> <p>LP1</p> <p>Bei uns wird natürlich sehr viel visualisiert, weil sie noch nicht lesen können, ist alles mit Bildern. Mit schwächeren Kindern und meinen ISR-Kindern, mache ich sehr viel mit Bildern. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 64)</p> <p>Es hilft immer, aber es ist natürlich auch immer ein Mehraufwand, wenn du für alles Bilder brauchst. Du bist ewig wieder am Zeichnen und Suchen, kopieren und drucken und laminieren, wenn wir es selbst machen müssen. Aber wenn das Förderkonzept, das dann beinhaltet, wäre es schon noch ein Vorteil. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 66)</p> <p>LP2</p> <p>Ich glaube es gibt viele Visualisierungshilfen. Wir haben jetzt auch Zugang zu den METACOM Bildern als Visualisierungshilfe. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 25)</p> <p>DaZ</p> <p>(...) Das sie merken, dass reden sehr wichtig ist und nicht alles ersetzt wird mit Bildern. Aber es hilft für die Verständigung. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 18)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 nennen Gründe für visuelle Materialien als Unterstützung, vor allem in Form von Bildern. Bilder tragen dazu bei, Inhalte verständlicher zu machen und ermöglichen vor allem Kindern mit SES, sich besser auszudrücken. Sowohl die Logopädin als auch die Lehrperson würden es schätzen, wenn das SPRINT-Programm mehr visuelle Materialien enthalten würde.</p>

<p>6.5 Handpuppe als Kommunikationsmittel</p>	<p>LOGO Gewisse Sachen habe ich übernommen. Wie von der Handpuppe «Fipsi». Ich arbeite sowieso viel mit Handpuppen und auch mit dem Auge. Das Auge brauche ich als Symbol zum Teil. Das finde ich sehr wichtig, überhaupt das mit dem Blickkontakt, das finde ich auch im SPRINT Konzept sehr gut und wie die Kinder darauf reagieren. Auf das Schauen, das ist fast das Wichtigste und die wichtigste «Basic-Message» der Handpuppe. Ich finde, dass ist auch in der Therapie sehr wichtig. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 15)</p> <p>LP2 Man kann ein einfaches Tier nehmen, es muss nicht einmal eine Handpuppe sein. Oder das, was passt zur Geschichte oder zum Thema. Wenn Kinder das Tier halten dürfen, ist sprachlich mehr da. Ich habe da die Erfahrung gemacht, dass Kinder eher mit dem Tier gesprochen haben als mit mir als Lehrperson. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 27-28)</p> <p>DaZ Ist sehr gut für den Kontakt, ich arbeite immer mit einer Handpuppe, sie lieben das. Für die Kontaktherstellung sind solche Mittel super. Die Kinder kommen durch die Handpuppe selbst zum Reden. Das merke ich noch viel, wenn ich ihnen die Puppe auch in die Hand gebe und sie dann eben mit dieser Handpuppe reden. Das ist zum Teil für sie viel einfacher. Oder wenn ich immer etwas von ihnen möchte, ist es über die Puppe leichter. Wenn sie dann die Figur sind, funktioniert das gut. Gerade für die Kinder mit SES in dem Alter. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 24)</p> <p>Zusammenfassung: 3/4 nennen den Aspekt die Handpuppe gezielt für die Kommunikation und soziale Interaktion bei Kindern mit SES einzusetzen. Die Lehrpersonen stellen fest, dass «die Kinder durch die Handpuppe selbst zum Reden kommen» und «sprachlich mehr da ist». Eine mögliche Erklärung könnte darin liegen, dass die Handpuppe einen erleichterten Zugang bietet, indem sie eine spielerische Atmosphäre schafft, in der sich Kinder leichter öffnen und mehr Vertrauen in ihre Kommunikationsfähigkeit entwickeln.</p>
<p>7. SPRINT Förderkonzept Sicherheit im Lernprozess bei SES</p> <p>7.1 Verlässlichkeit</p>	<p>LP1 Es bringt eben auch Sicherheit, gerade Kinder die unsicher sind, vor allem die Kinder mit SES. Wenn es immer wieder das gleiche ist, dann merken sie, ich kann es nicht falsch machen. «Ich weiss es, und das kann ich». Das gibt Sicherheit. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 78)</p> <p>LP2 Bei Kindern mit SES, die Probleme haben, muss man wirklich immer wieder das Gleiche machen und es ritualisieren. Auch für die anderen Kinder. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man so am Weitesten kommt. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 13)</p>

	<p>Es ist sicher wichtig, dass wie bei der Förderung immer das gleiche, also die Handpuppe zum Beispiel auftaucht, damit die Kinder da die Verbindung dazu haben. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 29-30)</p> <p>DaZ Die kleine Gruppe für die Sicherheit. Dort finde ich, sieht man einen guten Fortschritt. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 14) Im DaZ habe ich auch immer die gleiche Figur, so dass sie die gleiche immer wieder sehen und die Kinder wie ein gleiches Zeichen haben. Je nach Thema auch darauf bezogen. Das ist sicher auch gut in der Förderung, etwas Gleiches was die Kinder erkennen. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 26)</p> <p>Zusammenfassung: 3/4 begründen das Thema Wiederholung, Visualisierung und Ritualisierung mit dem Aspekt der Sicherheit, den die Kinder mit SES für den Lernprozess benötigen. Die Aussagen bekräftigen die Sicherheit durch die Beständigkeit der Fördermittel wie die Handpuppe, visuelle Symbole als Orientierungshilfen und die Kleingruppe als sichere Lernumgebung.</p>
7.2 Unterstützende Materialien	<p>DaZ Wir haben auch Zugriff zu METACOM. Ich finde die Kinder sprechen sehr gut darauf an, und es hilft vielen Kindern am Anfang für die Sicherheit. Für das erlebe ich es fast am positivsten am Anfang. Vor allem am Anfang sehr hilfreich auch als Ablauf. Dann sehen sie, jetzt kommt das oder das und sie sehen, wo sind wir jetzt, was machen wir jetzt. Es hilft für ganz viel verschiedene Faktoren. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 20)</p> <p>Es müssen nicht nur Bilder sein, wenn das Material ansprechend ist, ist das auch wichtig für die Kinder. Bewegung oder etwas zum Anfassen, damit die verschiedenen Sinne angesprochen werden. Das Ganzheitliche angesprochen wird. Das ist etwas ganz wichtiges und Kinder reagieren gut darauf verschiedene Sinne wahrzunehmen. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 24)</p> <p>LP2 Meine Erfahrung ist schönes Material. Das Material sollte Kinder ansprechen, farbiges Material, das hilft sehr, auch Kinder überhaupt zum Mitmachen zu animieren. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 27)</p> <p>Zusammenfassung: Die Lehrpersonen berichten aus ihrer Erfahrung von geeignetem und ansprechenden Materialien, die den Lernprozess von Kindern zusätzlich unterstützen und ihnen Sicherheit geben.</p>
8. SPRINT Digital - Bedarfsorientierung und Ergänzungen bei SES	<p>LOGO Ich finde es noch super, wenn es eine Spalte gäbe für SES Kinder im SPRINT Digital Programm. Würde es zwar noch komplexer machen, um es selbst zu navigieren. Aber ich denke, wenn man sich dann zurechtfindet, sicher gut. (Leitfadeninterview_LOGO_Transkript 1, Pos. 95)</p> <p>DaZ</p>

8.1 Digitale Anpassung	<p>Wäre sicher gut, wenn man darauf zurückgreifen könnte als Hilfestellung. Ich bin auch keine Fachperson für SES. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 36)</p> <p>Zusammenfassung: Aus diesen Aussagen lässt sich ziehen, dass der Bedarf an einer digitalen Orientierung für Kinder mit SES vorhanden und gewünscht ist.</p>
8.2 Darstellung von praxisorientierten Tipps	<p>LP1 Gut wäre, wenn es eine Übersicht gibt, mit den Tipps für die schwächeren Kinder. Wie das viele wiederholen. (Leitfadeninterview_LP1_Transkript 2, Pos. 102)</p> <p>LP2 Und dass man irgendwo ersichtlich sieht, was für Kinder mit SES in dem Bereich wichtig zu beachten wäre. Das wäre super, wenn man das sieht, was für die Kinder hilfreich wäre. (Leitfadeninterview_LP2_Transkript 3, Pos. 43)</p> <p>DaZ Wenn man es ersichtlich sieht, wäre das super. Was wäre für die Kinder mit SES hilfreich, wie die Bildkarten oder Wiederholungen und viel sprachliche Begleitung. (Leitfadeninterview_DaZ_Transkript 4, Pos. 38)</p> <p>Zusammenfassung: 4/4 der Befragten machen inhaltlich die gleiche Aussage und möchten ersichtlich sehen, welche Tipps für Kinder mit SES zu beachten und umzusetzen sind.</p>

Anhang 8 – Codierbeispiel aus MAXQDA

	52	I: Ja und für die Förderung dann schwierig. Bis jetzt wurde das auch nicht so festgelegt in den Gruppen mit der Teilnahme.		
.Ressourcen für Anwendung	}	53	Logo: Was ich immer wieder denke, wenn man als Übungssequenz Separativ plant, ist es so anders, als wenn man es wirklich im Kindergarten in Alltagssituationen anwenden würde. Das wäre eigentlich das Ziel. Dann haben auch die Kinder mit SeS extrem viel davon, wenn die Lehrperson und Klassen-Assistenz das Wissen hat und anwenden kann. Im Turnen, wo auch immer, eigentlich überall.	
				.Theorie vertiefen
	54	I: Die Spielangebote können vielfach eingesetzt werden. Es gibt viele Übungen zur Auswahl und um einzusetzen.		
.Ressourcen für Anwendung	}	55	Logo: Das Reisen muss nicht, als abgrenzte Spiegelsequenz sein, sondern kann im Kindergarten integriert werden. Wäre eigentlich die Grundidee, dass es im Unterricht einfließt. Das ganze Wissen, genau das wäre das Ziel.	
				.Theorie vertiefen
.Modaltäten Auswahl	}	56	I: Dass die Lehrpersonen das verwenden können.	
				.Eigenes Sprachverhalten
	57	Logo: Unbedingt. Das würde den SeS Kinder so zu gut kommen, wenn man mehr auf die nonverbalen Sachen schauen würde. Vor allem das man mehr auf sich achten würde. Also auf das eigene Sprachverhalten.		
	58	I: Und Blickkontakt fällt vielen auch schwer.		
.Blickkontakt	}	59	Logo: Da gibt es sehr viele Personen, die wissen und sagen: «Schau mich an». Das ist auch so etwas intuitives, aber noch mehr zu wissen, warum ist das mit dem Blickkontakt so wichtig für den Spracherwerb. Warum? Die ganze Theorie zu der Pragmatik. Was sehr interessant ist, aber sehr viele Leute nicht viel darüber wissen, dass das die Basis ist vom Spracherwerb.	
				.Theorie vertiefen
				.Basis Spracherwerb
	60	I: Je nach Kultur und beim Thema mit der Mehrsprachigkeit, fließt das auch mit ein.		
	61	Logo: Das finde ich sehr spannend.		
	62	I: Und für die Lehrpersonen ist die Auswahl je nach Thema, dann nicht einfach, vor allem für die ganze Gruppe.		
.Eigenes Sprachverhalten	}	63	Logo: Und da ist nochmals ein anderer Fokus, wenn es mehr um das eigene Sprachverhalten geht. Oder mehr, was mache ich? Was ist der Auslöser, wenn ich das Kind beobachte? Es bräuchte wie beides. Dort merke ich, wenn ich mit Leuten spreche, die es umsetzen, darf ich nicht zu fest in die Tiefe gehen. Haben Sie eher gleich Angst. «Oh was ist denn das?». Sie sind froh, wenn sie wie ein Rezept haben, um Pragmatik zu fördern. Spannend wäre aber darüber zu reden und ein bisschen tiefer zu gehen oder auch in die Theorie. «Was ist denn das genau und warum machen wir das und wieso ist das sinnvoll für mehrsprachige Kinder?».	
				.Theorie vertiefen
	64	I: Das Thema Mehrsprachigkeit kommt auch immer mehr. Ich merke das auch, dass es da immer noch Unsicherheiten gibt. Oder das Wissen fehlt.		
.Zusammenspiel Förderung & Th	}	65	Logo: Es gibt auch eine grosse Verunsicherung und immer noch viel Halbwissen zum ganzen Thema. «Was ist denn jetzt Therapie und was ist Förderung? Was ist Therapiebedarf und was ist Förderbedarf?» dann schliesst es einander aus. «Was ist denn jetzt in der Therapie anders als im SPRINT?» Viele denken bei Bewegungs-Förderung das sei dann turnen. In der Logo turnt man nicht. Aber das Denken ist verkehrt. Da machen wir nur das und da	
				.Aufklärung bewegungsorien